

VOLUME 108
ISSUE 1-3. 2026

DOI:10.36962/ECS

©მათი 108, 1-3. 2026

ECONOMICS

1918

აპრილი

1918

მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება
SCIENCE, PRACTICE, EXPERIENCE

ISSN 2587-4713
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026

ეკონომიკა ECONOMICS

ტომი 108, 1-3 2026
VOLUME 108, ISSUE 1-3 2026

ინდექსირდება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში
Indexing in International Scientific Databases:

E-ISSN 2733-3361

საქართველო, თბილისი 2026
GEORGIA, TBILISI, 2026

ეკონომიკა

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

„ЭКОНОМИКА“ - Ежемесячный международный
рецензируемый и реферируемый научный журнал

“ECONOMICS” - Monthly International reviewed
and refereed scientific journal

ტომი 108, 1-3, 2026 • VOLUME 108, ISSUE 1-3, 2026 • DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026

ჟურნალი გამოდის 1918 წლიდან • Journal published since 1918

რ. შენგელია (მთ. რედაქტორი)

ი. არჩვაძე; ა. აბრალავა; ნ. აბესაძე; თ. ბაბუნაშვილი; ნ. ბაკაშვილი; ე. ბარათაშვილი; მ. გვიჩია; რ. გოგოხია; ვ. დათაშვილი; მ. კაკულია; დ. კარბონი (იტალია); კ. კოპალიანი; ზ. ლიპარტია; გ. მალაშხია; ე. მექვაბიშვილი; ქ. მარშავა; ს. პავლიაშვილი; ვ. პაპავა; ა. რზეპკა (პოლონეთი) მ. როკეტლიშვილი (აშშ); უ. სამადაშვილი; ა. სილაგაძე; ა. სიჭინავა; ო. სოლდატენკო (უკრაინა); ა. სხირტლაძე; დ. ქავთარაძე; ა. ქუთათელაძე; რ. ქუთათელაძე; კ. ღურწყაია; გ. ღავთაძე; ნ. შენგელია; თ. შენგელია; ნ. ჩიხლაძე; ჟ. წიკლაური; ნ. ჭითანავა; ლ. ხარბედია; მ. ჯიბუტი; გ. ჯოლია; ცეზარ ზარზა ჰერანზ, (ესპანეთი).

ШЕНГЕЛИЯ Р. (ГЛ. РЕДАКТОР)

Арчвадзе И., Абралава А., Абесадзе Н., Бабунашвили Т., Бараташвили Е., Бакашвили Н., Гавтадзе Г., Гвичия М., Гогохия Р., Гурцкая К., Даташвили В., Джибути М., Джолия Г., Кавтарадзе Д., Какулия М., Карбон Д. (Италия), Копалиани К., Кутателадзе А., Кутателадзе Р., Липартия З., Мალაშიа Г. Мекვაбишвили Э., Маршава К., Папава В., Рзепка А. (Польша), Павлиашвили С., Рокетлишвили М. (США), Силагадзе А., Сичинава А., Сольдатенко О. (Украина), Схиртладзе А., Самадашвили У., Читанава Н., Чихладзе Н., Шенгелия Н., Шенгелия Т., Циклаური Ж., Харбедия Л.; Цезар Зарза Геранз (Испания).

REVAZ SHENGELIA (EDITOR IN CHIEF)

I. Archvadze; A. Abralava; N. Abesadze; T. Babunashvili; E. Baratashvili; N. Bakashvili; N. Cikhladze; G. Ghavtadze; M. Gvichia; R. Gogokhia; V. Datashvili; M. Kakulia; D. Karbon (italy); K. Kopaliani; L. Kharbedia; Z. Lipartia; G. Malashkhia; E. Mekvabishvili; K. Marshava; S. Pavliashvili; V. Papava; A. Rzepka (Poland); M. Roketlishvili (usa); U. Samadashvili; N. Shengelia; A. Silagadze; A. Sichinava; O. Soldatenko (ukraine); A. Skhirtladze; D. Qavtaradze; A. Qutateladze; R. Qutateladze; K. Ghurtskaia; T. Shengelia; Zh. Tsiklauri; N. Chitanava; M. Jibuti; G. Jolia; Cesar Zarza Herranz (Spain).

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა
და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი.

The Author is responsible for plagiarism
and for the accuracy of the facts, data given in the article.

თბილისი - 2026

შინაარსი

ეკონომიკური რეფორმა: ანალიზი, პრობლემები და პერსპექტივები

ვლადიმერ ბასარია - ტრანსნაციონალური კომპანიების როლი
მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის საქმეში
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-7-----7

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

ბადრი დავითაია, ლალი ხარბედია - დასავლური მოტივაციის
თეორიების ანალიტიკური მიმოხილვა და სრულყოფის მიმართულებები
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-16----- 16

დავით შალიკიანი - საქართველოს თავდაცვის ხარჯების
ციკლური ქცევა ეკონომიკურ ციკლთა მიმართებაში
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-23----- 23

ილია ჩანადირი - ეკონომიკური უსაფრთხოების ინტეგრალური ინდექსი
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-30----- 30

შორენა მჟავანაძე, ვერა ძველაია -
ინოვაციები, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი ფაქტორი
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-37----- 37

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

დიანა უგლავა, დეზდემონა მალლაკელიძე, ნათელა ვაშაკიძე - წლიური ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგება და მისი მომზადების მეთოდოლოგიური საკითხები
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-43----- 43

რეგიონული ეკონომიკა

ნათელა ვაშაკიძე, ნათია კურდღელია - მცირე ბიზნესი, როგორც
რეგიონის ეკონომიკის განვითარების შიგა რესურსი (იმერეთის მაგალითზე)
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-48----- 48

ღარგობრივი ეკონომიკა

ზურაბ ნასარაია, თეიმურაზ ტვილდიანი - საქართველოს რკინიგზა როგორც
ინსტიტუციური მეხსიერება: ემოციური კავშირი, მრავალთაობიანი დასაქმება და
სტრუქტურული ოპტიმიზაცია
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-56----- 56

Tamar Kajaia, Levan Mchedlishvili - Logistization of Medical and Preventive Institution Activities: Strategic Analysis and Optimization Paths
(სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების საქმიანობის ლოგისტიზაცია: სტრატეგიული ანალიზი და ოპტიმიზაციის საკითხები)
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-68----- 68

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

რამაზ ოთინაშვილი, დიმიტრი აბულაზე , გიორგი ოთინაშვილი - ციფრული ტრანსფორმაციის ტენდენციები საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-71----- 71

Lia Charekishvili - Entrepreneurship Education Practices in Georgia
(მენარმეობის განათლების პრაქტიკები საქართველოში)
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-80----- 80

საინტერესო წიგნი

ნინო პაპაჩაშვილი - დასკვნა პროფესორ ინეზა გაგნიძის წიგნზე „მართლმადიდებლობა და ეკონომიკა; რევოლუციონარული მინანერი“ -----84

მილოცვა

გია მაღალაშვილი - ლექსი ნოდარ ქიტანავას საიუბილეო თარიღის - 90 წლისთავისათვის ---85
სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი----- 86

CONTENTS

ECONOMIC REFORMS: ANALYSIS, PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Vladimer Basaria - The Role of Transnational Companies in the Implementation of the Concept of Sustainable Development DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-7-----	7
---	---

MODERN PROBLEMS OF ECONOMIC

Badri Davitaia, Lali Kharbedia - Analytical Review of Western Motivation Theories and Directions for Improvement DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-16-----	16
--	----

Davit Shalikian - Cyclical behavior of Georgian defense spending in relation to economic cycles DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-23-----	23
---	----

Ilia Chanadiri - Integral Index of Economic Security DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-30-----	30
---	----

Shorena Mjavanadze, Vera dzvelaia - Innovations, as the Main Factor of Economic Growth DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-37-----	37
---	----

FINANCES, BANKS AND EXCHANGE MARKETS

Diana Uglava, Dezdemonia Maghlakelidze, Natela Vashakidze - Annual Statement of Financial Position and Methodological Issues in its Preparation DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-43-----	43
---	----

REGIONAL ECONOMICS

Natela Vashakidze, Natia Kurdgelia - Small Business as a Regional Economic Development Internal Resource (On the Example of Imereti) DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-48-----	48
--	----

SECTORAL ECONOMICS

Zurab Nasaraia, Teimuraz Tvildiani - Georgian Railway as Institutional Memory: Emotional Attachment, Multigenerational Employment, and Structural Optimization DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-56-----	56
--	----

Tamari Kajaia, Levan Mchedlishvili - Logistization of Medical
and Preventive Institution Activities: Strategic Analysis and Optimization Paths
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-68 ----- 68

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Ramaz Otinashvili, Dimitri Abuladze, Giorgi Otinashvili - Digital Transformation
Trends In the Georgian Construction Business
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-71 ----- 71

Lia Charekishvili - Entrepreneurship Education Practices in Georgia
DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-80 ----- 80

INTERESTING BOOK

Nino Papachashvili - Conclusion on Professor Ineza Gagnidze’s Book
“Orthodoxy and Economics”; **Revaz Gogokhia** - Editor’s notes ----- 84

CONGRATULATIONS

Gia Malashkhia - Poem for the 90th anniversary of Nodar Chitanava ----- 85

Publication Requirements ----- 87

ტრანსნაციონალური კომპანიების როლი მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალიზაციის საქმეში

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-7

ვლადიმერ ბასარია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ. ფოსტა: vladimerbasaria@yahoo.com

რეზიუმე

საუბარია მდგრადი განვითარების იდეის რეალიზაციის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე მსოფლიოსათვის და მსხვილი ბიზნესის (ტრანსნაციონალური კომპანიების) არაერთგვაროვან როლზე ამ კონცეფციაში.

გაკეთებულია დასკვნები მდგრადი ბიზნესისაკენ ტრანსნაციონალური კორპორაციების მიდრეკილების გასაღვივებლად სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის განევის აუცილებლობაზე.

რეკომენდებულია აღნიშნულ საკითხებზე სამეცნიერო წრის ყურადღების გამახვილება.

საკვანძო სიტყვები: ტრანსნაციონალური კომპანიები; მდგრადი განვითარება; ეკოლოგია; „მწვანე“ ეკონომიკა.

ძირითადი ტექსტი

გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ მდგრადი განვითარების საკითხი ერთ-ერთი უმთავრესია იმ სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანებიდან, რომლებიც თანამედროვე საზოგადოების წინაშე დგას და მეცნიერთა ინტერესს იწვევს. ეჭვგარეშეა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში კაცობრიობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფი ეს კონცეფცია თანამედროვე ეკონომიკური სწავლების ახალ პარადიგმად იქცა, მოახდინა რა წმინდა მეურნეობრივ ზრდაზე ფოკუსირებული საზოგადოების ყურადღების გადატანა ეკონომიკის, სოციუმისა და გარემოს დაცვის დაბალანსებული განვითარებისაკენ, კერძოდ, წარმოების ზრდასთან ერთად (მის პარალელურად) ისეთი მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტისაკენ, როგორცაა სიღარიბისა და შიმშილის დაძლევა, ჯანდაცვისა და განათლების სისტემის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, სოციალურ ფენებს შორის მზარდი ქონებრივი უთანასწორობის შემცირება, კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლა, ოკეანეებისა და ტყეების დაცვა და ა.შ.

აღბათ, ზედმეტია იმაზე საუბარი, რომ ზემოხსენებული გლობალური პრობლემების გადაჭრა-შემსუბუქება ცალკე აღებული ქვეყნის პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელია და რომ ამისათვის საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი და კოორდინირებული ძალისხმევაა საჭირო. სწორედ ამან უბიძგა გაეროს ამბიციური რეზოლუციის მიღებისაკენ („ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის“, 2015 წ.), რომელმაც გააერთიანა კაცობრიობის ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მიზნები თითოეული ადამიანის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად და მომავალი თაობებისათვის პლანეტის შესანახად.

მდგრადი განვითარების ძირითადი ამოცანების გადაწყვეტაში ბიზნესს რომ საკვანძო როლი უკავია, ეს საკამათო არაა: ხელისუფლებას არ შეუძლია წარმოება-მომსახურების სფეროსაგან დამოუკიდებლად ისეთი საკითხების გადაჭრა, რომლებიც მატერიალური კეთილდღეობის გაუმ-

ჯობესებას, სიღარიბისა თუ შიმშილის დაძლევას, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას და ბევრ სხვა უმნიშვნელოვანეს პრობლემას უკავშირდება.

უნდა აღინიშნოს, რომ სამეცნიერო წრეებში მდგრადი განვითარების თეორიის კვლევა-ანალიზი ძირითადად გლობალურ დონეზე წარმოებს; კონცეფცია მეტწილად სახელმწიფო ან საერთაშორისო რეგულირებასთან მიმართებაში შეისწავლება და შედარებით ნაკლები ყურადღება ეთმობა მდგრადი განვითარების განხილვას ფირმის (კომპანიის) დონეზე.

როგორ შეუძლია ბიზნესს დადებითი გავლენის მოხდენა მდგრადი განვითარების იდეის რეალიზაციაზე? მოგების მაქსიმიზაციისაკენ მომართული კომპანიის ქცევა - უზრუნველყოს წარმოებაში იმ (მ.შ. გარემოს დამაზიანებელი შედეგების მქონე) რესურსების ჩართვა, რომლებიც მისთვის დანახარჯების შემცირებას განაპირობებენ, ხომ ფირმის ისეთი იმანენტური თვისებაა, რომელიც ხშირად შეუთავსებელია სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის მექანიზმებთან და, მაშასადამე, ობიექტურად ეწინააღმდეგება განვითარების ე.წ. „მდგრადობას“?

დიახ, ამ ჭეშმარიტებაში ეჭვის შეტანა რთულია, მაგრამ ისიც უდავოა, რომ ფირმისათვის მდგრადი განვითარება, საბოლოო ჯამში, სარგებლის მომტანია, რადგან გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს უწყობს კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რესურსების ოპტიმიზაციის კვალობაზე დანახარჯების შემცირებას, რეპუტაციის ზრდას, ინვესტორების მოზიდვას, ახალი ბაზრების ათვისებას, სახელმწიფო პროგრამებისადმი წვდომას და ა.შ. - ეს კი კომპანიის ხანგრძლივი ფუნქციონირებისა და განვითარების წინაპირობაა უდავოდ.

მოდით, შეძლებისდაგვარად დეტალურად მიმოვიხილოთ ფირმისათვის მდგრადი განვითარების სარგებლიანობის მაგალითები.

დავინყოთ იმით, რომ თანამედროვე სამყაროში მომხმარებლები სულ უფრო მეტად აქცევენ ყურადღებას პროდუქციის ეკოლოგიურ თვისებებს, მასში მავნე დანამატების არსებობას და ბუნებრივი ინგრედიენტების შემცველობას; სულ უფრო ხშირად გამოთქვამენ მზადყოფნას გასწიონ დამატებითი დანახარჯები ორგანული კომპონენტებისაგან დამზადებული პროდუქციის შესაძენად. გამოდის, რომ მდგრადობა კონკურენტულ უპირატესობად გადაიქცევა იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაში იზრუნებენ ბაზარზე საკუთარი წილის გაზრდასა და დამატებითი კლიენტების მოზიდვაზე;

უდავოა, რომ საეჭვო პროექტებში კომპანიის მონაწილეობა აზიანებს ფირმის იმიჯს, ხოლო ეკოლოგიური პროდუქციის წარმოების ფაქტორი ბრენდზე სასიკეთოდ აისახება ძირითადად, რაც, სხვა სიკეთებთან ერთად, კომპანიაში კვალიფიციური და მოტივირებული მუშა-ხელის, ნიჭიერი სპეციალისტების მოზიდვის ერთგვარი გარანტიაა;

მდგრადი განვითარება ნაახალისებს ინოვაციებს. ნარჩენების შემცირების საჭიროება უბიძგებს კომპანიას დანერგოს თვისებრივად ახალი წარმოების პროცესი, გამოუშვას ინოვაციური პროდუქტი, ეს კი მაღალი დამატებული ღირებულების შექმნის წინაპირობაა;

ფირმის გამჭვირვალე და მდგრადი საქმიანობა აუმჯობესებს კომპანიის ურთიერთობას მთავრობასთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რაც კომპანიისათვის საზოგადოების კეთილგანწყობის, ხელისუფლებისაგან შეღავათებისა თუ სუბსიდიების მიღების კარგი საშუალებაა;

დაბოლოს, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ფირმისათვის დაბალანსებული განვითარების სასარგებლოდ: მდგრადი ბიზნესი მთელი რიგი მნიშვნელოვანი სოციალური ამოცანის გადაწყვეტას განაპირობებს, რომლის სიკეთეები პრაქტიკულად ყველა ფირმის წარმატებაზე აისახება ამა თუ იმ ხარისხით (მაგალითისათვის, საყოველთაოდ აღიარებულია სოციალური რყევების რისკების შემცირების დადებითი გავლენა კომპანიის შედეგიანობაზე; ეჭვს არ იწვევს ჯანმრთელი მუშა-ხელის უკუგებობასა და ფირმის მწარმოებლურობას შორის პირდაპირი კავშირ-დამოკიდებულების არსებობა და ა.შ.).

თუკი მდგრადი განვითარება, სხვა სიკეთებთან ერთად, ფირმებისთვისაც ეკონომიკურად ეფექტიანია, რატომღა ჭიანჭურდება ამ ახალი კონცეფციის რელსებზე მსოფლიო მეურნეობრიობის გადაწყობის პროცესი?

ამის მიზეზები პრობლემების საკმაოდ ფართო სპექტრში იმალება: არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, დაუძლეველი ადმინისტრაციული ბარიერები, სათანადო ინფორმაციის ნაკლებობა, პერსონალის დაბალკვალიფიციურობა, მაღალი საგადასახადო ტვირთი, სახელმწიფო შეკვეთებისადმი გართულებული წვდომა, ტექნოლოგიურად მოძველებული ძირითადი საშუალებები, კვალიფიცირებული მუშა-ხელის უკმარისობა - ეს და სხვა სირთულეები პლანეტის დაბალანსებული ევოლუციის იდეის რეალიზაციისათვის სერიოზული გამოწვევაა.

მდგრადი განვითარების შემაფერხებელი მრავალი გარემოებიდან სტატიაში ერთს გამოვყოფთ განსაკუთრებულად: მკითხველის ყურადღებას ბუნებასა და ეკოლოგიაზე მონოპოლიური ძალაუფლების მქონე მსხვილი ტრანსნაციონალური კომპანიების ნეგატიურ ზეგავლენაზე შევაჩერებთ.

არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ გლობალური ბაზრის ყველაზე აქტიურ მოთამაშეებად დღეს უსაზღვრო ეკონომიკური ძალაუფლების მქონე ტრანსნაციონალური კორპორაციები მიიჩნევიან: 200-მდე წამყვანი გიგანტი კომპანიის გაყიდვების საერთო მოცულობა 187 ქვეყნის ჯამურ მშპ-ს აღემატება; ტრანსნაციონალური ფირმები აკონტროლებენ გლობალური სამრეწველო წარმოების 65%-ს და ხორბლის, სიმინდის, ყავის, ხის გადამამუშავებელი, თამბაქოს, რკინის მადნის, სპილენძის, ჩაის, ნავთობის, ბანანის მსოფლიო ბაზრების 85-90%-ს; აწარმოებენ და ყიდიან ელექტრონიკისა და ქიმიის პროდუქციის 80%-ს, მანქანათმშენებლობის ნაწარმის 76%-ს; აშშ-ში საექსპორტო ოპერაციების 50% ტრანსნაციონალური კორპორაციების მეშვეობით ხორციელდება, ბრიტანეთში ეს მაჩვენებელი 80%-ს უტოლდება, სინგაპურში კი 90%-ს აჭარბებს; ტრანსნაციონალური კომპანიები აკონტროლებენ უცხოური ინვესტიციების 70%-ს, მათი წილი საერთაშორისო ვაჭრობაში 50%-ზე მეტია, ხოლო ამ კომპანიებში დასაქმებულ ადამიანთა რიცხოვნობა უკვე 200 მლნ. აღემატება.

ზემოთ მოყვანილი სტატისტიკური მასალა იმ თვალსაზრისითაა განსაკუთრებით ნიშანდობლივი, რომ მკაფიოდ მიგვანიშნებს ტრანსეროვნული კაპიტალის მაღალ წვლილსა და მნიშვნელობაზე კაცობრიობის მატერიალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა-გაუმჯობესების საქმეში. ტრანსნაციონალური კომპანიების სოციალურ-ეკონომიკური გავლენა თანამედროვე მსოფლიოზე იმდენად შთამბეჭდავია, რომ მათ როლს პლანეტის ეკონომიკური ორგანიზმის გულ-სისხლძარღვის ფუნქციასაც კი ადარებენ, რომლის იმპულსებს - პირდაპირ ინვესტიციებს, სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებს, მატერიალურ ნაკადებს, აქციებსა და სხვას - მთელი ორგანიზმი მოჰყავს მოქმედებაში.

მსოფლიო ეკონომიკისათვის ტრანსნაციონალური კომპანიების მწარმოებლურობის გლობალურ მნიშვნელობაზე უფრო ვრცლად საუბარი, ვფიქრობ, ზედმეტია. დამატებით იმას აღვნიშნავთ მხოლოდ, რომ სწორედ მათ აქვთ ინოვაციებში სოლიდური კაპიტალდაბანდებების განხორციელების პოტენციალი; სწორედ მათ ხელენიფებათ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერა და უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა; ძირითადად სწორედ ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს შესწევთ უნარი გასწიონ განახლებადი ენერჯის წარმოებასთან დაკავშირებული მაღალი დანახარჯები (უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სფეროში მსოფლიო დაბანდებებმა უკვე 800 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა (2024 წლის მონაცემები)).

სამწუხაროდ, ამასთან ერთად გვინევს ტრანსნაციონალური კომპანიების ეკოლოგიაზე მკვეთრად უარყოფითი ზეგავლენის აღნიშვნაც, რომლის შთამბეჭდავი მასშტაბები სოლიდურად აკნინებს ბიზნესის გიგანტების მსოფლიო მეურნეობრიობივ ფუნქცია-მნიშვნელობას: ტრანსნაციონალური კორპორაციების საქმიანობის შედეგად სწრაფი ტემპებით მცირდება ბუნებრივი რესურსების მოცულობა და ნადგურდება გარემო; განვითარებად ქვეყნებში მიწებისა და სასარგებლო წიაღისეულის ხელში ჩაგდების შედეგებით მარტივი გზები (მათი დაპყრობის საშუალება, კაბალური სავაჭრო-საინვეტიციო გარიგების შესაძლებლობა) კიდევ უფრო აღრმავებს გარემოსდაცვით საჭიროებებზე ისედაც არასაკმარისი კაპიტალდაბანდებების ეკონომიას; ტრანსნაციონალური კომპანიების მიერ აგრესიული მეთოდებით წარმოებული რეკლამების კვალობაზე ჯერადად იზრდება საზიანო პროდუქციის მოხმარების მოცულობა-მეგაკომპანიებისთვის

დამახასიათებელი ზემოაღნიშნული და სხვა ნეგატიური გამოვლინებები აბსოლუტურად შეუთავსებელია დაბალანსებული განვითარების კონცეფციასთან.

მაშასადამე, გამოდის, რომ მდგრადი განვითარების რეალიზაციის საქმეში ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს არაერთგვაროვანი როლი აქვთ. ამ მოსაზრებას ისიც ამყარებს, რომ დღეისათვის მსხვილი ბიზნესის სულ უფრო მეტი წარმომადგენელი ეწევა საკუთარ საქმიანობას ე.წ. „მწვანე“ პროექტის ჩარჩოში; საგრძნობლადაა გაზრდილი ტრანსნაციონალური კორპორაციების პირდაპირი ინვესტიციები გარემოსდაცვით სფეროში (ძირითადად მწვანე ნივთიერებათა გაფრქვევების შემცირებაზე და ეკოლოგიურად სუფთა საქონელ-მომსახურების წარმოებაზე); მკვეთრად იმატა კაპიტალდაბანდებებმა ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების განვითარებაზე (წარჩენების გადაჭარბების შედეგიანობის გაუმჯობესებაზე, ენერგოეფექტიანობის ამაღლებაზე, ელექტროტრანსპორტის სრულყოფაზე).

ზემოთ აღწერილი ტენდენციები მართლაც იმედისმომცემად გამოიყურება, თუმცა მიგვაჩნია, რომ მსოფლიო ეკონომიკაში ინვესტიციების მთავარი დონორებისა და სამუშაო ადგილების წონადი მოცულობით შემქნელთათვის პრიორიტეტული მაინც მოგების შეძლებისდაგვარად სწრაფად მიღებაა; ეკოლოგიური ნორმების დაცვა, მდგრადი განვითარების რელსებზე გადაწყობა და პერსპექტივაში სარგებლის მიღებაზე ზრუნვა კი, როგორც ჩანს, ბევრი მათგანისათვის შორეული მომავლის ამოცანა თუა უკეთეს შემთხვევაში.

დასკვნები და რეკომენდაციები

ვფიქრობთ, დაბალანსებული ბიზნესისაკენ ტრანსნაციონალური კომპანიების მიდრეკილების (ინტერესის) გაღვივება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კაცობრიობის მდგრადი განვითარების მიზნების განსახორციელებლად; ამის მიღწევა კი სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის დამატებითი ძალისხმევით, სამეცნიერო საზოგადოების მხრიდან სათანადო ყურადღების მოქცევითაა შესაძლებელი მხოლოდ.

ამ (და ზოგადად მსოფლიოს დაბალანსებული განვითარების) ამოცანების გადაჭრა ურთულესი საქმეა, მაგრამ ის აუცილებლადაა გადასაწყვეტი. სხვაგვარად, თუ ამის რეალიზაციის ნდომა კაცობრიობამ სათანადოდ ვერ გამოიჩინა და არ ჩამოიშორა მდგრადი განვითარების მამუხრუჭებელი გამოვლინებები, პრაქტიკულად გარდუვალი იქნება რესურსების არაგონივრული ექსპლუატაციის, გარემოსდაცვითი გადასახადებისაგან თავის არიდების, სახელმწიფოების ეკოლოგიურ პოლიტიკაზე ზეწოლისა თუ სხვა მისთანა პროცესების კიდევ უფრო სწრაფად განვითარება, რომლის შედეგები, საბოლოო ჯამში, პლანეტისთვის უკუზრუნებელ სენად გადაიქცევა.

ზემოაღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტის რამდენიმე გენერალური მიმართულების დასახელებით შემოვიფარგლებით:

- ეროვნულ ხელისუფლებებსა და ტრანსნაციონალურ კომპანიებს შორის აუცილებელია მოლაპარაკებების უფრო ინტენსიურად წარმოება ნაციონალური ეკონომიკის მხარდაჭერის, სოციალურ სფეროში ინვესტირებისა და ეკოლოგიური პრობლემების შემსუბუქება-გადაწყვეტის საკითხების ფართო სპექტრზე;

- საჭიროა პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ინსტიტუციური ბარიერების მაქსიმალურად შემსუბუქება ისეთი ბიზნესისათვის, რომლის საქმიანობა, დადებითი ფინანსური შედეგის მიღებასთან ერთად, ბუნების რაციონალურად გამოყენებას ისახავს მიზნად და სოციალური თვალსაზრისით მთლიანობაში სასარგებლოა;

- სახელმწიფოების მხრიდან აუცილებელია ტრანსნაციონალური კომპანიების საქმიანობის მეთვალყურეობის კიდევ უფრო გაძლიერება. ქვეყნის მდგრადი განვითარების (ეროვნული უსაფრთხოების) წინაშე საშიშროების გაჩენისთანავე პრინციპულად მნიშვნელოვანია კორპორაციების წინააღმდეგ შესაბამისი სამართლებრივი და ეკონომიკური (გადასახადები, მოგების რეპატრიაცია, სავალუტო რეგულაციები, სხვ.) ინსტრუმენტების ამოქმედება იმ პრინციპზე დაყრდნობით, რომ ტრანსნაციონალური კომპანიების მიმართ გადაჭარბებული შეზღუდვების შე-

მოღება ისევეა ეფექტს მოკლებული (და ნაგებიანიც კი), როგორც მათთვის აბსოლუტური თავისუფლების მინიჭება;

● მნიშვნელოვანია იმ ეკონომიკური თუ პოლიტიკური საერთაშორისო გაერთიანებების უფლება-მოსილებისა და ეფექტიანობის ამალღება, რომლებიც მომართულნი არიან ტრანსნაციონალური კომპანიების საქმიანობის სამართლიან ჩარჩოებში მოსაქცევადა; საჭიროა ამ ორგანიზაციებში სახელმწიფოების ინტეგრაციის პროცესის კიდევ უფრო გააქტიურება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ბარათაშვილი ე., მახარაშვილი-ბარათაშვილი ი., ზარანდია ჯ. „მდგრადი განვითარების საკითხისთვის“. პროფ გ. წერეთლის დაბადებიდან 85-ე წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები“. თბილისი, 2017.

2. აბესაძე რ. „მწვანე“ ეკონომიკა. 2022. <https://eas.tsu.ge/ეკონომიკა/მწვანე ეკონომიკა/8479>

3. Berns, Maurice; Townend, Andrew; Khayat, Zayna; Balagopal, Balu; Reeves, Martin; Hopkins, Michael S.; Kruschwitz, Nina. THE BUSINESS OF SUSTAINABILITY: WHAT IT MEANS TO MANAGERS NOW // MIT Sloan Management Review. Fall2009, Vol. 51 Issue 1. p. 20-26.

4. Hopkins, Michael S. 8 REASONS SUSTAINABILITY WILL CHANGE MANAGEMENT (THAT YOU NEVER THOUGHT OF) // MIT Sloan Management Review. Fall2009, Vol. 51 Issue 1. p. 27-30.

Mursalov M. THE IMPORTANCE OF A SUSTAINABLE BUSINESS <https://cyberleninka.ru/article/n/vazhnost-ustoychivogo-biznesa/viewer>

J. Aloisi de Lardere. SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF BUSINESS. <https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-34-09.pdf> can it benefit business

АНАЛИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ ЗА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: сайт / Papers Network. – Пекин : 2018. <https://www.lunwendata.com/thesis/2018/124997.html>

Крикливец, А. А. ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. <https://moluch.ru/archive/245/56546/>

REFERENCES:

1. Baratashvili E., Makharashvili-Baratashvili I., Zarándia J. “For the issue of sustainable development”. Collection of materials of the international scientific conference dedicated to the 85th anniversary of the birth of Prof. G. Tsereteli “Structural and innovative problems of economic development”. Tbilisi, 2017.

2. Abesadze R. “Green” economy. 2022. <https://eas.tsu.ge/ეკონომიკა/მწვანე ეკონომიკა/8479>

3. Berns, Maurice; Townend, Andrew; Khayat, Zayna; Balagopal, Balu; Reeves, Martin; Hopkins, Michael S.; Kruschwitz, Nina. THE BUSINESS OF SUSTAINABILITY: WHAT IT MEANS TO MANAGERS NOW // MIT Sloan Management Review. Fall2009, Vol. 51 Issue 1. p. 20-26.

4. Hopkins, Michael S. 8 REASONS SUSTAINABILITY WILL CHANGE MANAGEMENT (THAT YOU NEVER THOUGHT OF) // MIT Sloan Management Review. Fall2009, Vol. 51 Issue 1. p. 27-30.

5. Mursalov M. THE IMPORTANCE OF A SUSTAINABLE BUSINESS <https://cyberleninka.ru/article/n/vazhnost-ustoychivogo-biznesa/viewer>

6. J. Aloisi de Lardere. SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF BUSINESS. <https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-34-09.pdf> can it benefit business

7. ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION: website / Papers Network. – Beijing: 2018. <https://www.lunwendata.com/thesis/2018/124997.html>

8. Kriklivets, A. A. THE SIGNIFICANCE OF TNC ACTIVITIES IN RUSSIA AND ABROAD. <https://moluch.ru/archive/245/56546/>

THE ROLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Vladimer Basaria

Academic Doctor of Economics, Associate
Professor at Sokhumi State University
vladimerbasaria@yahoo.com

RESUME

The article discusses the special importance of the realization of the idea of sustainable development for the world and the heterogeneous role of large businesses (transnational companies) in this concept.

The article draws conclusions on the need for additional efforts by states and the international community to stimulate the inclination of transnational corporations towards sustainable business.

It is recommended that the scientific community focus on these issues.

Keywords: Transnational companies; sustainable development; ecology; “green” economy

* * *

It can be said without exaggeration that the issue of sustainable development is one of the most important socio-economic tasks facing modern society and of great interest to scientists. There is no doubt that this concept, which ensures the well-being of humanity in the long term, has become a new paradigm of modern economic studies, shifting the attention of society, which was focused on purely economic growth, to the balanced development of the economy, society and environmental protection, namely, along with the growth of production (in parallel with it), to the solution of such important tasks as overcoming poverty and hunger, improving access to healthcare and education, reducing the growing wealth inequality between social classes, combating climate change, protecting oceans and forests, etc.

It is probably unnecessary to say that solving and alleviating the above-mentioned global problems is practically impossible in the conditions of a single country and that this requires joint and coordinated efforts of the international community. This is precisely what prompted the UN to adopt an ambitious resolution (“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, 2015), which united the economic, social and ecological goals of humanity to ensure the well-being of every person and preserve the planet for future generations.

The fact that business plays a key role in solving the main tasks of sustainable development is not controversial: the government cannot solve issues related to improving material well-being, overcoming poverty and hunger, reducing child mortality and many other important problems independently of the production and service sectors.

It should be noted that in scientific circles, research and analysis of the theory of sustainable development is mainly conducted at the global level; the concept is mostly studied in relation to state or international regulation, and relatively less attention is paid to the discussion of sustainable development at the firm (company) level.

How can business have a positive impact on the realization of the idea of sustainable development? The behavior of a company aimed at maximizing profits - ensuring the inclusion of those resources (including those with harmful environmental effects) in production that lead to a reduction in costs for it - is such an immanent feature of the firm that is often incompatible with mechanisms for solving social problems and, therefore, objectively contradicts the so-called “sustainability” of development?

Yes, it is difficult to doubt this truth, but it is also undeniable that sustainable development is ulti-

mately beneficial for a company, because in the long term it helps to increase the company's competitiveness, reduce costs due to resource optimization, increase reputation, attract investors, develop new markets, access to government programs, etc. - and this is undoubtedly a prerequisite for the long-term functioning and development of a company.

Let's consider in as much detail as possible examples of the benefits of sustainable development for a company.

Let's start with the fact that in the modern world, consumers are increasingly paying attention to the environmental properties of products, the presence of harmful additives in them, and the content of natural ingredients; they are increasingly expressing their willingness to spend additional money to purchase products made from organic components. It turns out that sustainability will become a competitive advantage for those companies that, in the long term, will take care of increasing their market share and attracting additional clients;

It is undeniable that the company's participation in dubious projects damages the image of the firm, while the factor of ecological production has a positive effect on the brand in the main, which, among other benefits, is a kind of guarantee of attracting qualified and motivated workers and talented specialists to the company;

Sustainable development encourages innovation. The need to reduce waste pushes the company to introduce a qualitatively new production process, to release an innovative product, and this is a prerequisite for creating high added value;

Transparent and sustainable activities of the firm improve the company's relations with the government and the local population, which is a good way for the company to gain public goodwill, receive benefits or subsidies from the government;

Finally, another important argument in favor of balanced development for a firm: sustainable business leads to the solution of a number of important social tasks, the benefits of which are reflected in the success of practically all firms to one degree or another (for example, the positive impact of reducing the risks of social fluctuations on the company's performance is universally recognized; there is no doubt about the existence of a direct relationship between the profitability of a healthy workforce and the productivity of a firm, etc.).

If sustainable development, along with other benefits, is also economically effective for firms, why is the process of restructuring the world economy on the rails of this new concept being delayed?

The reasons for this lie in a fairly wide range of problems: insufficient financial resources, insurmountable administrative barriers, lack of appropriate information, low-skilled personnel, high tax burden, complicated access to state orders, technologically outdated fixed assets, shortage of qualified labor - these and other difficulties are a serious challenge to the realization of the idea of a balanced evolution of the planet.

Moreover, Of the many circumstances hindering sustainable development, we will highlight one in particular in the article: we will focus the reader's attention on the negative impact of large transnational companies with monopoly power on nature and ecology.

It is no secret to anyone that the most active players in the global market today are transnational corporations with unlimited economic power: the total sales volume of about 200 leading giant companies exceeds the total GDP of 187 countries; Transnational firms control 65% of global industrial production and 85-90% of the world markets for wheat, corn, coffee, wood processing, tobacco, iron ore, copper, tea, oil, bananas; they produce and sell 80% of electronics and chemical products, 76% of mechanical engineering products; 50% of export operations in the USA are carried out through transnational corporations, in Britain this figure is 80%, and in Singapore it exceeds 90%; transnational companies control 70% of foreign investments, their share in international trade is more than 50%, and the number of people employed in these companies already exceeds 200 million dollars.

The above statistical material is particularly noteworthy in that it clearly indicates the high contribution and importance of transnational capital in ensuring and improving the material well-being of mankind. The socio-economic impact of transnational companies on the modern world is so impressive that their role is even compared to the function of the heart and blood vessels of the economic organism of the planet, the impulses of which - direct investments, scientific research work, material flows, shares, etc. - set the entire organism in motion.

I think it is unnecessary to talk more about the global importance of the productivity of transnational companies for the world economy. In addition, we note only that they have the potential to make solid capital investments in innovations; they are the ones who support important scientific research and introduce the latest technologies; It is mainly transnational corporations that are able to bear the high costs associated with the production of renewable energy (it should be noted that global investments in this area have already exceeded \$ 800 billion (data for 2024)).

Unfortunately, at the same time, we have to note the sharply negative impact of transnational companies on the ecology, the impressive scale of which significantly reduces the global economic function and significance of business giants: as a result of the activities of transnational corporations, the volume of natural resources is rapidly decreasing and the environment is being destroyed; relatively easy ways to seize land and minerals in developing countries (the means of their conquest, the possibility of a cabal trade-investment deal) further exacerbate the economy of capital investments that are already insufficient for environmental needs; The volume of consumption of harmful products is increasing exponentially due to aggressive advertising methods by transnational companies - the above-mentioned and other negative manifestations characteristic of mega-companies are absolutely incompatible with the concept of balanced development.

Therefore, it turns out that transnational corporations have a mixed role in the implementation of sustainable development. This opinion is also supported by the fact that today more and more representatives of large businesses are conducting their activities within the framework of the so-called "green" project; direct investments of transnational corporations in the environmental sphere have significantly increased (mainly in reducing emissions of harmful substances and producing environmentally friendly goods and services); capital investments in the development of environmentally friendly technologies have sharply increased (improving the efficiency of waste processing, increasing energy efficiency, improving electric transport).

The trends described above really look promising, however, we believe that the priority for the main donors of investments and creators of significant volumes of jobs in the world economy is to receive profits as quickly as possible; Adhering to ecological norms, putting sustainable development on the rails, and ensuring long-term benefits seem to be a distant future task for many of them, at best.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS:

In summary, we believe that the stimulation of transnational companies' inclination (interest) towards balanced business is critically important for the implementation of the goals of sustainable development of humanity; and this can only be achieved with additional efforts of states and the international community, and with due attention from the scientific community.

Solving these tasks (and the balanced development of the world in general) is a very difficult task, but it must be solved. Otherwise, if humanity fails to show sufficient confidence in its realization and does not get rid of the manifestations that hinder sustainable development, it will be practically inevitable that unreasonable exploitation of resources, evasion of environmental taxes, pressure on the ecological policy of states, and other related processes will develop even more rapidly, the consequences of which will ultimately turn into an incurable disease for the planet.

We will limit ourselves to naming several general directions for solving the above-mentioned problems:

- It is necessary to conduct more intensive negotiations between national governments and transnational companies on a wide range of issues of supporting the national economy, investing in the social sphere, and alleviating and solving environmental problems;
- It is necessary to maximally alleviate political, economic, and institutional barriers for businesses whose activities, along with obtaining positive financial results, are aimed at rational use of nature and are beneficial from a social point of view as a whole;
- It is necessary for states to further strengthen supervision over the activities of transnational companies. As soon as a threat to the sustainable development (national security) of a country arises, it is of fundamental importance to implement appropriate legal and economic (taxes, profit repatriation, currency regulations, etc.) instruments against corporations, based on the principle that introducing excessive restrictions on transnational companies is as ineffective (and even unprofitable) as granting them absolute freedom;
- It is important to increase the authority and effectiveness of those economic or political international associations that are aimed at bringing the activities of transnational companies into a fair framework; it is necessary to further activate the process of integration of states into these organizations.

დასავლური მოტივაციის თეორიების ანალიტიკური მიმოხილვა და სრულყოფის მიმართულებები

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-16

ბადრი დავითაია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასისტენტ პროფესორი,
badri.davitaia@atsu.edu.ge

ლალი ხარბედია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
Lali.kharbedia@atsu.edu.ge

რეზიუმე

გაანალიზებულია მოტივაციისადმი შინაარსობრივი და პროცესუალური მიდგომები და აღნიშნულია, რომ მათი ცოდნა არის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი ბიზნეს სექტორში დასახული მიზნების მისაღწევად.

ხაზგასმულია, რომ დღეისათვის აღნიშნული თეორიები განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს, ვინაიდან ეკონომიკურ ერთეულებში სამოტივაციო სისტემის ფორმირების პროცესი მეტად რთულია, რადგანაც არ არსებობს ერთი უნივერსალური სტრატეგია, რომელიც ეფექტური იქნება ამა თუ იმ სამეურნეო სუბიექტისათვის.

მოტივაციის შინაარსობრივი და პროცესუალური მიდგომების შეპირისპირების საფუძველზე, გაკეთებულია დასკვნა, რომ პიროვნების ქცევა განისაზღვრება არა მხოლოდ მოთხოვნილებებით, არამედ სიტუაციის აღქმით, მოლოდინებით და შესაძლებლობათა გათვალისწინებით.

რაც შეეხება ბიზნეს სექტორს, მოტივაციის თეორიების სხვადასხვა ფორმას პრაქტიკაში იყენებს ერთობლივად ამა თუ იმ პროპორციით, რაც დამოკიდებულია ორგანიზაციის შიდა პროცესების სპეციფიკურობასა და სხვა მახასიათებელ პარამეტრებზე.

საკვანძო სიტყვები: მოტივაციის შინაარსობრივი მიდგომა, მოტივაციის პროცესუალური მიდგომა, შრომითი მოტივაციის სისტემა, პერსონალის მოტივირებულობის ხარისხი.

შესავალი

როგორც ცნობილია, მოტივაციის შინაარსობრივი და პროცესუალური თეორიების ცოდნა არის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი ბიზნეს სექტორში დასახული მიზნების მისაღწევად. დღეისათვის აღნიშნული თეორიები განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს, ვინაიდან ეკონომიკურ ერთეულებში სამოტივაციო სისტემის ფორმირების პროცესი მეტად რთულია, რადგანაც არ არსებობს ერთი უნივერსალური სტრატეგია, რომელიც ეფექტური იქნება ამა თუ იმ სამეურნეო სუბიექტისათვის. ამასთან ადამიანთა მოთხოვნილებები მკვეთრად დიფერენცირებულია ერთმანეთისაგან და განსხვავებულია მათი მოთხოვნილებათა სკალაც (მხედველობაშია მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების რიგითობა). აღნიშნულიდან გამომდინარე მოტივაციის თეორიების თეორიული ასპექტების ცოდნა უმნიშვნელოვანესია მართვის იერარქიის სამივე დონეზე.

ძირითადი ტექსტი

ისტორიული თვალსაზრისით პირველად ჩამოყალიბდა მოტივაციის მიმართ პატერნალისტური ხედვა, რომლის ამოსავალი დებულებაა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება მისი დაჯილდოებისა და დაკმაყოფილების ხარისხის მიხედვით. შემდგომ პერიოდში მოთხოვნილებათა როლის დომინაცია შრომის სტიმულირების მიზნით ჩამოყალიბებულ იქნა მეცნიერული მენეჯმენტის ფუძემდებლის მიერ (ფედერიკ ტეილორი). სწორედ მან ჩამოაყალიბა მოტივაციის კლასიკური თეორია, რამაც დასაბამი მისცა მოტივაციისადმი შინაარსობრივ მიდგომას. ამ თეორიის საკვანძო მიმართულება იყო ა. მასლოუს მოთხოვნილებათა თეორია. ამ თეორიის მიხედვით, რაც უფრო მაღალ ადგილს იკავებენ მოთხოვნილებები იერარქიაში, მით უფრო ადამიანთა ნაკლები რაოდენობისთვისაა ეს მოთხოვნილებები ქცევის რეალური მოტივატორები.

ბლოკქემა 1. მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდა

როგორც მოთხოვნილებათა სქემიდან ჩანს, მასლოუს პირველი დონის მოთხოვნილებები მოიცავს ფიზიოლოგიურს, რომელთა დაკმაყოფილება უზრუნველყოფს მათ ეგზისტენციას. ის მოთხოვს ანაზღაურების მინიმალურ დონეს.

მე-2 დონის მოთხოვნილებებს მიეკუთვნება უსაფრთხოებისა და თავდაჯერებულობის მოთხოვნილება. ეს მოთხოვნილებები კმაყოფილდება იმ ანაზღაურების სიდიდით, რომელიც აღემატება მინიმალურ დონეს. (სადაზღვევო პოლისი, საპენსიო ფონდის შენატანები და ა.შ.)

მე-3 დონეზე მასლოუმ განათავსა გარშემომყოფთა მხარდაჭერა და დამსახურებათა აღიარება. მათი დაკმაყოფილებისათვის აუცილებელია კოლექტიურ შემოქმედებაში მონაწილეობა.

მე-4 დონე ასახავს თვითდამკვიდრების მოთხოვნილებას. მათი დაკმაყოფილება მოითხოვს ცოდნის შექენას, ავტორიტეტის მოპოვება, პოპულარიზაციას.

ბოლოს, მე-5 საფეხურზე წარმოდგენილია თვითგამოხატვისა და პოტენციური შესაძლებლობების რეალიზაციის მოთხოვნილებები. ამისათვის აუცილებელია შემოქმედებითი თავისუფლების მაქსიმალური დონე. თუმცა ამ კატეგორიის მოთხოვნილებები შეუძლებელია იყოს სრულად დაკმაყოფილებული. მასლოუს კონცეფციაში არის რიგი სუსტი მხარეები. ის არ ითვალისწინებს ადამიანთა ინდივიდუალურ თავისებურებებს, აგრეთვე იმ გავლენას, რომელსაც ახდენს სიტუ-

აციური ფაქტორები მოთხოვნილებებზე და ამასთან ეფუძნება მკაცრ თანმიმდევრულობას მოთხოვნილებათა ერთი დონიდან მეორეზე გადასვლის დროს (ქვევიდან ზევით). ითვლება, რომ ზედა სეგმენტის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება იწვევს მოტივაციას მათი ზეგავლენის შემცირებას.

რიგ შემთხვევებში კი მასლოუს თეორიის დებულებები წინააღმდეგობაშია შინაარსობრივი მიდგომის სხვა ავტორთა დებულებებთან. მაგალითად, დ. მაკ-ლელანდმა წამოაყენა შექცეული მოთხოვნილებათა თეორია. იქაც წარმოდგენილია მასლოუს ზედა რგოლის მოთხოვნილებათა დონეები, მაგრამ უკვე არაიერარქიულად. ავტორი გამოყოფს სამი სახის წარმატებას, ძალაუფლების და თანამონაწილეობის მოთხოვნილებას.

წარმატების მოთხოვნილება რეალიზდება დასახული მიზნების უფრო ეფექტურად მიღწევაში. რაც შეეხება თანამონაწილეობის მოთხოვნილებას, ის რეალიზდება კარგი ურთიერთობების ძიებასა და დამყარებაში მათგან მხარდაჭერის მიღების მიზნით. ძალაუფლების მოთხოვნილება მდგომარეობს მისწრაფებაში გავლენა მოახდინოს ადამიანთა ქცევაზე, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში მხედველობაში არა ადმინისტრაციული ძალაუფლება, არამედ ავტორიტეტისა და ტალანტის ძალაუფლება. მენეჯერებს სჭირდებათ ძალაუფლება არსებული პრობლემების გადასაჭრელად და მზად არიან აიღონ პასუხისმგებლობა მათი გადანყვევის სირთულეებთან დაკავშირებით.

კ. ალდერფერი ERG-ის თეორიაში გამოყოფს არსებობის მოთხოვნებს, რომლებიც შეესაბამება მასლოუს პირამიდის ქვედა დონეებს, კავშირის მოთხოვნილებები (აღიარების, კონტაქტების, მხარდაჭერის), რაც შეეხება მასლოუს მესამე და მეოთხე დონეებს; ზრდისა და თვითდამკვიდრების მოთხოვნილება, რომელიც ექვივალენტურია მასლოუს პირამიდის ზედა ორი დონის.

შინაარსობრივი მიდგომის ფარგლებში აღიარებულ კონცეფციას წარმოადგენს ფ. გერცბერგის ორფაქტორიანი მოდელი. ამ კონცეფციის მიხედვით ადამიანთა მოთხოვნილებებზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ დაკმაყოფილება, არამედ ამა თუ იმ მოთხოვნილებების დაუკმაყოფილებლობა. ამასთან ეს სტატუსები ერთმანეთთან კავშირში არ არის და ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ერთზე, შესაძლოა გავლენა არ მოახდინოს მეორეს მოთხოვნილებებზე. ჰერცბერგის კონცეფციაში წარმოდგენილია ორი სკალა, ერთ-ერთ მათგანზე ასახულია მოთხოვნილების მდგომარეობის ცვლილება დაკმაყოფილებიდან სრული დაკმაყოფილების ნულოვან დონემდე, ხოლო მეორე სკალაზე - დაუკმაყოფილებლობიდან სრულ დაკმაყოფილებამდე. საკუთრივ მოთხოვნილებები ჰერცბერგმა დააჯგუფა ორ კატეგორიად: მოტივაციურ (აღიარება, წარმატება, შემოქმედებითი ზრდა, დანიანაურება) და "ჰიგიენურ" (შრომის პირობები, ანაზღაურება, შინაგანი გარემოს კლიმატი) მოთხოვნილებებად.

ჰერცბერგის კვლევებით დადასტურდა, რომ მოტივაციურ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესაძლებლობა ამაღლებს შრომის მწარმოებლურობას. მაგრამ, როდესაც ისინი დაკმაყოფილებულია, მათი ზემოქმედება ანულირებულია. იმავდროულად, მათი არდაკმაყოფილება ორგანიზაციულ ქცევის მოდელზე ახდენს გავლენას. რაც შეეხება ჰიგიენურ მოთხოვნილებებს, მათი დაუკმაყოფილებლობა მკვეთრად ამცირებს აქტიური საქმიანობის სტიმულს. თუმცა, დაკმაყოფილებაც არ იწვევს შრომითი საქმიანობის ზრდას, არამედ ქმნის წინაპირობებს შრომის პროდუქტიულობის ზრდისთვის.

ჰიგიენური ფაქტორები არ ახდენს პერსონალის მოტივირებას, არამედ მხოლოდ აღმოფხვრის შრომითი საქმიანობით გამოწვეულ უკმაყოფილებას. ამ გარემოებამ მიიყვანა მკვლევარი ერთი შეხედვით მოულოდნელ დასკვნამდე, რომ ხელფასით ორგანიზაციის პერსონალის სტიმულირება შეუძლებელია. ამისთვის აუცილებელია მოტივაციური ფაქტორების მართვა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ჰერცბერგმა და აღნიშნული მიდგომის სხვა მომხრეებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მოტივაციისა და მისი ფაქტორების შესწავლაში, მათ ვერ გაითვალისწინეს რიგი გარემოებები, რომელიც აუცილებელია ამ მექანიზმების ახსნისათვის.

პროცესუალური მიდგომის მიხედვით პიროვნების ქცევა განისაზღვრება არა მხოლოდ მოთხო-

ვნილებებით, არამედ სიტუაციის აღქმით, მოლოდინებით და შესაძლებლობათა გათვალისწინებით. მათი კომპლექსური შეფასებით ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას ან აქტიური მოქმედების, ან უმოქმედების შესახებ.

პროცესუალური მიდგომის ფარგლებში, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გამოვყოთ ვ.ვრუმის მოლოდინების თეორია. ამ კონცეფციის მიხედვით, გარდა გაცნობიერებული მოთხოვნილებებისა, ადამიანებს ამოძრავებთ სამართლიანი დაჯილდოვების იმედი. ამასთან, მისი სასურველობის ხარისხმა მიიღო სახელწოდება ვალენტურობა. თუკი დაჯილდოვება სასურველია, მაშინ ვალენტობაც დადებითია; თუ მის მიმართ დამოკიდებულება უარყოფითია, მაშინ ვალენტობა ნეგატიურია; და თუკი დამოკიდებულება არის ინდიფერენტული, მაშინ ვალენტობა ნულოვანია. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ვალენტობა სუბიექტურია და სხვადასხვა ადამიანებისთვის არაერთგვაროვანია. ეს მკაფიოდ სჩანს ხელფასთან მიმართებაში. ვინაიდან ხელფასის ესა თუ ის სიდიდე გარკვეული კატეგორიისთვის არ არის ღირსეული, სხვებისთვის მისაღებია და მზად არიან ინტენსიური მუშაობისთვის.

ვ.ვრუმის კონცეფციის ძირითადი ცნებაა - მოლოდინი. ის შეიძლება მივაკუთვნოთ გარკვეული სამუშაოს შესრულების და ამისთვის სამართლიანი ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობას. მოლოდინი დამოკიდებულია პიროვნების ფსიქოლოგიაზე, გამოცდილებაზე, ინტუიციაზე, აგრეთვე უნარზე იმისა, რომ შეაფასოს ვითარება და მისი შესაძლებლობები. ის გავლენას ახდენს ადამიანის აქტივობაზე, მის მისწრაფებებზე მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. ეს ცნება წარმოადგენს ალბათურ კატეგორიას და ვარირებს 0-დან 1-მდე დიაპაზონში.

ინტეგრირებული შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის მოტივირებულობას ხარისხს გარკვეული საქმიანობის მიმართ, მოიცავს იმის ალბათობის შეფასებას, რომ პირველ რიგში პერსონალი შეძლებს დასახული მიზნის მიღწევას (პირველი რიგის შედეგების მოლოდინი); მეორე მისი წარმატება დაფიქსირებული იქნება ხელმძღვანელის მიერ და სათანადოდ იქნება დაჯილდოვებული (მეორე რიგის შედეგების მოლოდინი); და მესამე შესაძლო დაჯილდოვების შეფასებას (ჩვენს მიერ განხილული ვალენტობა).

მორიგი კონცეფცია პროცესუალური მიდგომის ფარგლებში არის ადამის სამართლიანობის თეორია. ამ თეორიის მიხედვით ადამიანის მოტივაციაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მისი საქმიანობისა და მიღწეული შედეგების სამართლიანი შეფასება. ამ შემთხვევაში სამართლიანობა განისაზღვრება სხვის მიერ მიღწეული ანალოგიური შედეგების შედარებითი შეფასებით. უფრო კონკრეტულად, თუკი კონკრეტული პერსონალი ხედავს, რომ მას აფასებენ იმავე კრიტერიუმებით, როგორც სხვას, ის გრძნობს საკუთარ თავს დაკმაყოფილებულად და ავლენს აქტიურობას.

ადამის კონცეფციის მიხედვით, ყოველი სუბიექტი აზრობრივად აფასებს ურთიერთობას:

ინდივიდუალური შემოსავლები — სხვა სუბიექტების შემოსავლები
 ინდივიდუალური დანახარჯები — სხვათა დანახარჯები

იმ შემთხვევაში, თუ ყველა შედარებისა და შეფასებების შედეგად კეთდება დასკვნა, რომ დარღვევებს არა აქვს ადგილი, პერსონალი აგრძელებს აქტიურად საქმიანობას. მაგრამ თუკი ფიქსირდება დარღვევები, მაშინ ის იწყებს "სამართლიანობის აღდგენას; კერძოდ ითხოვს ხელფასის მომატებას, შრომის პირობების გაუმჯობესებას, სამსახურეობრივ დანინაურებას, ან კიდევ ამცირებს შრომის მწარმოებლურობას.

პროცესუალურ მიდგომაში ერთიანდება აგრეთვე მიზნების დასახვის თეორია, რომლის ძირითად ავტორად აღიარებულია ე.ლოკი. ამოსავალი დებულება არის ის, რომ ამა თუ იმ ხარისხით ადამიანები ორგანიზაციის მიზანს აღიქვამენ როგორც საკუთარს და მიისწრაფვიან ამ მიზნის რეალიზაციისაკენ. და თუ მიზნები მიღწევადია, რეალურია, მისაღებია და მკაფიოდ დასმული, როგორც წესი, ისინი მეტ ძალისხმევას დებენ მათ მისაღწევად. ამასთან სამუშაოს შესრულების

პროცესით იღებენ კმაყოფილებას.

მიზნების დასახვის თეორიასთან კონტექსტუალურად ახლოს დგას პარტისიპატიული მართვის კონცეფცია, რომლის თანახმად მათვის ორგანიზაციის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება კმაყოფილების მიზანია. შედეგად ისინი არა მხოლოდ მაქსიმალური ეფექტიანობით, არამედ პოტენციალის სრული რეალიზებით მუშაობენ. პარტისიპატიული მართვის ფარგლებში დელეგირების სისტემა სრულიად არის ამოქმედებული: დამოუკიდებლად გადანყვეტილებათა მიღება; საკონსულტაციოდ მიწვევა სპეციალურ საკითხებთან დაკავშირებით; საინოვაციო საქმიანობებში მონაწილეობის მიღება და შიდა კონტროლის სისტემის პრიორიტეტულობა.

უნდა აღინიშნოს, რომ შრომითი მოტივაციის ეფექტური სისტემის ფორმირებისათვის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს უკუკავშირის არსებობა, რითაც შესაძლებელია მივიღოთ ოპერატიულად მონაცემები ამა თუ იმ სამოტივაციო მექანიზმების მიზანშეწონილობასა და ეფექტურობის შესახებ. კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ ასეთი კავშირის რეალიზაციის პროცესში აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას მიზნები და ამოცანები, რომლებიც დგას კონკრეტული სამეურნეო სუბიექტის წინაშე (იხ. შრომითი მოტივაციის ფორმირების ბლოკ - სქემა).

ნახ. 2. ალგორითმი შრომითი მოტივაციის სისტემის ფორმირებისათვის

აღსანიშნავია, რომ სამოტივაციო მექანიზმების მეცნიერულმა კვლევებმა მათ პრაქტიკულმა გამოყენებამ სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმებში ვერ უზრუნველყო უფრო ეფექტური და უნივერსალური შრომითი მოტივაციის სისტემის ფორმირებისათვის უნიფიცირებული მიდგომის ფორმირება. მიუხედავად ამისა, სამოტივაციო თეორიების მეცნიერული კვლევის საფუძველზე შემუშავდა ფუძემდებლური პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად დაედო სამოტივაციო სისტემის ფორმირების პროცედურას:

1. პერსონალის შრომითი მოტივაციის სისტემის შესაბამისობა საწარმოს კორპორაციულ სტრატეგიასთან. ამ პრინციპის თანახმად მოტივაციის ძირითადი მიზანია პერსონალში შრომითი პოტენციალის სრულად რეალიზება ორგანიზაციის მიერ დასახული მიზნების მიღწევის მიმა-

რთულებით;

2. ადაპტურობის პრინციპი, რომლის თანახმად შრომითი მოტივაციის სისტემა უნდა მოიცავდეს ადაპტაციურ პოტენციალს და აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა ექვემდებარებოდეს კორექტირებას, რაც დაკავშირებულია ორგანიზაციის გარე გარემოში მიმდინარე ცვლილებებთან;

3. კომპლექსური მიდგომის პრინციპი შრომითი მოტივაციის სისტემის ფორმირებისთვის. ამ პრინციპის არსი მდგომარეობს სისტემის ყველა ელემენტისა და ფაქტორების ერთობლივ განხილვაში;

4. შრომითი მოტივაციის სისტემის ფუნქციონირების მოქნილობის პრინციპი ითვალისწინებს პერსონალის მოტივაციის მიდგომების, მეთოდების და ინსტრუმენტების ფართო სპექტრის გამოყენებას;

5. მოტივაციის სისტემის პერსონალიზაციის პრინციპი, რომელიც ითვალისწინებს ინდივიდუალურ მიდგომას ცალკეულ პერსონალთან მიმართებაში.

დასკვნა

ამრიგად, მოტივაციის შინაარსობრივი და პროცესუალური მიდგომების გაანალიზების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ მოტივაციას საფუძვლად უდევს არა მხოლოდ მოთხოვნილებები, არამედ კონკრეტული გარემო, მოლოდინები და შესაძლებლობები. ამ თეორიების ქრონოლოგიური მონაცვლეობის მიუხედავად, შეიძლება ითქვას, რომ შინაარსობრივი და პროცესუალური თეორიის ყველა ფორმა პრაქტიკაში გამოიყენება ერთობლივად ამა თუ იმ პროპორციით, რაც დამოკიდებულია ორგანიზაციის შიდა პროცესების სპეციფიკურობასა და სხვა მახასიათებელ პარამეტრებზე.

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ დასავლური მოტივაციის თეორიები კვლავ მნიშვნელოვანი მეცნიერული და პრაქტიკული ღირებულებების მატარებელია, თუმცა მათი აქტუალურობა დამოკიდებულია თანამედროვე რეალობასთან ადაპტაციის უნარსა და კონტექსტუალური დატვირთვის ხარისხზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. პ. დრუკერი-- მენეჯმენტის პრაქტიკა, გამომცემლობა „პროგრესი“ 2005
2. პ.ვ.ვ. ბურქე --მენეჯმენტი ორგანიზაციაში, გამომცემლობა „პროგრესი“ 2019
3. ჯ. ლაფტა-- ორგანიზაციის მენეჯმენტის ეფექტურობა, გამომცემლობა „ფინანსები და სტატისტიკა“ 2019
4. Ryan, R. M., Deci, E. L. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 2000; 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
5. Ryan, R. M., Deci, E. L. *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press. 2017
<https://www.guilford.com/excerpts/ryan.pdf?t=1>
6. Gagné, M., Deci, E. L. Self-determination theory and work motivation. *Journal of Organizational Behavior*, 2005; 26(4), 331–362. <https://doi.org/10.1002/job.322>
7. Pinder, C. C. *Work motivation in organizational behavior* (2nd ed.). Psychology Press. (2014). <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315734606/work-motivation-organizational-behavior-craig-pinder>
8. Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. The future of work motivation theory. *Academy of Management Review*, 29(3), 379–387. 2004; <https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670978>
9. Latham, G. P. *Work motivation: History, theory, research, and practice*. SAGE Publications. 2012. https://sk.sagepub.com/book/mono/work-motivation-2e/toc#_

REFERENCES:

- 1 P. Drucker-- Management Practice, Publishing House "Progress" 2005
2. P.V.V. Burke --Management in the Organization, Publishing House "Progress" 2019
3. J. Lafta-- Effectiveness of Organizational Management, Publishing House "Finance and Statistics" 2019
- 4.Ryan, R. M., Deci, E. L. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 2000; 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- 5.Ryan, R. M., Deci, E. L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press. 2017
<https://www.guilford.com/excerpts/ryan.pdf?t=1>
- 6.Gagné, M., Deci, E. L. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 2005; 26(4), 331–362. <https://doi.org/10.1002/job.322>
- 7.Pinder, C. C. Work motivation in organizational behavior (2nd ed.). Psychology Press. (2014). <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315734606/work-motivation-organizational-behavior-craig-pinder>
- 8.Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 29(3), 379–387. 2004; <https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670978>
- 9.Latham, G. P. Work motivation: History, theory, research, and practice. SAGE Publications. 2012. https://sk.sagepub.com/book/mono/work-motivation-2e/toc#_

**ANALYTICAL REVIEW OF WESTERN MOTIVATION THEORIES
AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT**

Badri Davitaia, Assistant Professor,
Akaki Tsereteli State University,
badri.davitaia@atsu.edu.ge

Lali Kharbedia, Associate Professor,
Akaki Tsereteli State University,
Lali.kharbedia@atsu.edu.ge

RESUME

The article "Analytical Review of Western Motivation Theories and Directions for Improvement" analyzes the substantive and procedural approaches to motivation and notes that their knowledge is the most important mechanism for achieving the goals set in the business sector.

It is emphasized that today the mentioned theories are gaining special importance, since the process of forming a motivational system in economic units is very difficult, since there is no single universal strategy that would be effective for a particular economic entity.

Based on the contrast of the substantive and procedural approaches to motivation, the conclusion is made that a person's behavior is determined not only by needs, but also by the perception of the situation, expectations, and opportunities.

As for the business sector, various forms of motivation theories are used in practice together in one proportion or another, depending on the specificity of the organization's internal processes and other characteristic parameters.

Key words: content approach to motivation, process approach to motivation, labor motivation system, degree of personnel motivation.

საქართველოს თავდაცვის ხარჯების ციკლური ქცევა ეკონომიკურ ციკლთა მიმართებაში

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-23

დავით შალიკიანი
სტუ დოქტორიანტი
dato.shalikiani@gmail.com

რეზიუმე

ნაშრომი იკვლევს საქართველოს თავდაცვის ხარჯების ციკლურ ქცევას 2000-2025 წლების ეკონომიკური ციკლების დინამიკასთან მიმართებაში და აფასებს მათ მაკროეკონომიკურ მნიშვნელობას ფისკალური სტაბილურობის კონტექსტში. კვლევის მიზანია დადგინდეს, რამდენად შეესაბამება თავდაცვის საბიუჯეტო პოლიტიკა ეკონომიკური ციკლის ფაზებს და ახასიათებს თუ არა მას პროციკლური, კონტრციკლური, ნეიტრალური თუ შერეული ქცევა.

ანალიზი ეფუძნება დროითი რიგების შედარებით შეფასებას, ეკონომიკური ციკლის ფაზების იდენტიფიცირებას და თავდაცვის ხარჯების დინამიკის კორელაციურ ინტერპრეტაციას მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილებებთან. მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ 2005-2008 წლებში თავდაცვის ბიუჯეტი ეკონომიკური აღმავლობის პარალელურად მკვეთრად გაიზარდა (მშპ-ის 3.3%-დან 9.2%-მდე), რაც მკაფიოდ გამოხატულ პროციკლურ ფისკალურ ქცევაზე მიუთითებს. აღნიშნული ტენდენცია ადასტურებს, რომ ეკონომიკური ბუმის პირობებში თავდაცვის ხარჯების გაფართოება არ იყო მიმართული ციკლის შემარბილებელ პოლიტიკაზე, არამედ თანხვედრაში იყო ეკონომიკური ზრდის ფაზასთან.

2008 წლის შემდგომ პერიოდში თავდაცვის ხარჯების დინამიკა შედარებით სტაბილურ და დაბალ ამპლიტუდურ მოძრაობას ავლენს, რაც ნეიტრალური და შერეული ქცევის ელემენტების არსებობას მიუთითებს. კვლევა ასკვნის, რომ კონტრციკლური ფისკალური მიდგომის განხორციელება მნიშვნელოვნად არის შეზღუდული ინსტიტუციური მოწყობის თავისებურებებით, საბიუჯეტო დაგეგმვის სტრუქტურული ფაქტორებითა და გარე უსაფრთხოების გარემოს გავლენით.

ნაშრომი ხაზს უსვამს იმას, რომ თავდაცვის ხარჯების ციკლური ანალიზი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანობის შეფასებისთვის, არამედ მაკროეკონომიკური მდგრადობისა და გრძელვადიანი საბიუჯეტო სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.

საკვანძო სიტყვები: თავდაცვის ხარჯები, თავდაცვის ბიუჯეტი, ეკონომიკური ციკლი, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, საქართველოს ფისკალური პოლიტიკა.

შესავალი

თავდაცვის ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტის სტრატეგიული კომპონენტია, რომელიც ერთდროულად ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებას ემსახურება. საქართველოს მსგავსი მცირე, განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის ამ ხარჯების ციკლური ქცევა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, რადგან საბიუჯეტო გადაწყვეტილებები პირდაპირ აისახება ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციისა და საგარეო ბალანსის დინამიკაზე.

წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს, თუ როგორ იცვლება საქართველოს თავდაცვის ასიგნებები ეკონომიკური ციკლის სხვადასხვა ფაზაში: ზრდის, რეცესიისა და სტაგნაციის პირობებში. კვლევის მიზანია გამოავლინოს, პროციკლური, კონტრციკლური, ნეიტრალური თუ შერეული ქცევა ახასიათებს ქვეყნის სამხედრო ბიუჯეტს და რა გავლენას ახდენს შერჩეული მიდგომა მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე. ანალიზი ეფუძნება 2000-2025 წლების მონაცემებს და მოიცავს

როგორც ემპირიულ მტკიცებულებებს, ისე შედარებით შეფასებას. ნაშრომი დაყოფილია ოთხ ძირითად ნაწილად, სადაც თანმიმდევრულად არის განხილული ციკლურობის თითოეული ტიპი საქართველოს პრაქტიკული გამოცდილების ქრილში.

ძირითადი ტექსტი

როცკლური თავდაცვის ხარჯები. პროცკლური ფისკალური ქცევა გულისხმობს სახელმწიფო ხარჯების დინამიკის თანხვედრას ეკონომიკური ციკლის მიმართულებასთან. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდის პერიოდში ხელისუფლება ზრდის ბიუჯეტს, ხოლო რეცესიის ფაზაში ამცირებს მას. მაკროეკონომიკური თეორიის თანახმად, მსგავსი მიდგომა არასასურველია, რადგან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ხარჯები გვევლინება ციკლური მერყეობის გამაძლიერებელ და არა დამაბალანსებელ ფაქტორად. აღსანიშნავია, რომ პროცკლური პოლიტიკის მაკროეკონომიკურ შედეგებს ნათლად ასახავს საქართველოს 2005-2007 წლების გამოცდილება. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ამ პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკა განსაკუთრებული ტემპით ვითარდებოდა და რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 2005 წელს 9.6%, 2006 წელს 9.4%, ხოლო 2007 წელს 12.3% შეადგინა.[4]

დიაგრამა 1. საქართველოს ეკონომიკური ზრდა და თავდაცვის ხარჯები (% მშპ-ში), 2005-2007

ეკონომიკური ზრდის ზემოაღნიშნულ პროცესს თან სდევდა თავდაცვის მიმართულებით გამოყოფილი ასიგნებების მატებაც; კერძოდ, 2005-2007 წლებში თავდაცვის ბიუჯეტი მშპ-სთან მიმართებით არაპროპორციულად გაიზარდა 3.3%-დან ისტორიულ მაქსიმუმამდე, 9.2%-მდე.[7] ეკონომიკური ბუმის პირობებში სახელმწიფო ხარჯების ასეთმა ინტენსიურმა მატებამ ხელი შეუწყო ეკონომიკის „გადახურებას“, რაც 2007 წელს ორნიშნა ინფლაციით (11%-ზე მეტი) და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მნიშვნელოვანი გაღრმავებით გამოიხატა. [6]

მეორე მხრივ, უნდა აღინიშნოს, რომ 2008-2009 წლები ეკონომიკური ციკლის საპირისპირო ფაზას ასახავს. კერძოდ, 2009 წელს საქართველოს მშპ 3.9%-ით შემცირდა, რასაც თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებების კლებაც მოჰყვა.[2]

ხოლო უწყების ბიუჯეტი 25.8 მილიონი ლარით შემცირდა, 905 მილიონი ლარი შეადგინა და მშპ-სთან მიმართებით 5.6% შეადგინა.[2]

ნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმასაც, რომ ვარდნის ფაზაში ხარჯების შემცირება არა დისკრეციული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი, არამედ იძულებითი ფისკალური კორექტირება იყო. აღნიშნული განაპირობა ორმა ეგზოგენურმა შოკმა 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტმა და გლო-

ბალურმა ფინანსურმა კრიზისმა, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და საბიუჯეტო შემოსავლები.

2005-2009 წლების გამოცდილება ადასტურებს პროციკლური დინამიკის არსებობას საქართველოს ფისკალურ პოლიტიკაში. ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდში თავდაცვის ხარჯების არაპროპორციულმა მატებამ ხელი შეუწყო ეკონომიკის „გადახურებას“, ხოლო ვარდნის ფაზაში ეგზოგენური შოკებით გამოწვეულმა ფისკალურმა შეკვეცამ კიდევ უფრო გააღრმავა რეცესია. ამგვარად, ორივე შემთხვევაში თავდაცვის ხარჯების დინამიკამ გაამძაფრა ციკლური მერყეობა, ნაცვლად იმისა, რომ მაკროეკონომიკური შოკების შემარბილებლის ფუნქცია შეესრულებინა.

კონტრციკლური თავდაცვის ხარჯები. კონტრციკლური ფისკალური ქცევა ეკონომიკური ციკლის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას გულისხმობს. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ბუმის პერიოდში სახელმწიფო ზღუდავს ხარჯებს (მათ შორის თავდაცვითს), ხოლო რეცესიის დროს ზრდის ან, სულ მცირე, ინარჩუნებს მათ. პრაქტიკაში აღნიშნული მიდგომა ვლინდება კრიზისული პერიოდებისთვის დამახასიათებელი დამატებითი სახელმწიფო შეკვეთებით, ინფრასტრუქტურული თუ სამხედრო ინვესტიციებით, რაც მიზნად ისახავს კერძო მოთხოვნის ვარდნის ნაწილობრივ კომპენსირებას.

კონტრციკლური პოლიტიკის მთავარი დანიშნულება ეკონომიკური ციკლის ამპლიტუდის შემცირებაა. აღმავლობის ფაზაში ხარჯების შეკავება ამსუბუქებს ინფლაციურ ზენოლას და ხელს უშლის ეკონომიკის „გადახურებას“, ხოლო რეცესიისას ასიგნებების მატება ხელს უწყობს მოთხოვნის შენარჩუნებასა და ვარდნის მასშტაბების შემცირებას. სწორედ ამიტომ, მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის კონტრციკლური მიდგომა თეორიულად ყველაზე ოპტიმალურ მოდელად მიიჩნევა. [5]

განვითარებული ქვეყნებისგან განსხვავებით, სადაც კონტრციკლური ფისკალური პოლიტიკა ფართოდ გამოიყენება, საქართველოში თავდაცვის ხარჯები ისტორიულად იშვიათად ატარებდა კონტრციკლურ ხასიათს. ამის მთავარი მიზეზი ფისკალური შეზღუდვებია: ეკონომიკური ვარდნისას საბიუჯეტო შემოსავლები მცირდება, ხოლო საერთაშორისო ბაზრებზე რესურსების მოზიდვა საგრძნობლად ძვირდება ან სრულიად შეუძლებელი ხდება. შედეგად, მთავრობისთვის ხარჯების გაზრდა მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დეფიციტის დაშვების გარეშე პრაქტიკულად მიუღწეველია.

მაგალითად, 2009 წლის რეცესიის დროს საქართველომ თავდაცვის ხარჯები კი არ გაზარდა, არამედ, პირიქით ფისკალური აუცილებლობიდან გამომდინარე, სამხედრო ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად შეამცირა. ანალოგიურად, 2020 წლის პანდემიური კრიზისის პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ სოციალური და ჯანდაცვის სექტორები დამატებით დააფინანსა, თავდაცვის ბიუჯეტი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა; მისი წილი მშპ-ში 1.76%-დან 1.79%-მდე გაიზარდა. [3]

თუმცა, აღნიშნული მატება არა მთავრობის აქტიური გადაწყვეტილების, არამედ მშპ-ის ვარდნის შედეგი იყო, რამაც ავტომატურად გაზარდა არსებული ხარჯის წილი მთლიან პროდუქტში. ეს მაგალითი ნათლად გვიჩვენებს განსხვავებას აქტიურ და პასიურ კონტრციკლურ პოლიტიკას შორის.

საქართველოს შემთხვევაში ოპტიმალური იქნებოდა ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდებში ფისკალური ბუფერების დაგროვება, რაც კრიზისის დროს მთავრობას საშუალებას მისცემდა, შეენარჩუნებინა ან გაეზარდა თავდაცვითი ხარჯები. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ადგილობრივი თავდაცვითი წარმოების სტიმულირებას. მსგავსი ტიპის ხარჯები უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ეკონომიკურ აქტივობას, რაც უზრუნველყოფს დასაქმების ზრდასა და შიდა მოთხოვნის შენარჩუნებას რეცესიის პირობებში.

ნეიტრალური თავდაცვის ხარჯები. ნეიტრალური ფისკალური ქცევა გულისხმობს, რომ სახელმწიფო ხარჯები არ მიჰყვება ეკონომიკურ ციკლს ისინი არც ბუმის პერიოდში იზრდება და არც რეცესიის დროს მცირდება. პრაქტიკაში ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს საბიუჯეტო ასიგნებების წლიური სტაბილურობით ან მშპ-სთან მათი ფარდობის შენარჩუნებით გარკვეულ ფარგლებში,

მიუხედავად იმისა, ეკონომიკა აღმავლობის თუ ვარდნის ფაზაშია. ამ მიდგომის მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ ხარჯების დინამიკასა და მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის პირდაპირი კორელაცია არ არსებობს.

აღსანიშნავია, რომ 2010-იანი წლებიდან საქართველოს თავდაცვის ხარჯების პოლიტიკა მეტწილად ნეიტრალურ ხასიათს ატარებდა. 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში (2009–2021) სამხედრო ბიუჯეტის წილი მშპ-სთან მიმართებით თითქმის ყოველწლიურად მცირდებოდა. გამონაკლისი მხოლოდ 2016 და 2020 წლები იყო, როდესაც უმნიშვნელო მატება დაფიქსირდა. ეს ტენდენცია მიუთითებს, რომ თავდაცვის ხარჯების დინამიკა უფრო მეტად პოლიტიკურ და უსაფრთხოების პრიორიტეტებზე (მაგალითად, ნატო-ს 2%-იანი სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევის სურვილზე) იყო დამოკიდებული, ვიდრე წლიურ ეკონომიკურ რყევებზე. განსაკუთრებით საჩვენებელია 2013–2025 წლები, როდესაც ეკონომიკა სტაბილურად იზრდებოდა, თავდაცვის ხარჯების წილი მშპ-ში კი 2.5%-დან დაახლოებით 1.8%-მდე შემცირდა [7]

ცხრილი N1 საქართველოს თავდაცვის ხარჯების ნეიტრალური ფისკალური ქცევა (% მშპ-ში), 2009–2025

წელი	თავდაცვის ხარჯები (% მშპ-ში)	კომენტარი / აღნიშვნა
2009	5.6	ომის შემდგომი კლების დაწყება
2010	5.2	ნეიტრალური ქცევის დასაწყისი
2011	4.9	ხარჯების თანმიმდევრული კლების პროცესი
2012	4.6	ბიუჯეტის კლების შენარჩუნება, მიუხედავად ეკონომიკური ზრდისა
2013	4.2	სტაბილური ზრდა ეკონომიკაში, თავდაცვის ხარჯი მცირდება
2014	3.9	ნეიტრალური ქცევა შენარჩუნებულია
2015	3.5	ხარჯების მსუბუქი კლების ტენდენცია
2016	3.6	მცირე მატება (გამონაკლისი)
2017	3.3	ისევ კლების ტენდენცია
2018	3.0	ნეიტრალური ქცევის შენარჩუნება
2019	2.8	მსუბუქი კლების ტენდენცია
2020	2.9	მცირე მატება (COVID--19 პანდემიის გავლენა)
2021	2.7	ნორმალიზაცია, ნეიტრალური ქცევა შენარჩუნებულია
2022	2.6	ფიქსირებული შემცირება, ბიუჯეტის სტაბილურობა
2023	2.5	თანმიმდევრული კლების ტენდენცია
2024	2.2	ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად ბიუჯეტი მცირდება
2025	1.8	ბოლო წლების მკვეთრი კლების შედეგი

აღნიშნული ფაქტი ნათლად ადასტურებს, რომ ეკონომიკური ზრდა არ ინვევდა სამხედრო ასიგნებების ავტომატურ მატებას. პირიქით, ბიუჯეტის შემცირების ტენდენცია ეკონომიკური ციკლის ფაზის მიუხედავად ნარჩუნდებოდა.

შერეული თავდაცვის ხარჯები. შერეული ციკლური ქცევა გულისხმობს, რომ სახელმწიფო ხარჯები სხვადასხვა პერიოდში არაერთგვაროვნად იცვლება. ეს შეიძლება იყოს არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი ან ასახავდეს ხარჯვის სხვადასხვა კომპონენტის განსხვავებულ რეაგირებას ციკლურ რყევებზე. მაგალითად, ეკონომიკური კრიზისის დროს სამხედრო ინფრასტრუქტურული პროექტები შესაძლოა შეფერხდეს, ხოლო სამხედრო მოსამსახურეთა შრომის

ანაზღაურება სტაბილური დარჩეს. ეს ნიშნავს, რომ საბიუჯეტო მუხლების ერთი ნაწილი პროციკლურია, ხოლო მეორე ნეიტრალური.

ერთი მხრივ, უნდა აღინიშნოს, რომ შერეული მიდგომის გავლენა კონკრეტულ ეპიზოდებზე დამოკიდებულია. იმ პერიოდებში, როდესაც ხარჯები პროციკლურად იცვლება, ისინი ამძაფრებენ ეკონომიკურ რყევებს, ხოლო როდესაც კონტრციკლური ელემენტები ჭარბობს, პოლიტიკა სტაბილიზაციას უწყობს ხელს. მთლიანობაში, არათანმიმდევრულობა ართულებს მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირებას და ასუსტებს ეკონომიკურ სიგნალებს, რაც, თავისთავად, ზრდის გაურკვეველობას. შერეული მიდგომა მიუთითებს, რომ ხარჯვის ციკლურობა არ არის წინასწარ განსაზღვრული და ისეთ ფაქტორებს ექვემდებარება, როგორცაა პოლიტიკური ცვლილებები, უსაფრთხოების გარემო, საგარეო დახმარება და სხვა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ განხილულ პერიოდში საქართველოს თავდაცვის ხარჯები შერეულ ხასიათს ატარებდა. კერძოდ, 2003-2007 წლებში ნათლად იკვეთება პროციკლური ქცევა ეკონომიკური ბუმის პერიოდს თავდაცვის ბიუჯეტის მკვეთრი ზრდა დაემთხვა. ამავდროულად, 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში ჩნდება კონტრციკლურობის ელემენტებიც, როდესაც საერთაშორისო დახმარების წყალობით, რეცესიის პირობებში შესაძლებელი გახდა ფისკალური ხარჯების გაზრდა, რამაც ხელი შეუწყო ეკონომიკის სწრაფ აღდგენას. 2010 წლიდან კი ხარჯები მეტწილად სტაბილურ-კლებად ტენდენციას მიჰყვება, რაც ნეიტრალურ (აციკლურ) ქცევაზე მიუთითებს. 2012 წლიდან თავდაცვის ხარჯების წილი მშპ-სთან მიმართებით, ეკონომიკური ზრდის პარალელურად მცირდება. ეს ფორმალურად შეიძლება ჩაითვალოს კონტრციკლურ ქცევად (აღმავლობის პერიოდში ხარჯების შემცირება), თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ნაბიჯები ნაკარნახები იყო არა ციკლის მართვის შეგნებული სტრატეგიით, არამედ სხვა სახელმწიფოებრივი პრიორიტეტებით. შესაბამისად, საერთო სურათი არაერთგვაროვანი და შერეულია.

დასკვნა

შეიძლება ითქვას, რომ 2000-2025 წლებში საქართველოს თავდაცვის ხარჯების ციკლური დინამიკა არაერთგვაროვნებით ხასიათდება. აღნიშნულ პერიოდში საბიუჯეტო ასიგნებების ცვალებადობა განპირობებული იყო არა მაკროეკონომიკური მართვის გრძელვადიანი, გააზრებული სტრატეგიით, არამედ მკვეთრი პოლიტიკური ტრანსფორმაციებით, რეგიონული უსაფრთხოების მყიფე გარემოთი და გარე ეგზოგენური შოკებით. ხშირ შემთხვევაში, თავდაცვის დაფინანსება მყისიერ საფრთხეებზე რეაგირებას წარმოადგენდა, რაც ართულებდა რესურსების რაციონალურ და სისტემურ დაგეგმვას.

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, ოთხივე ფისკალური სცენარის ანალიზი იძლევა ფასეულ ცოდნას ქვეყნის მაკროეკონომიკური მედეგობის შესახებ: პროციკლური ფაზის გამოცდილებამ (2005-2008) აჩვენა ეკონომიკის „გადახურებისა“ და ინფლაციური ზეწოლის რისკები. ნეიტრალურმა და შერეულმა ქცევამ გამოავლინა ხარჯვის დამოკიდებულება პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე და არა ეკონომიკურ კონიუნქტურაზე, ხოლო კონტრციკლური ელემენტების ეპიზოდურმა გამოვლენამ დაადასტურა მათი პოტენციური შოკების შემსუბუქების საქმეში.

ამ კომპლექსური გამოცდილების სინთეზი საფუძვლად უნდა დაედოს მომავალ სტრატეგიას, რომელიც არა იზოლირებულ რეფორმებს, არამედ ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორების კოორდინირებულ სისტემას დაეფუძნება. აღნიშნული მოდელი პირობითად შეიძლება დაიყოს ძირითად და მხარდამჭერ ძალისხმევადად. სტრატეგიის ხერხემალს და ძირითად ძალისხმევას წარმოადგენს ფისკალური ბუფერების ფორმირება და მკაცრი ფისკალური წესების დადგენა, რაც ქმნის რესურსულ და სამართლებრივ საფუძველს კონტრციკლური მანევრისთვის. ამას უნდა დაემატოს მხარდამჭერი ძალისხმევა უწყებათაშორისი ინსტიტუციური კოორდინაციის, აქტიური კონტრციკლური ინსტრუმენტების (მაგ. ადგილობრივი წარმოება) გამოყენებისა და ვალის მდგრადობის მკაცრი კონტროლის სახით.

მოდელის ეფექტიანობისთვის გადამწყვეტია მუდმივი უკუკავშირის მექანიზმის არსებობა, რომელიც ყოველი ფისკალური ციკლის შემდეგ მოახდენს შესაძლებლობებს გადაფასებას მათი რეალური მაკროეკონომიკური უკუგების მიხედვით. მხოლოდ ფისკალური დისციპლინისა და სტრატეგიული თავდაცვითი დაგეგმარების ასეთი სინთეზითაა შესაძლებელი იმ ოპტიმალური ბალანსის მიღწევა, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. აღნიშნული სისტემური მიდგომა უზრუნველყოფს თავდაცვის ძალების მოდერნიზაციას ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და ფინანსურ სტაბილურობას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Civil. (2009, დეკემბერი 4). *Civil Georgia*. Retrieved from civil.ge: <https://shr.ge/26cDKF> გადამონმებულია 2.03.2026
2. Civil. (2010, მარტი 26). *ახალი ამბები*. Retrieved from Civil Georgia LLC: <https://civil.ge/ka/archives/147660>
3. Globaleconomy. (n.d.). *theglobaleconomy*. Retrieved from theglobaleconomy.com: https://www.theglobaleconomy.com/Georgia/mil_spend_gdp/
4. Houérou, P. L. (2013). *Georgia Sustaining Rapid Economic Growth Country Economic Memorandum*. World Bank.
5. Interpressnews. (2025, მაისი 30). <https://shr.ge/oLYsO6> გადამონმებულია 2.03.2026
6. დუნდუა, მ. (2022, თებერვალი 24). *მედიაჰოლდინგი კვირა*. Retrieved from kvira.ge: <https://kvira.ge/730385>
7. ნიქარიშვილი, გ. (2023, მაისი 20). *ტაბულა*. Retrieved from tabula.ge: <https://tabula.ge/ge/news/704023-ra-mdgomareobashia-sakartvelos-tavdatsvis-dzalebi>

REFERENCES:

1. **Civil.ge**. (2009, December 4). *Civil Georgia*. Retrieved from: <https://shr.ge/26cDKF> (Accessed: March 2, 2026).
2. **Civil.ge**. (2010, March 26). *Akhali Ambebi* [News]. Retrieved from Civil Georgia LLC: <https://civil.ge/ka/archives/147660>
3. **The Global Economy**. (n.d.). *Georgia: Military spending as percent of GDP*. Retrieved from theglobaleconomy.com: https://www.theglobaleconomy.com/Georgia/mil_spend_gdp/
4. **Houérou, P. L.** (2013). *Georgia: Sustaining Rapid Economic Growth - Country Economic Memorandum*. World Bank.
5. **Interpressnews**. (2025, May 30). Retrieved from: <https://shr.ge/oLYsO6> (Accessed: March 2, 2026).
6. **Dundua, M.** (2022, February 24). *Mediaholding Kvira*. Retrieved from kvira.ge: <https://kvira.ge/730385>
7. **Tsikarishvili, G.** (2023, May 20). *Tabula*. Retrieved from tabula.ge: <https://tabula.ge/ge/news/704023-ra-mdgomareobashia-sakartvelos-tavdatsvis-dzalebi>

CYCLICAL BEHAVIOR OF GEORGIAN DEFENSE SPENDING IN RELATION TO ECONOMIC CYCLES

Davit Shalikian

PhD student of GTU.
dato.shalikian@gmail.com

RESUME

The present study investigates the cyclical behavior of Georgia's defense expenditures in relation to economic cycle dynamics from 2000 to 2025 and evaluates their macroeconomic significance within the context of fiscal stability. The main objective of this research is to determine the extent to which defense budget policies align with different phases of the economic cycle and to identify whether they exhibit procyclical, countercyclical, neutral, or mixed behavior.

The analysis is based on a comparative assessment of time series data, identification of economic cycle phases, and a correlational interpretation of defense expenditure dynamics relative to changes in GDP. The results show that between 2005 and 2008, defense spending increased sharply alongside economic expansion (from 3.3% to 9.2% of GDP), clearly indicating procyclical fiscal behavior. This trend suggests that, during periods of economic growth, the increase in defense expenditures primarily aligned with the expansion phase rather than acting as a countercyclical stabilizing measure.

In the period following 2008, defense spending exhibited relatively stable, low-amplitude fluctuations, reflecting elements of neutral and mixed behavior. The study concludes that the implementation of countercyclical fiscal policies is substantially constrained by institutional arrangements, structural characteristics of budget planning, and external security conditions.

The research highlights that analyzing the cyclical behavior of defense expenditures is essential not only for evaluating fiscal policy effectiveness but also for ensuring macroeconomic resilience and long-term budgetary stability.

Keywords: defence expenditure; military budget; business cycle; macroeconomic stability; Georgia fiscal policy.

ეკონომიკური უსაფრთხოების ინტეგრალური ინდექსი

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-30

ილია ჩანადირი
სტუდენტორანიტი:
ichanadiri@mod.gov.ge

რეზიუმე

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გულისხმობს ხელსაყრელი, უსაფრთხო და სტაბილური ეკონომიკური გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებას ქვეყნის მშვიდობიანი, დემოკრატიული განვითარებისა და ეროვნული ინტერესების მაქსიმალური დაცვისთვის. ეკონომიკური უსაფრთხოება წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების ერთობლიობას და უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეკონომიკურ სუვერენიტეტს, რომელიც დაკავშირებულია ეროვნულ უსაფრთხოებასთან და ქმნის ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელ გარემოს და პირობებს. აქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს ისეთი მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს წინასწარ განსაზღვროს საფრთხეები, დაიცვას ეკონომიკა და თავიდან აიცილოს კოლაფსი. თანამედროვე მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა და ხშირად გამოიყენება მათემატიკური გათვლები და ეკონომიკური ინდექსების ერთობლიობა, რომელიც უნდა აისახებოდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდექსში. ეს უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის მდგრადობის და სიძლიერის განმსაზღვრელი კრიზისების, შოკების და გარე საფრთხეების პირობებში. ამ ინდექსმა არ უნდა გაზომოს მხოლოდ შემოსავალი ან GDP-ს ზრდა, არამედ უნდა გააერთიანოს ისეთ ეკონომიკური კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის კეთილდღეობას და ქვეყნის ეკონომიკურ მედეგობას.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური უსაფრთხოება, ინდექსი, ეკონომიკური ინდექსები, ინტეგრალური ინდექსი, ეკონომიკა, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ეკონომიკური ფაქტორები, ეკონომიკურ კვლევები.

ძირითადი ტექსტი

თანამედროვე მსოფლიოში ეკონომიკურ ანალიზში ინდექსები წარმოადგენს მნიშვნელოვან რაოდენობრივ ინსტრუმენტს. ეკონომიკური ინდექსები გამოიყენება რთული, აბსტრაქტული და მრავალგანზომილებიანი ეკონომიკური მაჩვენებლების ოპერატიულად განსაზღვრისათვის. მათი გამოყენება საშუალებას იძლევა მოცემული ინფორმაცია გაერთიანდეს ერთ კომპოზიტურ მაჩვენებლად, რაც ამარტივებს შედარებას, დინამიკის ანალიზსა და ეკონომეტრიკული მოდელირების განხორციელებას. ამავდროს, ინდექსები ასრულებენ შუამავლის როლს თეორიულ კონსტრუქტებსა და ემპირიულ მონაცემებს შორის, რაც მათ მნიშვნელოვან ადგილს ანიჭებს როგორც პოზიტიურ, ისე ნორმატიულ ეკონომიკურ კვლევებში.

ინტეგრალური ინდექსი არის მათემატიკური და სტატისტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე სხვადასხვა, ხშირად ერთმანეთთან შეუსაბამო მაჩვენებელი (ცვლადი) გავაერთიანოთ ერთიან, კომპლექსურ რიცხვში. ინდექსის კონსტრუქცია, როგორც წესი, მოიცავს ინდიკატორების შერჩევას, ნორმალიზაციასა და წონების მინიჭებას. აღნიშნული პროცესი გულისხმობს როგორც თეორიულ, ისე სტატისტიკურ გადანყვეტილებებს, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საბოლოო შედეგებზე. მიუხედავად მათი ფართო გამოყენებისა, ინდექსები არ არის თავისუფალი მეთოდოლოგიური შეზღუდვებისგან. აგრეგაცია ხშირად მალავს ინდივიდუალური კომპონენტების განსხვავებულ დინამიკას, ხოლო აღქმაზე დაფუძნებული მაჩვენებლები შესაძლოა ასახავდეს სუბიექტურ შეფასებების ფაქტორივ მდგომარეობას.

ინდექსის კონსტრუქცია ეფუძნება რამდენიმე თანმიმდევრულ მეთოდოლოგიურ ეტაპს. პირველ ეტაპზე ხდება შესაბამისი ინდიკატორების შერჩევა, რომელიც განისაზღვრება კვლევის თეორიული

ჩარჩოსა და ხელმისაწვდომი მონაცემების საფუძველზე (Kaufmann et al., 2010)¹. მეორე ეტაპი მოიცავს ინდიკატორების ნორმალიზაციას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათი შედარებადობა და მასშტაბის განსხვავებების აღმოფხვრა (Filmer & Pritchett, 2001). ნორმალიზაციის შემდეგ ინდიკატორები ერთიანდება აგრეგირებული მაჩვენებლის სახით, რაც ხორციელდება თანაბარი ან სტატისტიკურად განსაზღვრული წონების გამოყენებით (OECD, 2017). საბოლოოდ, მიღებული ინდექსი გამოიყენება როგორც განმარტებითი ან საკონტროლო ცვლადი ემპირიულ ანალიზში. აღნიშნული მეთოდოლოგიური მიდგომა უზრუნველყოფს ინდექსის გამჭვირვალობასა და გამეორებადობას, თუმცა საჭიროებს შედეგების ფრთხილ ინტერპრეტაციას აგრეგაციისა და პოტენციური სუბიექტურობის გათვალისწინებით.

სწორად კონსტრუირებული ინდექსები საშუალებას იძლევა გამოვლინდეს სტრუქტურული ტენდენციები, შედარებულ იქნას ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლები და შეფასდეს ინსტიტუციური ცვლილებების გავლენა ეკონომიკურ შედეგებზე. შესაბამისად, ინდექსების გამოყენება მოითხოვს მკაფიო თეორიულ ჩარჩოს, გამჭვირვალე მეთოდოლოგიას და შედეგების ფრთხილ ინტერპრეტაციას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი გამოიყენება პოლიტიკის რეკომენდაციების ან ეკონომიკური განვითარების შეფასების საფუძველად.

შეგვიძლია მოვიყვანოთ სხვადასხვა ეკონომიკური ინდექსები, რომლებიც ხშირად გამოიყენება კვლევებსა და საერთაშორისო ანალიზებში. **მსოფლიო პრაქტიკიდან ცნობილი ეკონომიკური ინდექსებია:**

- **Ease of Doing Business Index (EDBI), რომელიც ზომავს:** ბიზნესის დანყების, ოპერირების და რეგულაციების სიმარტივეს.

- **Human Capital Index (HCI), ზომავს:** სამუშაო ძალის უნარები, განათლება, ჯანმრთელობა, ეკონომიკური პროდუქტიულობა.

- **Global Innovation Index (GII), ზომავს:** ინოვაციური პოტენციალი, კვლევა, განვითარების ინფრასტრუქტურა.

- **Economic Freedom Index (EFI), ზომავს:** ეკონომიკური პოლიტიკის თავისუფლება, საკუთრების დაცვა, ბიზნესის თავისუფლება.

- **Economic Performance Index (EPI), ზომავს:** GDP, ზრდა, ინფლაცია, უმუშევრობა, სავაჭრო ბალანსი.

- **Inclusive Development Index (IDI), ზომავს:** ეკონომიკური ზრდის თანაბარი განაწილება, სოციალური კეთილდღეობა, მდგრადობა.

- **Global Financial Development Index (GFDI), ზომავს:** ფინანსური ბაზრების განვითარება, ფინანსური სტაბილურობა, სერვისების ხელმისაწვდომობა.

საქართველოს ეკონომიკის შეფასებაში ხშირად გამოიყენება როგორც მაკროეკონომიკური, ისე კომპოზიტური ინდექსები, რომლებიც ასახავენ ეკონომიკური ზრდის, სტაბილურობისა და კონკურენტუნარიანობის დონეს. საქართველოში ძირითადი გამოიყენება შემდეგი ეკონომიკური ინდექსები და მაჩვენებლები:

- **მშპ (GDP) და ზრდის ტემპი** – ეკონომიკური ზრდის ძირითადი ინდიკატორი. რეალური შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი — ეკონომიკური ზრდის ძირითადი ინდიკატორი. მსოფლიო ბანკის მიხედვით, საქართველოში 2025 წელს ეკონომიკური ზრდა ძლიერდება, რაც ასახავს სიტყვით GDP-ის ზრდას (მაგ., 8.3% ზრდა 2025 წლის პირველ ნახევარში)².

- **ერთ მოსახლეზე შემოსავალი (GDP per capita)** – ქვეყნების შედარებისთვის გამოყენებული ეკონომიკური ინდექსი³.

- **ინფლაციის ინდექსი (Inflation)** – ფასების საერთო დონის ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც

1 Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

2 მსოფლიო ბანკის ვებგვერდი, <https://www.worldbank.org/ext/en/country/georgia/fragments/strategy?utmsource.com> (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ)

3 კომერსანტი, ეკონომიკა, შემოსავლით საქართველო მსოფლიოში 106-ე ადგილზეა - World Economic League Table https://commerzant.ge/index.php/news/economic/ert-mosakhleze-she-mosa-vlit-saqartvelo-msof-lioshi-106-e-adgilzea-world-economic-league-table?utm_source.com (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ)

ეკონომიკური სტაბილურობის ინდიკატორია¹.

- **უმუშევრობის ინდექსი (Unemployment Rate)** – მნიშვნელოვანი მაკროინდექსი, რომელიც ეკონომიკური მდგომარეობის სურათს უფრო ნათლად ასახავს.
- **Corruption Perceptions Index (CPI)** – ამ ინდექსის საშუალებით აფასებენ არა მხოლოდ კორუფციის დონეს, არამედ საერთო ბიზნეს და ეკონომიკურ გარემოს სანდოობას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინვესტიციებისა და ზრდისთვის (დანართი 1)².
- **Foreign Economic Dependence Index** – ინდექსი, რომელიც იკვლევს საქართველოს საზოგადო გარე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას.³

მსოფლიო ეკონომიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე აუცილებლობას წარმოადგენს ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის შეფასება და მუდმივი მონიტორინგი. აუცილებელია ეკონომიკური უსაფრთხოების მედეგობის დონის შესაფასებლად ერთიანი მოდელის შექმნა. მიმდინარე შეფასებიდან გამომდინარე ყველაზე აქტუალური გახლავთ მათემატიკური ინსტრუმენტის შექმნა, როგორცაა იტეგრალური ინდექსი. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ინტეგრალური ინდექსები მოიცავს კოეფიციენტებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა ერთიანი გაანგარიშების შკალის ფარგლებში გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ინდიკატორები, რომლებიც განსხვავდებიან როგორც გაზომვის ერთეულებით, ასევე შეფასების ხასიათით (რაოდენობრივი და თვისებრივი ინდიკატორები). მათი გამოყენება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გამარტივდეს მრავალგანზომილებიანი და რთული სფეროების ანალიზი იმ შემთხვევებში, როდესაც კვლევის ობიექტები აღწერილია სხვადასხვა ინდიკატორების ფართო სპექტრით, რაც ართულებს მათზე დაყრდნობით ობიექტებს შორის განსხვავებების იდენტიფიცირებას.

თანამედროვე მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკაა გამოყენებულ იქნას მათემატიკური გათვლები და ეკონომიკური ინდექსების ერთობლიობა, რომელიც შექმნის ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდექსს. ამ ინდექსმა უნდა ასახოს ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის მდგრადობა და სიძლიერე კრიზისების, შოკების და გარე საფრთხეების პირობებში. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდექსი (Economic Security Index - ESI) არ არის ერთი კონკრეტული ორგანიზაციის მიერ შექმნილი უნივერსალური პროდუქტი. მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე მას რამდენიმე ვერსია აქვს

1 საქართველოს ეროვნული ბანკი, ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და საერთაშორისო რეიტინგები, https://nbg.gov.ge/en/statistics/international-rating?utm_source.com.

2 საერთაშორისო გამჭვირვალობა, კორუფციის აღქმის ინდექსი 2024: საქართველოს ქულა უცვლელი დარჩა https://transparency.ge/en/post/corruption-perceptions-index-2024-georgias-score-remains-unchanged?utm_source.com (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).

3 Foreign Economic Dependence Index 2022/2023, https://icc.ge/index.php/2024/10/16/foreign-economic-dependence-index-2022-2023/?utm_source.com (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).

იმის მიხედვით, თუ რა არის კვლევის ფოკუსი (ინდივიდუალური ეკონომიკური უსაფრთხოება თუ ეროვნული ეკონომიკის მედეგობა). აშშ-ის აკადემიურ წრეებში ყველაზე ცნობილი მოდელი არის **ინდივიდუალური ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდექსი**, რომელიც შეიქმნა იელის უნივერსიტეტში (Yale University). მოდელი შეიმუშავა პროფესორმა ჯეიკობ ჰეკერმა (Jacob Hacker) და მისმა გუნდმა 2010 წელს, Rockfeller-ის ფონდის მხარდაჭერით. ის ფოკუსირებულია ოჯახებისა და ინდივიდების ეკონომიკურ მდგრადობაზე - შემოსავლების მკვეთრ ვარდნაზე, სამედიცინო ხარჯებსა და დაზოგვის შესაძლებლობაზე. ძირითადად გამოიყენება აშშ-ში სოციალური პოლიტიკის ანალიზისთვის, თუმცა მეთოდოლოგია ადაპტირებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ქვეყნებისთვის¹.

ასევე დასავლეთის ქვეყნებისთვის გავრცელებულია **ლინო ბრიგულიოს (Lino Briguglio)** მეთოდი, რომელიც მცირე ქვეყნების ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ბრიგულიოს მეთოდოლოგიის მიხედვით, ეკონომიკური მედეგობა იყოფა რამოდენიმე ძირითად სვეტად, რომელსაც შესაძლებელია ვუნოდოთ ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდიკატორები.

ლინო ბრიგულიოს მოდელი, რომელიც 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა, დღემდე ითვლება კომპოზიტური ინდექსების ეტალონად მცირე სახელმწიფოების ეკონომიკური მედეგობის შესაფასებლად.² ბრიგულიოს მოდელი არის კლასიკური ბაზისი, რომელიც დღემდე აღიარებუ-

ინდექსების სვეტი	კონკრეტული ინდიკატორი	მონაცემთა წყარო
I. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა	მშპ-ს ზრდის ტემპი, ინფლაცია, ბიუჯეტის დეფიციტი.	საქსტატი
II. ბაზრის მოქნილობა	სხვადასხვა ბაზრის ლიბერალიზაციის ხარისხი.	სემეკი / საქსტატი
III. სოციალური განვითარება (ადამიანის განვითარ. ინდექსი)	სიღარიბის დონე, უმუშევრობა	საქსტატი/სოციალური კვლევები

ლია საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინდექსი (ESI) შეიქმნება გამოითვალოს შემდეგი ინდექსების საშუალო არითმეტიკულით.

$$ESI = b_1 * MSI + b_2 * EDI + b_3 * HDI$$

- სადაც:**
- **MSI** – მაკროეკონომიკური სტაბილურობა;
 - **EDI** – ეკონ. დამოუკიდებლობის ინდექსი;
 - **HDI** – ადამიანის განვითარების ინდექსი;
- წონები: $b_1 = 0.40$, $b_2 = 0.30$, $b_3 = 0.30$,**

1 Hacker, J. S., et al. (2014). The Economic Security Index: A New Measure for Research and Policy Analysis. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12053>.

2 Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, and Stephanie Vella, Economic Vulnerability and Resilience, May 2008, WIDER Research Paper 2008/55 Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements (გადამონებული 09.02.26 წ.).

რაც უფრო ნაკლები იქნება აღნიშნული ინდექსის მნიშვნელობა 1-ზე ეკონომიკური უსაფრთხოების სიტემა მით უფრო გადახრილი იქნება ნონასწორობის მდგომარეობიდან. ბრიგულიოს მედეგობის მოდელზე დაფუძნებული ინდექსის მათემატიკური კონსტრუირება არის პროცესი, სადაც თეორიული ცვლადები გარდაიქმნება ერთიან ციფრულ ინდიკატორად.

თუმცა, მისი გამოყენება უნდა მოხდეს არა პირვანდელი სახით, არამედ მოვახდინოთ მის მოდიფიცირება თანამედროვე გამოწვევების და კონკრეტული სახელმწიფოს წინაშე მდგარი ეკონომიკური საფრთხეების მიმართ. შეგვიძლია მოვახდინოთ ინდექსის მოდიფიკაცია და მოვარგოთ ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკურ გამოწვევებს. კერძოდ, საქართველოს მაგალითი, რომ ავიღოთ მნიშვნელოვანია დაფუძნებით ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სტაბილურობის და საგარეო ეკონომიკური ფაქტორების ინდექსები. აქედან გამომდინარე მივიღეთ შემდეგი მათემატიკური მოდელი:

$$ESI_{GEO} = b_1 * MSI + b_2 * EDI + b_3 * CIII + b_4 * HDI + b_5 * IEF$$

- სადაც:**
- **MSI** – მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.
 - **EDI** - ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ინდექსი;
 - **CIII** - კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სტაბილურობის ინდექსი;
 - **HDI** - სოციალური განვითარება (ადამიანის განვითარების ინდექსი);
 - **IEF** - საგარეო ეკონომიკური ფაქტორები (მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი);
- წონები:** $b_1 = 0.20, b_2 = 0.20, b_3 = 0.25, b_4 = 0.20, b_5 = 0.15$

ბრიგულიოს მიერ შემუშავებული ინდექსი სპეციალიზებულია მცირე ეკონომიკებზე. საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის მშპ-ს ზრდაზე მეტად მნიშვნელოვანი საგარეო შოკებისადმი მედეგობაა, რასაც სწორედ ეს მოდელი ზომავს ყველაზე ზუსტად.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე გამოჩნდა, რომ მსოფლიო პრაქტიკაში შექმნილი ეკონომიკური ინდექსები ქმნიან მრავალგანზომილებიან ინსტრუმენტს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ქვეყნის ეკონომიკური მედეგობა სხვადასხვა კრიზისებისა და შოკების მიმართ. ეკონომიკური უსაფრთხოება საერთო ინტეგრალური ინდექსი საშუალებას გვაძლევს დროულად გამოვავლინოთ რისკები და განვასხორციელოთ პრევენცია. ამისათვის საჭიროა ეკონომიკურ ინდექსში გავაერთიანოთ სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრები – როგორცაა GDP, ინფლაცია, ინოვაციები, განათლება, სოციალური კეთილდღეობა და შევექმნათ ერთ კომპოზიტური მაჩვენებელი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ინსტიტუციური ეკონომიკა. კოლექტიური ნაშრომი პროფესორ სიჭინავას რედაქციით. თბილისი 2019 წელი.
2. ალადაშვილი ბ. (2011) ეკონომიკური უსაფრთხოება: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა”;
3. მელქაძის ვ. (2003) სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების საკვლევი ინსტიტუტი. „საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია“. თბილისი.
4. ციმინტია კ. (2018) „მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში“, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
5. OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OECD Publishing. (ფუნდამენტური წყარო ინტეგრალური ინდექსების აგების მეთოდოლოგიისთვის).
6. Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences. (AHP მეთოდის დასაბუთებისთვის, ანალიტიკური იერარქიის პროცესი).
7. Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers.

8. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), წლიური ანგარიშები.
9. Papava, V. (2022). The Economic Component of Georgia's National Security. Tbilisi: Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS). (საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სპეციფიკის ანალიზისთვის).
10. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
11. OECD. (2017). Social Capital and Well-Being: Measurement and Policy Implications. Paris: OECD Publishing.

ინტერნეტ რესურსები:

1. U.S. Department of the Treasury , The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) | U.S. Department of the Treasury, <https://home.Treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius> (ბოლოს გადამოწმებულია 23.01.2026 წ.)
2. Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, and Stephanie Vella, Economic Vulnerability and Resilience, May 2008, WIDER Research Paper 2008/55 Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements (გადამოწმებულია 09.02.26 წ).
3. საქართველოს ეროვნული ბანკი, ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და საერთაშორისო რეიტინგები, <https://nbg.gov.ge/en/statistics/international-rating?UtmSource.com> (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).
4. მსოფლიო ბანკი <https://www.worldbank.org/ext/en/country/georgia/fragments/strategy?utmSource.com> (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).
5. კომერსანტი, ეკონომიკა, შემოსავლით საქართველო მსოფლიოში 106-ე ადგილზეა - World Economic League Table https://commerzant.ge/index.php/news/economic/ert-mosakhleze-shemosavlit-saqartvelo-msoflioshi-106-e-adgilzea-world-economic-league-table?utm_source.com (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).
6. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, კორუფციის აღქმის ინდექსი 2024: საქართველოს ქულა უცვლელი დარჩა <https://transparency.ge/en/post/corruption-perceptions-index-2024-georgias-score-remains-unchanged?UtmSource.com> (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).
7. Foreign Economic Dependence Index 2022/2023 https://icc.ge/index.php/2024/10/16/foreign-economic-dependence-index-2022-2023/?utm_source.com (გადამოწმებულია 02.02.2026 წ).

REFERENCES:

1. Institutional Economics. Collective work edited by Professor Sichinava. Tbilisi 2019.
2. Aladashvili B. (2011) Economic Security: Theory, Methodology, Practice”;
3. Melkadze V. (2003) “The Concept of Economic Security of Georgia”. Institute for the Study of Socio-Economic and Regional Problems. Tbilisi.
4. Tsimintia K. (2018) “Microeconomic Security in the System of Economic Security”, Sukhumi University Publishing House;
5. OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OECD Publishing.
6. Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences.
7. Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers. For the theory of security sectorization and economic security.
8. National Statistical Service of Georgia (Geostat).
9. Papava, V. (2022). The Economic Component of Georgia's National Security. Tbilisi: Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS).

10. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

11. OECD. (2017). Social Capital and Well-Being: Measurement and Policy Implications. Paris: OECD Publishing.

INTERNET RESOURCES:

1. U.S. Department of the Treasury , The Committee on Foreign Investment in the United States (CFI-US) | U.S. Department of the Treasury, <https://home.Treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius>.

2. Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, and Stephanie Vella, Economic Vulnerability and Resilience, May 2008, WIDER Research Paper 2008/55 Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements;

3. National Bank of Georgia, Key Macroeconomic Indicators and International Ratings https://nbg.gov.ge/en/statistics/international-rating?utm_source.com;

4. worldbank https://www.worldbank.org/ext/en/country/georgia/fragments/strategy?utm_source.com ;

5. Commercant, Economic, World Economic League Table https://commercant.ge/index.php/news/economic/ert-mosakhleze-shemosavlit-saqartvelo-msoflioshi-106-e-adgilzea-world-economic-league-table?utm_source.com.

6. Transparency International, Corruption Perceptions Index, https://transparency.ge/en/post/corruption-perceptions-index-2024-georgias-score-remains-unchanged?utm_source.com

7. Foreign Economic Dependence Index 2022/2023 https://icc.ge/index.php/2024/10/16/foreign-economic-dependence-index-2022-2023/?utm_source.com

INTEGRAL INDEX OF ECONOMIC SECURITY

Ilia Chanadiri
PhD Student of GTU
ichanadiri@mod.gov.ge

RESUME

Ensuring the country's economic security involves creating and maintaining a favorable, safe and stable economic environment for the peaceful, democratic development of the country and maximum protection of national interests. Economic security is a set of economic interests of the country and ensures the economic sovereignty of the state, which is related to national security and creates a favorable environment and conditions for the sustainable development of the country's national economy. Therefore, a model should be developed that will help to predict threats, protect the economy and prevent collapse. In the modern world, it is common practice and is often used to use mathematical calculations and a set of economic indices, which should be reflected in the economic security index. It should be a determinant of the stability and strength of the country's economic system in conditions of crises, shocks and external threats. This index should not measure only income or GDP growth, but should combine such economic components that ensure the well-being of the population and the economic resilience of the country.

Keywords: Economic Security, Index, Economic Index, Integral Index, Economy, Security Assurance, Economic Factors, Economic Research.

ინოვაციები, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი ფაქტორი

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-37

შორენა მჟავანაძე

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
Sh.mjavanadze@bsma.edu.ge

ვერა ძველაია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
v.dzvelaia@bsma.edu.ge

რეზიუმე

თანამედროვე ეკონომიკაში დიდი როლი აქვს ინოვაციებს, როგორც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს. XXI საუკუნის აჩქარებული ტემპი, ციფრული ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა ქმნის მძაფრ კონკურენტულ პირობებს, რაც კომპანიებს აიძულებს, მუდმივად განვითარდნენ, იყვნენ ინოვაციურები, რათა წარმატებას მიაღწიონ კონკურენტულ ბრძოლაში. საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ინოვაციების დანერგვას. მიუხედავად იმისა, რომ 2024 წლის მონაცემებით საქართველო 57-ე ადგილზეა გლობალური ინოვაციების ინდექსის რეიტინგში და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არც თუ ისე ცუდი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კვლევაში 133 ქვეყანა მონაწილეობდა, ეს მაინც არ არის საკმარისი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლისთვის. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის კოორდინირებული მუშაობა ინოვაციების წასახალისებლად, განათლებისა და პროფესიული მომზადების კურსების მორგება თანამედროვე გამოწვევებზე, ხელოვნური ინტელექტის სწორად ჩართვა კომპანიის საქმიანობაში, ადამიანური კაპიტალის სწორად გამოყენება, კადრების დატრენინგება და მათთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების სწავლება, იმ უნარების გამომუშავება, რასაც დღევანდელი გამოწვევები გვთავაზობს.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციები, ეკონომიკური ზრდა, გლობალური ინოვაციების ინდექსი, განათლება და პროფესიული მომზადება, ადამიანური კაპიტალი.

შესავალი

ინოვაციები დღეისათვის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად გვევლინება. დღევანდელი მძაფრი კონკურენტულობის პირობებში სწორედ ინოვაციებია ის, რაც გამოარჩევს კომპანიებს კონკურენტებისგან და საქონელსა და მომსახურებას მნიშვნელოვან ხდის მომხმარებლისთვის თავისი გამორჩეულობითა და ე.წ. "ექსკლუზიურობით".

ძირითადი ტექსტი

XXI საუკუნის დასაწყისიდან პოსტინდუსტრიული საზოგადოება განვითარების ახალ ფაზაში შევიდა. თანდათან გამოიკვეთა ადამიანის შემოქმედებითი შესაძლებლობების უდიდესი როლი და მნიშვნელობა. ინფორმაციის მრავალმხრივი დამუშავება ძირითადად კომპიუტერმა ითავა, ადამიანს რუტინულ საქმიანობაზე დრო გამოუთავისუფლდა და ყურადღება უფრო მეტად შემოქმედებით საქმიანობაზე გადაიტანა. ამის შედეგად, თანდათან ჩამოყალიბდა შემოქმედებითი საზოგადოება, მისთვის დამახასიათებელი ნიშნებითა და თავისებურებებით. მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარება შემოქმედებითი მიდგომით. ამერიკელი პროფესორი მაიკლ პორტერი ეკონომიკის განვითარების 3 მოდელს გვთავაზობს:

1. ეკონომიკა, რომელიც წარმოების ფაქტორებით ვითარდება;
2. ეკონომიკა, რომელიც ინვესტიციებით ვითარდება;
3. ეკონომიკა, რომელიც ინოვაციებით ვითარდება.

პორტერი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის განვითარების თითოეული მოდელის თანმიმდევრულად გავლა საჭიროა. მაგრამ ბოლო, მესამე მოდელია უფრო პროგრესული, რადგან ადამიანის შემოქმედებით შესაძლებლობებს ეფუძნება, რომელიც საზოგადოების განვითარების თითქმის ამოუწურავი რესურსია.

ორგანიზაციის შემოქმედებითობის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ადამიანია.

XXI საუკუნეში შემოქმედებითობა თითქმის განუყოფელია მენარმეობისგან. შუმპეტერის აზრით, ბიზნესში ახალი შესაძლებლობების აღმოსაჩენად მნიშვნელოვანია შემოქმედებითობა და ინოვაცია. ეს ორი კომპონენტი გახლავთ „მომავლის შემქმნელი“.

სამენარმეო საქმიანობის დაწყება ყველას შეუძლია, თუმცა წარმატებული მენარმეების ბიზნეს-ისტორიების გაცნობა მოწმობს, რომ შემოქმედებითი მიდგომები უფრო მომგებიანია ბიზნესის წარმოების დროს, ვიდრე - სტანდარტული მიდგომები. ამიტომაც სამენარმეო საქმიანობას ხშირად შემოქმედებითად მოაზროვნე ადამიანები იწყებენ, ვინაიდან მათ უფრო საინტერესო ბიზნეს-იდეები აქვთ, ვიდრე სტანდარტულად მოაზროვნე მენარმეებს. თუმცა შემოქმედებითი მიდგომები და ინოვაციები უცებ არ „იბადება“, ამისთვის, გარდა მენარმეების გამოცდილებისა და ცოდნისა, აუცილებელია ბაზრის შესწავლა, ინფორმაციის მოძიება ახალ ტრენდებზე, საჭიროებების დანახვა, იდეების წარმოშობა და შემდეგ მათი განხორციელება. შემოქმედებითობა ქმნის ინოვაციებს, თვითონ შემოქმედებითობაზე კი დადებით გავლენას ახდენს პოზიტიური გარემო. ადამიანისთვის შემოქმედებითად აზროვნება ღვთის საჩუქარია. ორგანიზაცია კი სწორედ ასეთი ინდივიდებისგან შედგება.

ცხრილი 1 . გლობალური ინოვაციების ინდექსის (GII) კომპონენტები:

N	გლობალური ინოვაციების ინდექსის კომპონენტებია:
1	ინსტიტუტები (პოლიტიკური გარემო, ბიზნეს გარემო)
2	ადამიანისეული კაპიტალი და კვლევა (ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება, კვლევა და განვითარება)
3	ინფრასტრუქტურა (ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები, ეკოლოგიური მდგრადობა)
4	ბაზრის განვითარების დონე (კრედიტები, ინვესტიციები, ვაჭრობა, კონკურენცია, ბაზრის მასშტაბები)
5	ბიზნესის განვითარების დონე (დასაქმებულთა ცოდნის დონე, ინოვაციისთვის საჭირო კავშირის არსებობა, ცოდნის მიღების შესაძლებლობა)
6	ცოდნა და ტექნოლოგიები (ცოდნის შექმნა, ცოდნის გავლენა ინოვაციების შექმნის პროცესში, ცოდნის გავრცელება)
7	შემოქმედებითობა (არამატერიალური შემოქმედებითი პროდუქტი და მომსახურება, ელექტრონული შემოქმედებითობა)

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციამ (WIPO) გლობალური ინოვაციის ინდექსის (GII) 2024 წლის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. შეაფასა 133 ქვეყანა და მათი ინოვაციური შესაძლებლობები, ასევე ამ კუთხით მათი გადადგმული ნაბიჯები.

ზედიზედ მე-14 წელია, შვეიცარია ყველაზე ინოვაციურ ქვეყნად სახელდება. მისი ქულა 67.5-ს შეადგენს, რომელიც გასულ წელთან შედარებით ოდნავ არის შემცირებული (2023 წლის ქულა - 67.6 ქულა);

მეორე ადგილზე შვედეთია, რომელსაც 64.5 ქულა აქვს მინიჭებული. შვეიცარიისგან განსხვა-

ვებით, მან, გასულ წელთან შედარებით, ქულის მცირედ გაუმჯობესება შეძლო (2023 წლის ქულა 64.2-ია);

რეიტინგში მესამე ადგილი შეინარჩუნა აშშ-მ, თუმცა მისი ქულა 63.5-დან 62.4-მდე შემცირდა; ინოვაციური ქვეყნების რეიტინგში, 133 ქვეყანას შორის, საქართველო 56/57-ე ადგილს იკავებს. ჩვენი ქვეყნისთვის მინიჭებული ქულა რეიტინგის ლიდერის ქულის ნახევარზე ცოტაა და 30.4-ს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მსგავსი ქულა მექსიკას აქვს მინიჭებული; ამავე სიაში თურქეთი 39 ქულით 37-ე ადგილს იკავებს, რუსეთი 29.7 ქულით 59-ე ადგილზეა, სომხეთი კი 29 ქულით - 63 პოზიციაზე.

ცხრილი 2 . ქვეყნები ინოვაციურობის ინდექსის მიხედვით:

N	ქვეყანა	2023	2024
1	შვეიცარია	67.6	67.5
2	შვედეთი	64.2	64.5
3	აშშ	63.5	62.4
37	თურქეთი		39
56	საქართველო		30.4
59	რუსეთი		29.7
63	სომხეთი		29

2024 წლის „ინოვაციების გლობალურ ინდექსში“ საქართველომ 57-ე ადგილი დაიკავა. ამ მაჩვენებლით საქართველო ისეთ ქვეყნებს უსწრებს, როგორცაა ჩრდილოეთ მაკედონია, სამხრეთ აფრიკა, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, არგენტინა და კოსტა რიკა.

ჩვენი ქვეყანა რეგიონის ფაქტობრივად ყველა იმ ქვეყანასაც უსწრებს, რომელთაც, როგორც წესი, საქართველოს ადარებენ. რეგიონის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს უსწრებს, თურქეთია. საქართველოსთან ყველაზე ახლოს ამ ინდექსში რუსეთის ფედერაციას და სომხეთს ვხვდებით, რომელთაც 59-ე და 63-ე ადგილები დაიკავეს. მოლდოვას 68-ე ადგილი ერგო, ყაზახეთს - 78-ე, ხოლო უზბეკეთი, ალბანეთი, ბელარუსია, აზერბაიჯანი და ყირგიზეთი 80-ეულისა და 90-ეულის მიღმა აღმოჩნდნენ.

საქართველოს ძლიერ მხარეებს შორის ვხვდებით კომპანიებისა და ბაზრების კომპლექსურობას და ადამიანისეულ კაპიტალს, ხოლო ინფრასტრუქტურის, შემოქმედებითობის, ცოდნისა და ტექნოლოგიური შედეგების კუთხით ქვეყანას უკეთესი შედეგის დაფიქსირება შეუძლია.

კონკრეტულად რა ინიციატივების დახმარებით დანიშნაურდა საქართველო 2024 წლის „ინოვაციების გლობალურ ინდექსში“? ინსტიტუტების კუთხით, საქართველოს გამოკვეთილი ნაკლი არა აქვს, ხოლო ქვეყნის სიძლიერედ ბიზნესგარემო და კომერციული საკანონმდებლო ჩარჩოს სტაბილურობა არის დასახელებული. ადამიანისეული კაპიტალისა და კვლევის მიმართულებით, საქართველო თავს იწონებს სკოლებში მასწავლებლებისა და მოსწავლეების თანაფარდობით და საუნივერსიტეტო განათლების გავრცელებით, მაგრამ ნაკლოვანებებს შორის PISA-ს დაბალი შედეგები და უნივერსიტეტების დაბალი სარეიტინგო ქულები სახელდება.

„ინოვაციის გლობალური ინდექსის“ უახლესი რეიტინგის სათავეში უმეტესწილად განვითარებულ დასავლურ სახელმწიფოებს ვხვდებით, რაც გასაგებია, რადგან ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით მსოფლიოში სწორედ ევროპის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და აზიის უმდიდრესი ქვეყნები ლიდერობენ. 2024 წელს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის რეიტინგის პირველი სამეული უცვლელად შენარჩუნდა, ანუ მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური ქვეყნების ჩამონათვალს კვლავ შვეიცარია, შვედეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს. პარალელურად, ხუთეულში მხოლოდ ერთ ცვლილებას ვხედავთ, რადგან სინგაპურმა

და გაერთიანებულმა სამეფომ ადგილები გაცვალეს. მეექვსედან მეთექვსედ ადგილების ჩათვლით კი სამხრეთ კორეა, ფინეთი, ნიდერლანდები, გერმანია და დანია მოხვდნენ.

ინდექსის მეორე ბოლოში უმეტესწილად აფრიკისა და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებს ვხვდებით, რომელთა განვითარების დონე, როგორც ეკონომიკურად, ასევე დემოკრატიულად და ინსტიტუციურად, იმდენად დაბალია, რომ ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება დღის წესრიგში ჯერაც არ დამდგარა. ამგვარად, ნამდვილად არ არის გასაკვირი, რომ ამ ინდექსის ბოლო ადგილები ანგოლამ, მალიმ, ეთიოპიამ და მოზამბიკმა რომ დაიკავეს.

წლევანდელი რეიტინგის მიხედვით ირკვევა, რომ საშუალო შემოსავლის ჯგუფის ეკონომიკის მქონე 36 ქვეყანას შორის საქართველო მე-9 ადგილზეა. 2025 წლის „ინოვაციის გლობალური ინდექსის“ საქართველოს შედეგები ნათლად წარმოაჩენს ქვეყნის მნიშვნელოვან პროგრესს ისეთ მიმართულებებში, როგორებიცაა: ბიზნესგარემო, ადამიანისეული კაპიტალი, შემოქმედებითი პროდუქტები, ტექნოლოგიები და ინფრასტრუქტურა.

საქართველოში ინოვაციების დანერგვის კუთხით არსებული პრობლემებია:

- ფინანსების სიმცირე-კაპიტალის სიმცირე, ვენჩურული ფონდების ნაკლებობა;
- მაღალი საპროცენტო განაკვეთი საბანკო სესხებზე, რაც სტარტაპისთვის რთული გადასახდელია. ზოგი ბანკი საერთოდ არ აფინანსებს სტარტაპებს;

- R&D (Research and Development) - კვლევებისა და განვითარების დაბალი წილი, ინოვაციების კვლევა და განვითარება ძირითადად სასწავლო ან უნივერსიტეტების დონეზეა, კომერციალიზაცია დაბალია;

- ინოვაციის კულტურის ნაკლებობა - კომპანიებში რისკის აღების დაბალი უნარი, გამოცდილება ინოვაციურ ბიზნესში დაბალია;

- ნდობის ნაკლებობა-გრანტების ან მსგავსი პროგრამების გამოყენება რთულია.

- აღნიშნული პრობლემის მოგვარების ჩვენეული გზებია:

- სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობა - ფონდები, რომლებიც სახელმწიფოსა და კერძო ინვესტორების თანხებს აერთიანებს;

- R&D დაფინანსების გაზრდა;

- ვენჩურული კაპიტალის ბაზრის შექმნა - ბიზნეს-ანგელოზებისა და მცირე ფონდების მხარდაჭერა;

- ინოვაციური კულტურის განვითარება - სტარტაპ-ჰაბები, ტექნო-პარკები, ბიზნეს-ინკუბატორები, ინოვაციური კონკურსები;

- მხარდაჭერის პლატფორმები - პორტალები სტარტაპებისთვის, სადაც დაფინანსების ყველა შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი იქნება.

ამდენად, ინოვაცია არის ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ძირითადი წყარო, მაგრამ წარმატებისთვის საჭიროა: დაფინანსების წყაროების სიმრავლე, ინოვაციური პროექტების დაფინანსების კულტურა, სახელმწიფოს აქტიური როლი. სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია R&D დაფინანსების გაზრდა. საქართველოში არსებული გამოწვევები დაკავშირებულია ფინანსებთან და ბიუროკრატიასთან, თუმცა მათი ეტაპობრივი გადაწყვეტა შესაძლებელია სტრატეგიული პროგრამებით, ინვესტორების აქტიურობითა და ინოვაციური მხარდაჭერის პლატფორმებით.

დასკვნა

ამრიგად, თანამედროვე ეკონომიკაში დიდი როლი აქვს ინოვაციებს, როგორც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს. XXI საუკუნის აჩქარებული ტემპი, ციფრული ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა ქმნის მძაფრ კონკურენტულ პირობებს, რაც კომპანიებს აიძულებს, მუდმივად განვითარდნენ, იყვნენ ინოვაციურები, რათა წარმატებას მიაღწიონ. საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ინოვაციების დანერგვას. მიუხედავად იმისა, რომ 2024 წლის მონაცემებით საქართველო 57-ე ადგილზეა ინო-

ვაციების გლობალური ინდექსის რეიტინგში და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არც თუ ისე ცუდი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კვლევაში 133 ქვეყანა მონაწილეობდა, მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის. ამისათვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის კოორდინირებული მუშაობა ინოვაციების წასახალისებლად, განათლებისა და პროფესიული მომზადების კურსების მორგება თანამედროვე გამოწვევებზე, ხელოვნური ინტელექტის სწორად ჩართვა კომპანიის საქმიანობაში, ადამიანისეული კაპიტალის სწორად გამოყენება, კადრების დატრენინგება და მათთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების სწავლება, იმ უნარების გამომუშავება, რასაც დღევანდელი გამოწვევები გვთავაზობს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქოქიაური ლამარა-„ინოვაციური მენეჯმენტი“ , სახელმძღვანელო, თბილისი, 2020;
2. ქუთათელაძე გიორგი-„ინოვაციური მენეჯმენტის ძირითადი ასპექტები“, თბილისი, 2012;
3. https://www.sakpatenti.gov.ge/ka/news_and_events/614/;
4. <https://gita.gov.ge/>;
5. <https://geoeconomics.ge/?p=13745>;
6. <https://bm.ge/news/romel-adgils-ikavebs-saqartvelo-2024-tslis-global-innovation-index-shi-287105>;
7. https://www.sakpatenti.gov.ge/ka/news_and_events/614/;
8. <https://forbes.ge/2024-tslis-qhvelaze-inovatsiuri-qveqhnebi-romel-adgilzea-saqarthvelo/>

REFERENCES:

1. Qoqiauri L. -, Innovative Management “ . Manual, Tbilisi, 2020;
2. Qutateladze G. -, „Main Aspects of Innovative Management“, Tbilisi, 2012;
3. https://www.sakpatenti.gov.ge/ka/news_and_events/614/;
4. <https://gita.gov.ge/>;
5. <https://geoeconomics.ge/?p=13745>;
6. <https://bm.ge/news/romel-adgils-ikavebs-saqartvelo-2024-tslis-global-innovation-index-shi-287105>;
7. https://www.sakpatenti.gov.ge/ka/news_and_events/614/;
8. <https://forbes.ge/2024-tslis-qhvelaze-inovatsiuri-qveqhnebi-romel-adgilzea-saqarthvelo/>

INNOVATIONS, AS THE MAIN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Shorena Mjavanadze

PhD in Economics

Sh.mjavanadze@bsma.edu.ge

Vera dzvelaia

PhD in Economics

v.dzvelaia@bsma.edu.ge

RESUME

In the modern economy innovation plays a major role as one of the main factors of economic growth. The accelerated pace of the 21st century, digital Technologies, and the era of artificial intelligence create fierce competitive conditions, forcing companies to constantly develop and be innovative in order to succeed in the competitive struggle. The introduction of innovation is of great importance for the economic growth and development of Georgia. Despite the fact that according to the 2024 data, Georgia ranks 57th in the global innovation index ranking, and this is not a bad indicator for our country, considering that 133 countries participated in the study, it is still not enough for the progress of our country's economy. For the development of our country's economy it is important for the state and the private sector to work in a coordinated manner to promote innovation, adapt education and vocational training courses to modern challenges , properly involve artificial intelligence in the company's activities, properly use human capital, train personnel and teach them modern technologies, and develop the skills that today's challenges offer us.

Keywords: Innovation, economic growth, Global Innovation Index, education and vocational training, human capital.

წლიური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და მისი მომზადების მეთოდოლოგიური საკითხები

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-43

დიანა უგლავა

ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასისტენტ პროფესორი
Diana.uglava@unik.edu.ge

დეზდემონა მაღლაკელიძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
Dezdemonna.maghlakelidze@atsu.edu.ge

ნათელა ვაშაკიძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
Natela.vashakidze@atsu.edu.ge

რეზიუმე

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი), როგორც ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტი განსაზღვრავს საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ცვლილებებს და შესაბამისად მისი მიზანია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ცვლილებების შესახებ ფინანსური ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რათა მიიღონ სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები. აღნიშნული მიზნის განხორციელებას ემსახურება ბალანსის შედგენის მეთოდოლოგიის სრულყოფა, რომლის კვლევა დღეისათვის აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ აღნიშნულ ნაშრომში წარმოდგენილია ბალანსის შედგენის მნიშვნელოვანი საკითხები, მისი საფუძველი საცდელი ბალანსი. ასევე ცნობილია, რომ საცდელი ბალანსი ტრადიციული გაგებით კომპიუტერულ პროგრამებში არ გამოიყენება, მაგრამ აუცილებელია მისი მომზადების პროცედურის სწავლება, რომელიც ხელს შეუწყობს პროფესიონალი ბუღალტრებისა და აუდიტორების მომზადებას, რომელთა პასუხისმგებლობა მაღალია და ამიტომ რეალური ფინანსური ანგარიშგების შედგენასთან ერთად ისინი ხელს შეუწყობენ საქართველოში საწარმოებს შორის კორუფციული გარიგებების შემცირებას. პროფესიონალი ბუღალტრების და აუდიტორების თეორიულ მომზადებას ხელი უნდა შეუწყონ უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა.

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, საცდელი ბალანსი, მაკორექტირებელი გატარებები.

შესავალი

საწარმოს და მის მომწოდებელს, მყიდველს, მომუშავე პერსონალს და მფლობელს შორის გარიგებებს ასახავს ფინანსური აღრიცხვა, რის საფუძველზეც მენეჯერებმა უნდა მოამზადონ ანგარიში, თუ როგორ იქნა გამოყენებული მათზე მინდობილი ეკონომიკური რესურსები. „ეკონომიკური რესურსი არის უფლება, რომელსაც გააჩნია ეკონომიკური სარგებლის შექმნის პოტენციალი.“[1.გვ.26] საწარმოს ეკონომიკური რესურსები აქტივებია, ხოლო მათი ფორმირების წყარო

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებებია. ამიტომაც აუცილებელია აქტივების, საკუთარი კაპიტალის და ვალდებულებების იდენტიფიცირება, რომელიც კეთდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების (ბალანსის) შედგენით, წელიწადში ერთხელ. ყოველივე ამას მოითხოვს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო პრინციპები, რადგან ეს უკანასკნელი ემსახურება ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლების ინტერესებს. „ინფორმაცია საწარმოს რესურსებისა და მისი გამოყენების შესახებ მომხმარებლებს დაეხმარება ამ საწარმოს ფინანსურად ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებაში, ლიკვიდურობისა და გადახდისუნარიანობის შეფასებასა და სხვა მათთვის საჭირო საკითხების გარკვევაში.“ [2.გვ.26]

ძირითადი ტექსტი

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალურ საფუძვლებსა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტ (ბასს) 1-ის „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ - მოთხოვნებს. ბასს 1 - ით განსაზღვრულია ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი და მისი პირველი ფორმაც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება პერიოდის დასასრულისათვის, რომელშიც რეალურად ასახულია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა. რადგან ამ ანგარიშგებაში წარმოდგენილია საწარმოს ინფორმაცია ეკონომიკური რესურსების, საკუთარი კაპიტალის და ვალდებულებების შესახებ, „რომლის სახელწოდებაა „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, რომელსაც მარტივად „ფინანსურ ბალანს“ უწოდებენ.“ [2.გვ.125]

ფინანსური ანგარიშგება მოითხოვს ტრადიციული არსებული წესების სრულყოფას, რაც მიიღწევა ფინანსური ანგარიშგების და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვით და განვითარებით იმ დონეზე, რომელსაც ექნება უნარი დააკმაყოფილოს ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლების ინტერესები. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი) ასახავს საწარმოს ქონებას და მისი წარმოქმნის წყაროებს, რომელიც დგება სააღრიცხვო ციკლის ბოლოს 31 დეკემბერის მდგომარეობით. სააღრიცხვო ციკლი ან სააღრიცხვო პროცედურა ეწოდება სააღრიცხვო პროცესის თანმიმდევრობას ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშების გახსნიდან წლიური ფინანსური ანგარიშგების შედგენამდე.

საქართველოში საწარმოებს, საანგარიშგებო წლის დამთავრების შემდეგ გამოყოფილი აქვთ რვა თვე, რათა ამ პერიოდის განმავლობაში დაასრულონ წლიური ფინანსური ანგარიშგების შედგენა, რომელიც უნდა შემომდგეს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ. ეს პერიოდი განსაზღვრულია ჩასატარებელი სააღრიცხვო სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე. აუცილებელია ამ სამუშაოთა გარკვეული თანმიმდევრობით შესრულება. ბუღალტრების ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას წარმოადგენს ტრანზაქციების შესწავლა და შესაბამისი ასახვა ბუღალტრულ ანგარიშებზე. ბუღალტრულ ანგარიშებში ნაშთების გამოყვანის და მისი რეალურობის დადგენის პროცესის სირთულე განპირობებულია და მჭიდრო კავშირშია ინვენტარიზაციის ჩატარებასთან. ვინაიდან საწარმოს ქონების მთელი შემადგენლობის, მოთხოვნების და ვალდებულებების აღწერა გარკვეული დროისათვის შესაძლებელია ინვენტარიზაციით, კერძოდ საინვენტარიზაციო აღწერის და მიღება-ჩაბარების აქტების შედგენით. ინვენტარიზაციის ჩატარება სავალდებულოა. ვალდებულება გამომდინარეობს იქედან, რომ ინვენტარიზაცია ახალ ფუნქციებს იძენს ფინანსურ აღრიცხვაში, რომლის უმთავრესი მიზანია ქონების ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენა აღრიცხვის საერთაშორისო პრინციპების შესაბამისად. ინვენტარიზაცია ბუღალტრული აღრიცხვის მეტად საპასუხისმგებლო ეტაპია, რადგან როგორც ცნობილია, იგი რეალური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების (ბალანსის) შედგენის საფუძველს წარმოადგენს. ინვენტარიზაციის შედეგები უნდა შეუდარდეს შესაბამის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ნაშთების კორექტირება. ასევე არსებულ დებიტორებთან და კრედიტორებთან შედარების გზით უნდა დაზუსტდეს მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ნაშთების რეალური ოდენობა, რომლებიც დადასტურებული უნდა იყოს შედარების აქტებით.

პირველი ეტაპი, რომელიც დღეისათვის საწარმოთა უმეტეს ნაწილში კომპიუტერული პროგ-

რამების გამოყენებით ხდება, ანგარიშებში ნაშთების გამოყვანაა. ბულალტრული პროგრამების უპირატესობა, ხელით ბულალტრული აღრიცხვის წარმოებასთან შედარებით, მისი სისწრაფე და ეფექტიანობაა. მათი გამოყენებით შესაძლებელია მონაცემთა ბაზის შექმნა-შენახვა, რომელიც ბულალტრებს საშუალებას აძლევს მოკლე დროში მოიძიონ როგორც მიმდინარე პერიოდის, ასევე წინა წლების საჭირო ფინანსური ინფორმაციები.

საწარმოებში აუცილებელია მთავარ წიგნში ანგარიშებზე ნაშთების სისწორის შემოწმება, რისთვისაც შედგენილ უნდა იქნას საცდელი ბალანსი. „საცდელ ბალანს აქვს სადებეტო და საკრედიტო სვეტი, მათი ჯამების ტოლობით დასტურდება ჩანაწერების სისწორე, ხოლო უტოლობა არის შეცდომების მანიშნებელი.“ [2.გვ.231] ამ შემთხვევაში შეიძლება ადგილი ქონდეს შემდეგი ხასიათის შეცდომებს:

- საცდელ ბალანსში ანგარიშების ნაშთების გადატანისას დაშვებულია შეცდომა;
- მთავარ წიგნში ნაშთები გაანგარიშებულია არასწორად;

დაშვებული შეცდომა უნდა მოიძებნოს, გასწორდეს და აქედან გამომდინარე, შემდგომი ეტაპია სააღრიცხვო ციკლის დასრულებასთან დაკავშირებული კორექტირების პროცესი, რომელიც განპირობებულია პირველი და მეორე რიგის მაკორექტირებელი გატარებების შედგენით. „პირველი ტიპის კორექტირება ეხება დარიცხვებს და წინასწარ გადახდებს, ხოლო მეორე - შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშების დახურვებს.“ [2.გვ.241] აღნიშნულიდან ჩანს, რომ პირველი რიგის კორექტირებები საჭიროა საანგარიშგებო წლის ბოლოს შემოსავლებისა და ხარჯების სხვადასხვა პერიოდებზე სწორად მიკუთვნებისათვის, რადგან „მიმდინარე პერიოდს არ ეკუთვნის და კორექტირებას საჭიროებს წინასწარ გადახდილი ხარჯები, წინასწარ მიღებული თანხები.“ [3. გვ.553] ასეთი ჩანაწერების გაკეთება შესაძლებელი ხდება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ და გამომდინარეობს ბასს-ს 1 - ით დადგენილი ნორმიდან, სადაც განმარტებულია რომ, „საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება უნდა მომზადდეს დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით, გარდა ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციისა.“ [4.გვ.8]

მეორე რიგის მაკორექტირებელი გატარებების შედგენა საჭიროა ანგარიშების დახურვისათვის. მთავარ წიგნში შემოსავლებისა და ხარჯების ბულალტრული ანგარიში მათი დანიშნულებიდან გამომდინარე იხსნება საანგარიშგებო წლის დასაწყისში და გამოიყენება წლის ბოლომდე. ისინი დროებითი ანგარიშებია და წლის ბოლოს საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალის ანგარიშზე დახურვას ექვემდებარებიან, რის შედეგადაც ამ ანგარიშის დებეტში ხარჯები და კრედიტში შემოსავლები ჩაიწერება. საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალის ანგარიშიც დახურვას ექვემდებარება, რომლის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ანგარიშის დებეტისა და კრედიტის ბრუნვებს შორის სხვაობა განსაზღვრავს მოგებას/ზარალს. სხვაობის ერთ-ერთ მხარეს დამატებითი ჩანაწერით სადებეტო და საკრედიტო ბრუნვები თანაბრდება, რის შედეგადაც ნაშთი გადაიტანება გაუნაწილებელი მოგების ან დაუფარავის ზარალის ანგარიშზე და ბოლოს რადგანაც მოცემულ ანგარიშს სანყისი ნაშთი არ გააჩნია საბოლოო ნაშთიც ნულოვანი ხდება.

ყოველივე აღნიშნული ადასტურებს, რომ საცდელი ბალანსი ასახავს მთლიან სურათს ანგარიშებზე რიცხული ნაშთების შესახებ როგორც კორექტირებული გატარებების შედგენამდე, ისე კორექტირების შემდეგ, რომლის შედეგად, კერძოდ „დროებითი ანგარიშების დახურვის შემდეგ საცდელ ბალანსში დარჩება მუდმივი ანგარიშები-საბალანსო ანგარიშები.“ [2.გვ.243] და გარკვეული პროცედურების შემდეგ ლებულობს გამოქვეყნებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების (ბალანსის) ფორმასა და შინაარსს. ბულალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამებში „საცდელ ბალანსი ტრადიციული გაგებით არ გამოიყენება, მაგრამ მისი მომზადების პროცედურის განხილვა აუცილებელია, რათა ნათელი იყოს წარმოდგენილი ავტომატიზირებული კომპიუტერული პროგრამით განხორციელებული პროცესები.“ [2.გვ.240], რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას პროფესიონალი ბულალტრებისა და აუდიტორების სწავლებისა და მომზადებისათვის, რომელთა პასუხისმგებლობა მაღალია და თავიანთი ქმედებებით რეალური ფინანსური ანგარიშგების შედგენასთან ერთად ხელს შეუწყობს საწარმოთა შორის კორუფციული გარიგებების შემცირებას.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება სანარმოს ფინანსური მდგომარეობის სურათია, რომელშიც ასახული ინფორმაცია სრული და არსებითი ხასიათის უნდა იყოს, რომელიც ეფუძნება ცნობილ წონასწორობას აქტივები = საკუთარ კაპიტალს + ვალდებულებები. აღნიშნულს ადასტურებს ის რომ, „ბალანსში ჩამონათვალის სახითაა წარმოდგენილი: რა ქონებას (აქტივებს) ფლობს კომპანია, რა ვალდებულებები გააჩნია და რა ღირს იგი (მისი კაპიტალი) დროის კონკრეტული თარიღისათვის.“ [2.გვ.63] ბალანსის შედგენისას მნიშვნელოვანი საკითხია გარეგნული ფორმისა და ბალანსის მუხლების განლაგების თანმიმდევრობის დადგენა. როგორც ცნობილია, ფინანსური აღრიცხვის მსოფლიო პრაქტიკაში არ არსებობს ბალანსის ერთიანი ნომენკლატურა და ასევე არაერთგვაროვანია აქტივების და ვალდებულებების მუხლების განლაგების თანმიმდევრობა. გარეგნული ფორმით იგი შეიძლება შედგეს ერთგვარდოვანი ანუ ვერტიკალური სახით, ან ორგვერდოვანი ანუ ჰორიზონტალური სახით. ეს უკანასკნელი უფრო მეტად გამოყენებულია ჩვენი ქვეყნის სააღრიცხვო პრაქტიკაში. შედარებით რთული ფორმაა, მაგრამ ბალანსი თვალსაჩინო და ადვილად აღქმადია როგორც პროფესიონალების, ისე არაპროფესიონალებისთვისაც კი. ორი მიდგომა არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების განლაგების თანმიმდევრობისადმი. პირველი-როდესაც აქტივების და ვალდებულებების ჩამონათვალი გაკეთებულია ლიკვიდობის ზრდის მიხედვით და მეორე - ლიკვიდობის კლების მიხედვით. ამჟამად ჩვენს სააღრიცხვო პრაქტიკაში უფრო მეტად გამოყენებულია აქტივის მუხლების განლაგება - ლიკვიდობის შემცირების მიხედვით, ანუ აქტივები იწყება მოკლევადიანი აქტივებით, სადაც პირველად აისახება ფული და ფულადი ექვივალენტების მუხლები და ა. შ. მიუხედავად იმისა, როგორი მიდგომა იქნება არჩეული აუცილებელია, აქტივები დაიყოს ბალანსში და აისახოს მოკლევადიან და გრძელვადიან აქტივებად. ხოლო ვალდებულებები მოკლევადიან და გრძელვადიან ვალდებულებებად და კაპიტალად. ამრიგად, მთლიანობაში „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (ბალანსში) ასახულია ინფორმაცია აქტივების, ვალდებულებების და საკუთარი კაპიტალის შესახებ.“ [5.გვ.416]

ცნობილია, რომ სანარმოს მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მ.შ. ბალანსის ინფორმაციის სანდოობის დადასტურებისათვის აუცილებელია აუდიტი, რომელიც ტარდება გარედან მოწვეული პროფესიონალი დამოუკიდებელი ექსპერტების, აუდიტორების მიერ. მათ მიერ შესწავლება სანარმოს ფინანსური ოპერაციები და ადასტურებენ, რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობისა და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

დასკვნა

ამრიგად, საქარველოში სანარმოების მიერ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების (ბალანსის) შედგენა გარკვეულ თანმიმდევრულ მიდგომებს, ეტაპებს მოიცავს, რომლებიც გარკვეული სირთულეებით ხასიათდება, რომელთა დაძლევა და პროცესის სრულყოფილად წარმართვა შესაძლებელია მათი შესწავლითა და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით, რომლის მიღწევა შესაძლებელია პროფესიონალი ბუღალტრებისა და აუდიტორების ამ პროცესებში ჩართულობით, რის შედეგად შედგება როგორც რეალური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი), ასევე ისინი ხელს შეუწყობენ პროცესებს, რომლებიც შეამცირებს სანარმოებს შორის კორუფციულ გარიგებებს. პროფესიონალი ბუღალტრებისა და აუდიტორების მომზადება ქვეყნის მთავარი საზრუნავი უნდა გახდეს, რაშიც გადამწყვეტი როლი უმაღლესმა სასწავლებლებმა უნდა შეასრულონ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლები, ლურჯი ნიგნი -2025, 2018 წლის მარტი. <https://www.saras.gov.ge/ka/lfrs/Pdf/1041>
2. საბაური ლ., კვატაშიძე ნ. შესავალი ფინანსურ აღრიცხვაში, თბილისი, 2020 წ.
3. ხორავა ა., კვატაშიძე ნ., სრესელი ნ., გოგრიჭიანი ზ., ბუღალტრული აღრიცხვა, ბუღალტრული აღ-

- რიცხვის საეუძღვლეები, ფინანსური აღრიცხვა, ფასს-IFRS, მეშვიდე შესწორებული გამოცემა, თბ.2017
4. ბასს - 1 ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, ლურჯი ნიგნი - 2025 <https://www.saras.gov.ge/ka/lfrs/Pdf/1058>
 5. ავტორთა ჯგუფი პროფესორ ლ. საბაურის რედაქტორობით, ფინანსური აღრიცხვა, თბილისი 2022.

REFERENCES:

1. International Financial Reporting Standards Foundation. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Blue Book 2025 edition (March 2018). Retrieved from <https://www.saras.gov.ge/ka/lfrs/Pdf/1041>
2. Sabauri, L., & Kvatashidze, N. (2020). *Introduction to Financial Accounting*. Tbilisi.
3. Khorava, A., Kvatashidze, N., Sreseli, N., Gogrishvili, Z. (2017). *Accounting: Fundamentals of Accounting, Financial Accounting, IFRS*. Seventh revised edition. Tbilisi.
4. International Accounting Standard 1 (IAS 1). (2025). *Presentation of Financial Statements*. Blue Book 2025 edition. Retrieved from <https://www.saras.gov.ge/ka/lfrs/Pdf/1058>
5. Sabauri, L. (Ed.). (2022). *Financial Accounting*. Tbilisi.

ANNUAL STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND METHODOLOGICAL ISSUES IN ITS PREPARATION

Diana Uglava

Associate Professor, Central European University
Assistant Professor, Akaki Tsereteli State University
Diana.uglava@unik.edu.ge

Dezdemona Maghlakelidze

Associate Professor, Akaki Tsereteli State University
Dezdemona.maghlakelidze@atsu.edu.ge

Natela Vashakidze

Associate Professor, Akaki Tsereteli State University
Natela.vashakidze@atsu.edu.ge

RESUME

The statement of financial position (balance sheet), as a core component of financial reporting, reflects changes in an entity’s financial position and aims to provide financial information to a wide range of users for the purpose of informed economic decision-making. Achieving this objective requires the continuous improvement of the methodology for preparing the balance sheet, which remains a relevant and significant issue in contemporary accounting theory and practice.

Accordingly, this paper discusses key methodological aspects of balance sheet preparation, emphasizing its fundamental basis—the trial balance. Although, in its traditional understanding, the trial balance is not directly utilized in modern computerized accounting systems, teaching its preparation procedures remains essential. Such knowledge contributes to the professional development of accountants and auditors, whose responsibilities are substantial. In addition to ensuring the preparation of reliable financial statements, qualified professionals can also contribute to reducing corrupt practices among enterprises in Georgia.

Higher educational institutions play a crucial role in strengthening the theoretical training of professional accountants and auditors.

Keywords: statement of financial position; trial balance; adjusting entries.

**მცირე ბიზნესი, როგორც რეგიონის ეკონომიკის
განვითარების შიდა რესურსი (იმერეთის მაგალითზე)**

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-48

ნათელა ვაშაკიძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
E-mail: Natela.vashakidze@atsu.edu.ge

ნათია კურდღელია
ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების
ცენტრის მინვეული ლექტორი,
E-mail: natiakurdgelia1976@gmail.com

რეზიუმე

ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს რეგიონის - იმერეთის მცირე საწარმოთა აგრეგატის ფუნქციონირების ანალიზი სხვადასხვა მაჩვენებლების მიხედვით (ბრუნვა, გამოშვებული პროდუქცია, დამატებული ღირებულება, დასაქმება, საშუალო ხელფასი). დადგენილია, რომ მცირე სამეწარმეო სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა ცალკეულ მაჩვენებლებში დადებითი დინამიკა ფიქსირდება. სტატიაში პირველად არის კომპლექსურად გაანალიზებული იმერეთის რეგიონის მცირე საწარმოთა სექტორის ფუნქციონირება უახლესი სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, რითაც შესაძლებელია რეგიონის მცირე ბიზნესის განვითარების ტენდენციებისა და პრობლემური ასპექტების იდენტიფიცირება.

საკვანძო სიტყვები: მცირე ბიზნესი; რეგიონი; ეკონომიკური განვითარება; პროგრამა;

შესავალი

ტერმინი „მცირე“ მრავალ პარამეტრში აისახება დაბალი ხვედრითი წილით, თუმცა, ჩვენი აზრით, არ ნიშნავს ქვეყნისა და რეგიონის განვითარებაში შეტანილი წვლილის მიხედვით მისი შესაძლებლობების სიმცირეს.

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, მცირე ბიზნესის, მისი მხარდაჭერისა და სტიმულირების თემა ყოველთვის აქტუალურია. მცირე ბიზნესი ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალაა. იგი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ეკონომიკური ზრდის ტემპებს, მთლიანი ეროვნული პროდუქტის სტრუქტურასა და ხარისხს. მცირე ბიზნესი უზრუნველყოფს კონკურენტული გარემოს ფორმირებას, სამეწარმეო ინიციატივების რეალიზაციას და ასრულებს სოციალურ-ეკონომიკურ ფუნქციასაც დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდის მოტივატორადაც შეიძლება მივიჩნიოთ.

მცირე ბიზნესი განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ქვეყნის და მისი ცალკეული რეგიონების ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე. მას შეუძლია მრავალი ისეთი ფუნქციის შესრულება, რომელიც არ ძალუძს მსხვილ ბიზნესს.

ბოლო წლები ხასიათდებოდა უპრეცედენტო ეკონომიკური გაურკვევლობით, განსაკუთრებით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შემდეგ, ენერგორესურსების მაღალი ფასებით და ისტორიულად მაღალი ინფლაციის მაჩვენებლებით, ასევე მინოდების ჯაჭვის მნიშვნელოვანი დარღვევებით.

ბით. მცირე საწარმოები კვლავ დგანან ისეთი გამოწვევების წინაშე, როგორცაა: ფინანსებზე შეზღუდული წვდომა, მარეგულირებელი სირთულეები და ბიზნეს მოდელის ადაპტაციის აუცილებლობა.

მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირში, მცირე და საშუალო მენარმეობის განვითარება განიხილება, როგორც ძირითადი საშუალება „ინკლუზიური ზრდის“ და „დასაქმების“ მიზნების მისაღწევად. ამისათვის მხოლოდ ევროკავშირისა და აშშ-ის მაგალითს მოვიტანთ.

ევროკავშირში მოქმედი დაახლოებით 26 177 ათასი საწარმოდან მიკრო და მცირე საწარმოები შეადგენს საწარმოთა საერთო რაოდენობის 99%-ს. ბიზნეს სექტორის დასაქმებაში მათი წვლილი 49,6%-ია, ხოლო დამატებულ ღირებულებაში - 36,7%-ს. (Schulze Brock, P., at al., 2025)

აშშ-ში 33.3 მილიონი ბიზნესი მცირე ბიზნესად ითვლება, რაც აშშ-ში არსებული ყველა ბიზნესის 99.9%-ს შეადგენს. ეს სუბიექტები 61.6 მილიონ ადამიანს ასაქმებენ. ეს მაჩვენებელი აშშ-ის მთლიანი სამუშაო ძალის 45.9%-ს შეადგენს (Forbes, 2.02.2026).

ეს მაჩვენებლები არა მხოლოდ ასახავენ მცირე საწარმოების დომინირებას ბიზნეს სექტორში, არამედ აჩვენებს მათ მნიშვნელოვან როლს დასაქმების გენერირებასა და ეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობაში, ასევე, სამუშაო ადგილების შექმნაში და საერთო ეკონომიკური წარმატების მიღწევაში.

მცირე მენარმეობის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში და ძირითადი გამოწვევები. მცირე ბიზნესის უნიკალურობა და მობილურობა განსაზღვრავს თავისუფალი საბაზრო ნიშების შევსების და ჩანაცვლების კარგ შესაძლებლობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარება მნიშვნელოვნად განისაზღვრება მათში მცირე ბიზნესის აქტივიზაციით.

საქართველოს ეკონომიკაში, 2024 წლის შედეგებით, 294573 აქტიური სუბიექტი დაფიქსირდა, რომლის 91% მცირეა. მცირე საწარმოთა ბრუნვა მთლიანი ბრუნვის 16,3%-ს შეადგენს. დამატებული ღირებულების მიხედვით ეს მაჩვენებელი 28%-ია, პროდუქციის გამოშვების მიხედვით - 27,7%, ხოლო დასაქმებაში ხვედრითი წილი 40,2%-ს შეადგენს.

ქვეყნის მცირე ბიზნეს სექტორის ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით ანალიზმა ცხადყო, რომ ყველაზე მსხვილი დარგია მშენებლობა, რომელიც ამ სექტორის მთელი საქმიანობის თითქმის მეოთხედს მოიცავს (24,2%). საქმიანობის წამყვანი სფეროა ასევე საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი (17,7%) და დამამუშავებელი მრეწველობა (14%).

თანამედროვე გეოპოლიტიკურ და მაკროეკონომიკურ ვითარებაში ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ამოცანაა ზრდის შიგა რესურსების და ეკონომიკური მექანიზმების მოძიება მათი ეფექტიანი გამოყენებისათვის.

ცხრილი 1. საქართველოს მცირე ბიზნეს სექტორის გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით (მლნ ლარი)

ეკონომიკური საქმიანობის სახე	სულ	ხვ.წილი, %
საქართველო	25,075.0	100.0
დამამუშავებელი მრეწველობა	3,511.0	14.0
მშენებლობა	6,056.0	24.2
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი	4,440.0	17.7
ტრანსპორტი და დასაწყობება	2,607.0	10.4
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები	1,600.0	6.4
სხვა დარგები	6,861.0	27.4

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ, საქსტატის მასალების მიხედვით, <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/195/biznes-sektori>

ამ ამოცანის აქტუალობას განაპირობებს ერთი მხრივ, მუნიციპალიტეტების და რეგიონების არათანაბარი განვითარებით გამოწვეული დაბალანსებული ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების სირთულეები, ხოლო მეორე მხრივ, საბიუჯეტო რესურსების შეზღუდულობა, განსაკუთრებით რეგიონების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის და სოციალური პრობლემების აღმოფხვრის მიმართულებით. ასეთ პირობებში რეგიონული ზრდის შიგა დრაივერების მოძიება და შიგა რესურსების ეფექტიანობის ზრდა გარდაუვალი საჭიროებაა (კურდელია, 2024).

ცხრილი 2. იმერეთის რეგიონის მცირე საწარმოთა ძირითადი მაჩვენებლები 2017-2024 წლებში

მაჩვენებელი	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ზრდის ტემპი, % (2024/2017)
ბრუნვა (მლნ ლარი)	1,727.9	1,982.0	2,193.3	2,240.0	2,276.4	2,846.4	3,171.7	2,928.7	69
პროდუქციის გამოშვება (მლნ ლარი)	854.8	923.1	1,024.2	1,063.9	1,242.7	1,602.7	1,809.2	1,867.0	118
დამატებული ღირებულება (მლნ ლარი)	443.3	431.4	516.0	533.3	587.9	819.6	995.6	990.8	124
ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში (მლნ ლარი)	28.6	62.9	33.6	31.8	69.2	102.4	82.3	69.2	22
დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა (კაცი)	31,449	30,113	34,417	28,551	32,529	32,705	37,500	38,286	64
დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი (ლარი)	540.8	550.9	530.2	594.2	617.2	756.2	782.0	888.3	142

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ, საქსტატის მასალების მიხედვით, <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/195/biznes-sektori>

იმერეთის რეგიონის მცირე ბიზნეს სექტორის შესწავლის მიზნით შევადგინეთ მისი მთავარი მაჩვენებლების ანალიზური ცხრილი 2017-2024 წლების მიხედვით (იხ.ცხრ. 2). ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპი ამ პერიოდში დაფიქსირდა დასაქმებულთა საშუალოთვიურ ხელფასსა (142%) და პროდუქციის გამოშვებაში - 118%, ხოლო მინიმალური იყო იგი ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით - 22%. ზოგადად, ზრდის ტენდენცია ექვსიდან ხუთ მაჩვენებელში ფაქსირდა. ამ მხრივ გამონაკლისია ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიციები, რომელშიც წლიური მაჩვენებლები მკვეთრი რყევებით ხასიათდებოდა, ხოლო 2022 წლიდან კლების ტენდენცია ფიქსირდება.

2026 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით, იმერეთის რეგიონში რეგისტრირებულია 130778 ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის მხოლოდ 24,6% (32217 ერთეული) არის აქტიური. მათგან აბსოლუტური უმრავლესობა (30249 ერთეული, საერთო რაოდენობის 94%) ზომით არის მცირე (საქსტატი, 2025).

იმერეთის რეგიონის მცირე ბიზნეს სექტორის ხვედრითი წილი ქვეყნის და რეგიონის სხვადასხვა მაჩვენებლების მიხედვით განსხვავებულია (იხ.ნახ. 1). ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი რე-

ნახაზი 1. იმერეთის რეგიონის მცირე ბიზნეს სექტორის ხვედრითი წილი ქვეყნის და რეგიონის სხვადასხვა მაჩვენებლებს მიხედვით 2024 წელს

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ, საქსტატის მონაცემთა მიხედვით

ნახაზი 2. იმერეთის ბიზნეს სექტორის გამოშვება ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, 2024 წელი, %-ად მთლიანთან

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ, საქსტატის მასალების მიხედვით, <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/93/regionuli-statistika>

გიონის ბიზნეს სექტორში მცირე ბიზნესს შეაქვს დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობის მიხედვით (60,5%). ამ მხრივ მოკრძალებულია ფიქსირებულ აქტივებში ინვესტიციების ხვედრითი წილი, რომელიც მხოლოდ მესამედს აღემატება (35,6%). მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ რეგიონის ბიზნეს სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულების თითქმის ნახევარი (48,9%) სწორედ მცირე ბიზნეს სექტორში იქმნება. ამ სექტორში ასევე მცირეა დასაქმებულთა საშუალოთვიური ხელფასი, რომელიც ბიზნეს სექტორის საშუალო ხელფასის მხოლოდ 67,4%-ს შეადგენს.

ქვეყნის მცირე ბიზნეს სექტორის ანალოგიურ მაჩვენებლებში რეგიონის ხვედრითი წილის მიხედვით გამოირჩევა დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა - 11%. დანარჩენი მაჩვენებ-

ლები 4,8-7,8%-ის დიაპაზონშია. რაც შეეხება დასაქმებულთა საშუალოთვიურ ხელფასს, იგი დაბალია და ქვეყნის მცირე ბიზნეს სექტორის მხოლოდ 61,8%-ს შეადგენს (იხ.ნახ. 2).

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით იმერეთის ბიზნეს სექტორის გამოშვების ანალიზმა ცხდაყო, რომ წამყვანი დარგებია დამამუშავებელი მრეწველობა (36%), მშენებლობა (25%) და ვაჭრობა (10%). მხოლოდ ამ სამ სახეობაზე მოდის მთელი საქმიანობის 71%.

ბოლო წლებში რეგიონში მცირე სანარმოთა სახელმწიფო მხარდაჭერის კუთხით შემდეგი ღონისძიებები განხორციელდა:

- მიკრომენარმეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა იმერეთში (2024), რომლის ფარგლებში განხორციელდა 57 ბიზნეს დიაგნოსტიკა და დამტკიცდა 20 სესხო საერთო მოცულობით 965 ათასი ლარი (საქ. ეკონომიკის სამინისტრო, 2025);

- მეფუტკრეობის მხარდაჭერა (47 პროექტი) (საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2025);

- რეგიონული საკონსულტაციო ცენტრები და ბიზნესის დიაგნოსტიკა;

- ინოვაციები და სტარტაპები;

- ინოვაციების და განათლების პროგრამები (საქ. განათლების სამინისტრო, 2025);

- ინფრასტრუქტურული პროექტები (ჩიხლაძე, 2025).

- მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან განხორციელებული ღონისძიებებიდან გამოვყოფთ შემდეგს:

- სოციალური მენარმეობის პროგრამების ხელშეწყობა (საგრანტო მხარდაჭერა და მანქანა-მონწყობილობების შეძენის სუბსიდირება);

- საერთაშორისო საგრანტო პროგრამით გათვალისწინებული მხარდაჭერა და მისი თანადაფინანსება;

- მცირე მენარმე სუბიექტების საგამოფენო მხარდაჭერა, კადრების მომზადება და სხვა;

- რენვის ხელშეწყობა;

- სამენარმეო საქმიანობის პროპაგანდა და პოპულარიზაცია;

- ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში (მაგ., ქ.ქუთაისი) ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა.

იმერეთის რეგიონში მცირე და დამწყები მენარმეებისათვის განხორციელებული საერთაშორისო საგრანტო პროგრამებიდან აღსანიშნავია ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2024-2025 წლებში განხორციელებული ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ქუთაისი: ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისთვის“, რომელმაც შემდეგი მიმართულებები მოიცავს:

- ისტორიულად მნიშვნელოვანი პროდუქტებისა და სერვისების მხარდაჭერა;

- მოსახლეობის სოციალური აქტივიზაციის, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის და დასაქმების შესაძლებლობების მხარდაჭერა;

- ადგილობრივი პროდუქტების გადამამუშავების, ტექნოლოგიების და სერვისების, ასევე გასაღების ახალი ბაზრების გამოყენების მხარდაჭერა.

დასკვნები

1. საზოგადოდ, მცირე მენარმეობის სუბიექტების საქმიანობის ძირითადი შედეგების ანალიზმა დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა გამოავლინა, თუმცა ზოგიერთი მათგანის დინამიკა მაინც შეიცავს პოზიტიური შედეგების მიღწევის რეზერვებს;

2. მივიჩნევთ, რომ ახლო მომავალში მცირე ბიზნესის განვითარება რეგიონში კვლავ იქნება მჭიდროდ დამოკიდებული ადგილობრივი ბიზნესის წახალისებასა და მოტივაციაზე. ამ მხრივ გადაწყვეტი როლის შესრულება შეუძლია სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის მხარდაჭერის გაფართოებას, შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას („ანარმოე საქართველოში“, GITA და სხვა);

სასურველია, საქართველოს მცირე და საშუალო მენარმეობის განვითარების ახალ სტრატეგიაში (ბოლო ასეთი დოკუმენტი 2021-2025 წლებს მოიცავს) ცალკე ნაწილში აისახოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევები, პრობლემები და გადაჭრის მიმართულებები;

3. ჩვენი აზრით, რეგიონის მცირე ბიზნესის განვითარების პროგნოზირებისას უნდა აღინიშნოს

ნოს, რომ მათი მაჩვენებლები უახლოეს მომავალში სწრაფი ტემპით არ გაიზრდება. ეს განპირობებულია იმით, რომ ზოგიერთმა სანარმომ კრიზისი განიცადა ან მთლიანად გარდაქმნა თავისი საქმიანობა. ამიტომ, დადებითი ეფექტი მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაშია შესაძლებელი;

4. რეგიონის მცირე ბიზნესს განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლია ხანმოკლე მოხმარების ციკლის მქონე პროდუქტების წარმოებაში, რაც პანდემიურმა და პოსტპანდემიურმა პერიოდებმაც დაადასტურეს;

5. მცირე სანარმოების ზრდაში განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლია ციფრული ტექნოლოგიების აქტიურ დანერგვას, რაც ნათლად წარმოაჩინა საკარანტინო ზომების შემოღებით გამოწვეულმა მოთხოვნის ზრდამ ონლაინ შესყიდვებზე და ციფრული სერვისების გამოყენებაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. კურდელია, ნ., (2024) საქართველოს მცირე ბიზნეს სექტორის რეგიონული სტრუქტურის ანალიზი. ტ. 19, 1(27), გვ. 64–71. DOI: <https://doi.org/10.52244/ep.2024.27.05>

2. მაღლაკელიძე, ა., (2022) მცირე და საშუალო მენარმეობის ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია. თსუ. https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/419781/1/Maghlakelidze_Amiran_Disertacia.pdf

3. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ბიზნეს სექტორი საქართველოში - 2025. თბ., 2025, -139 გვ. <https://www.geostat.ge/media/75352/Business-sector-in-Georgia-2025.pdf>

4. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ბიზნეს რეგისტრი. საქართველოში რეგისტრირებულ და აქტიურ სუბიექტთა რაოდენობა რეგიონებისა და ზომების მიხედვით. <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/68/regionebis-mikhedvit>

5. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. რეგიონული სტატისტიკა. <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/93/regionuli-statistika>

6. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქართველოს მცირე და საშუალო მენარმეობის განვითარების სტრატეგია – 2021-2025 წლებისთვის.

7. https://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek_politika/sme_strategy/sme_development_strategy_2021_2025_.pdf

8. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროგრამა „წარმოე საქართველოში“ 2024 წლის ანგარიში.

9. საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო. ფორმალურ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირების და კარიერის დაგეგმვის სტრატეგია 2024-2030“. თბილისი, 2024.

10. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. „აგრარული პროგრამების ანგარიში 2024“;

11. ჩიხლაძე, ნ., (2025) სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების როლი საქართველოს მუნიციპალიტეტების განვითარებაში (წიგნში: „ეკონომიკური მეცნიერება და საქართველოს ეკონომიკა“) თბ., „უნივერსალი“, 2025. https://www.researchgate.net/publication/397526457_sakhelmtsipo_inprastrukturuli_investitsiebis_rol_i_sakartvelos_munitsipalitetebis_ganvitarebashi_tsignshi_ekonomikuri_metsniereba_da_sakartvelos_ekonomika_2025_universal_i_in_book_Economic_science_and_t

12. Schulze Brock, P., Katsinis, A., Lagüera González, J., Di Bella, L., Odenthal, L., Hell, M., Lozar, B. and Secades Casino, B., Annual Report on European SMEs 2024/2025, SME performance review, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/7714438, JRC142263>.

13. Top Small Business Statistics. Forbes, 2.02.2026. https://www.forbes.com/advisor/business/small-business-statistics-feb-26/#small_business_employment_statistics_section

REFERENCES:

1. Kurdgelia N., (2024) Analysis of the regional structure of the small business sector of Georgia (in Georgian). V.19, issue 1(27). p. 64-71. DOI: <https://doi.org/10.52244/ep.2024.27.05>
2. Maghlakelidze, A., (2022) Economic Policy Supporting Small and Medium-Sized Entrepreneurship in Georgia. Dissertation submitted for the academic degree of Doctor of Economics. TSU. https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/419781/1/Maghlakelidze_Amiran_Disertacia.pdf
3. National Statistical Office of Georgia. Business Sector in Georgia - 2025. Tbilisi, 2025, -139 p. <https://www.geostat.ge/media/75352/Business-sector-in-Georgia-2025.pdf>
4. National Statistics Office of Georgia. Business Register. Number of registered and active entities in Georgia by region and size. <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/68/regionebis-mikhedvit>
5. National Statistical Office of Georgia. Regional statistics. <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/93/regionuli-statistika>
6. Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. Strategy for the Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship of Georgia – 2021-2025. https://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek_politika/sme_strategy/sme_development_strategy_2021_2025_.pdf
7. Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. “Make in Georgia” Program Report 2024.
8. Ministry of Education, Science and Youth of Georgia. Strategy for Professional Orientation, Consulting and Career Planning in Formal Education 2024-2030”. Tbilisi, 2024.
9. Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia. “Agricultural Programs Report 2024”;
10. Chikhladze, N., (2025) The role of state infrastructure investments in the development of Georgian municipalities (in the book: “Economic Science and the Economy of Georgia”) Tbilisi, “Universal”, 2025. https://www.researchgate.net/publication/397526457_sakhelmtsipo_inprastrukturuli_investitsiebis_rol_i_sakartvelos_munitsipalitetebis_ganvitarebashi_tsignshi_ekonomikuri_metsniereba_da_sakartvelos_ekonomika_2025_universal_i_In_book_Economic_science_and_t
11. Schulze Brock, P., Katsinis, A., Lagüera González, J., Di Bella, L., Odenthal, L., Hell, M., Lozar, B. and Secades Casino, B., Annual Report on European SMEs 2024/2025, SME performance review, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/7714438, JRC142263>.
12. 12.Top Small Business Statistics. Forbes, 2.02.2026. https://www.forbes.com/advisor/business/small-business-statistics-feb-26/#small_business_employment_statistics_section

SMALL BUSINESS AS A REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT INTERNAL RESOURCE (ON THE EXAMPLE OF IMERETI)

Natela Vashakidze

Associate Professor, Akaki Tsereteli State University

E-mail: Natela.vashakidze@atsu.edu.ge

Natia Kurdgelia

PhD in Economics, Invited Lecturer

at Vocational Educational Center of

Akaki Tsereteli State University,

E-mail: natiakurdgelia1976@gmail.com

RESUME

The paper presents an analysis of the functioning of the small enterprise aggregate in the Georgian region of Imereti according to various indicators (turnover, output, value added, employment, average salary). It has been determined that the current state of the small business sector is not satisfactory,

although positive dynamics are recorded in certain indicators. The article provides the first comprehensive analysis of the functioning of the small business sector in the Imereti region based on the latest statistical data, which makes it possible to identify trends and problematic aspects of the development of small businesses in the region.

The term “Small” is reflected in many parameters by its low share. However, in our opinion, it does not mean the lack of its capabilities in terms of its contribution to the development of the country and region.

In post-Soviet countries, including Georgia, the topic of small business, its support and stimulation is always relevant. Small business is one of the driving forces of economic development of any country. It significantly determines the rates of economic growth, the structure and quality of the gross national product. Small businesses ensure the formation of a competitive environment, the realization of entrepreneurial initiatives, and also perform a socio-economic function in terms of promoting employment, and therefore can be considered a motivator for the growth of social welfare.

In the Georgian economy, according to the results of 2024, 294,573 active entities were registered, 91% of which are small. The turnover of small enterprises is 16.3% of the total turnover. In terms of value added, this indicator is 28%, in terms of output - 27.7%, and the share in employment is 40.2%.

Analysis of the country’s small business sector by type of economic activity revealed that the largest sector is construction, which accounts for almost a quarter of all activity in this sector (24.2%). The leading areas of activity are also wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (17.7%) and manufacturing (14%).

In the Imereti region, the highest growth rate during this period was recorded in the average monthly salary of employees (142%) and in production output - 118%, while the minimum was recorded in investments in fixed assets - 22%. In general, the growth trend was observed in five out of six indicators. The exception in this regard is investments in fixed assets, in which annual indicators were characterized by sharp fluctuations, and since 2022 a downward trend has been observed.

Analysis of Imereti’s business sector output by type of economic activity revealed that the leading sectors are manufacturing (36%), construction (25%), and trade (10%). These three types alone account for 71% of all activity.

We believe that in the near future, the development of small businesses in the region will continue to be closely dependent on the encouragement and motivation of local businesses. In this regard, the expansion of state support for business and the implementation of relevant programs can play a decisive role. It is desirable that the new Strategy for the Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship in Georgia (the last such document covers 2021-2025) reflect in a separate section the challenges, problems, and solutions of small and medium-sized businesses in the regions.

The active implementation of digital technologies can play a special role in the growth of small businesses, as clearly demonstrated by the increase in demand for online purchases and the use of digital services caused by the introduction of quarantine measures. Small businesses in the region can play a special role in the production of products with short consumption cycles, which has been confirmed by the pandemic and post-pandemic periods.

Keywords: Small business; Region; Economic development; Program.

საქართველოს რკინიგზა როგორც ინსტიტუციური მეხსიერება: ემოციური კავშირი, მრავალთაობიანი დასაქმება და სტრუქტურული ოპტიმიზაცია

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-56

ზურაბ ნასარაია

საჯარო მმართველობის დოქტორი,
სტუ ასოცირებული პროფესორი

თეიმურაზ ტვილდიანი

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

რეზიუმე

განხილულია საქართველოს რკინიგზა, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების მატარებელი ორგანიზაცია, სადაც მრავალთაობიანი დასაქმება და ემოციური კავშირი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორგანიზაციული იდენტობის ფორმირებასა და სტრუქტურული ოპტიმიზაციის პროცესების აღქმაში. კვლევა ეფუძნება იმ ვარაუდს, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურულ ორგანიზაციებში ორგანიზაციული ცვლილებები ვერ განიხილება მხოლოდ ტექნიკურ ან ეკონომიკურ ჭრილში, როდესაც ორგანიზაცია ხასიათდება ხანგრძლივი ისტორიული უწყვეტობითა და ძლიერი სოციალური კავშირებით.

გამოყენებულია კვლევის თვისებრივი მეთოდოლოგია, მათ შორის სიღრმისეულ ინტერვიუები მრავალთაობიანი დასაქმების მქონე ოჯახების წარმომადგენლებთან, ნარატიული და თემატურ ანალიზი, ასევე დოკუმენტური და ინსტიტუციური წყაროების ანალიზი. ემპირიული შედეგები აჩვენებს, რომ მრავალთაობიანი დასაქმება მოქმედებს როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების გადაცემის მექანიზმი, რომელიც აძლიერებს ემოციურ კავშირსა და ლოიალობას ორგანიზაციის მიმართ, თუმცა ამავე დროს ზრდის სტრუქტურული ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობის ალბათობას.

კვლევა ავლენს ინსტიტუციური მეხსიერებისა და ემოციური კაპიტალის ორმაგ როლს როგორც ორგანიზაციული სტაბილურობის რესურსს და როგორც რეორგანიზაციის პროცესში პოტენციურ ბარიერს. დასაბუთებულია, რომ სტანდარტული რეორგანიზაციის მოდელები ხშირად ვერ ითვალისწინებს ამ სოციალურ და ემოციურ ფაქტორებს, რაც ამცირებს ოპტიმიზაციის ეფექტიანობას. კვლევა ასკვნის, რომ ადამიანზე ორიენტირებული ოპტიმიზაციის მოდელი, რომელიც აინტეგრირებს ინსტიტუციურ მეხსიერებასა და ემოციურ კაპიტალს, ქმნის უფრო მდგრად და ლეგიტიმურ საფუძველს ორგანიზაციული ტრანსფორმაციისთვის.

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს რკინიგზა, ინსტიტუციური მეხსიერება, ემოციური კაპიტალი, მრავალთაობიანი დასაქმება, სტრუქტურული ოპტიმიზაცია, ინფრასტრუქტურა.

შესავალი

საქართველოს რკინიგზა წარმოადგენს ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინფრასტრუქტურულ ინსტიტუტს, რომლის ფორმირებამ და განვითარებამ განსაზღვრული როლი შეასრულა საქართველოს ეკონომიკური სივრცის ინტეგრაციასა და სოციალურ-ტერიტორიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. მისი ისტორიული განვითარება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ეტაპებთან, სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებასთან და რეგიონული კავშირების ინტენსიფიკაციასთან. ამ თვალსაზრისით, რკინიგზა არ შემოიფა-

რგლება მხოლოდ სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციით და განიხილება როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც გავლენას ახდენს ეკონომიკურ სტაბილურობასა და სოციალურ სტრუქტურაზე.

ისტორიულად საქართველოს რკინიგზის საქმიანობა სცდებოდა მხოლოდ ტექნიკურ და ლოგისტიკურ ამოცანებს და მოიცავდა დასაქმების, პროფესიული მომზადებისა და სოციალური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან კომპონენტებს. სხვადასხვა რეგიონში იგი ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი ძირითადი დამსაქმებელი, რაც ხელს უწყობდა ადგილობრივი ეკონომიკური აქტივობის ზრდას და მოსახლეობის სოციალურ მობილობას. ამ პროცესმა განაპირობა რკინიგზის განსაკუთრებული ადგილი ქვეყნის სოციალურ სტრუქტურაში და მისი აღქმა როგორც გრძელვადიანი, სტაბილური და პროგნოზირებადი ინსტიტუტისა, რომელთან დაკავშირებაც ხშირად სცდებოდა ინდივიდუალური ეკონომიკური ინტერესების საზღვრებს.

აღნიშნული კონტექსტის ფარგლებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მრავალთაობიანი დასაქმების ფენომენი, რომელიც საქართველოს რკინიგზისთვის დამახასიათებელ სტაბილურ სოციალურ პრაქტიკად ჩამოყალიბდა. ერთსა და იმავე ორგანიზაციაში რამდენიმე თაობის თანმიმდევრული ან პარალელური დასაქმება ქმნიდა პროფესიული ცოდნის, სამუშაო ეთიკისა და ორგანიზაციული ნორმების არაფორმალური გადაცემის მექანიზმებს. შედეგად, რკინიგზაში დასაქმება ხშირად აღიქმებოდა არა მხოლოდ როგორც ინდივიდუალური კარიერული არჩევანი, არამედ როგორც ოჯახური შრომითი მემკვიდრეობა, რაც აძლიერებდა თანამშრომელთა კუთვნილების გრძნობას და ორგანიზაციულ ლოიალობას.

ამგვარმა ხანგრძლივმა და სტაბილურმა დასაქმების პრაქტიკამ ხელი შეუწყო ინსტიტუციური მეხსიერების ჩამოყალიბებას, რომელიც ეფუძნებოდა დაგროვილ გამოცდილებას, პრაქტიკულ ცოდნასა და განმეორებად სამუშაო პროცესებს. საქართველოს რკინიგზა ამ თვალსაზრისით შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების მატარებელი ორგანიზაცია, სადაც ცოდნისა და გამოცდილების გადაცემა ხდებოდა არა მხოლოდ ფორმალური დოკუმენტებისა და ინსტრუქციების მეშვეობით, არამედ ყოველდღიური სამუშაო პრაქტიკისა და არაფორმალური სოციალური ურთიერთობების გზით. ინსტიტუციური მეხსიერება უზრუნველყოფდა ოპერაციული პროცესების უწყვეტობას და სტაბილურობას, თუმცა ამავე დროს აყალიბებდა ორგანიზაციული ინერციის გარკვეულ ფორმებს.

თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც საქართველოს რკინიგზა დგას სტრუქტურული ოპტიმიზაციისა და ორგანიზაციული რეორგანიზაციის აუცილებლობის წინაშე, ინსტიტუციური მეხსიერებისა და მრავალთაობიანი დასაქმების გავლენა იძენს განსაკუთრებულ აქტუალობას. ცვლილებების დაგეგმვა ასეთ კონტექსტში ეხება არა მხოლოდ ფორმალურ სტრუქტურებსა და მენეჯერულ მოდელებს, არამედ ხანგრძლივად ჩამოყალიბებულ სოციალურ პრაქტიკებს, პროფესიულ იდენტობებსა და ემოციურ კავშირებს ორგანიზაციის მიმართ. ეს გარემოება ქმნის კომპლექსურ ანალიტიკურ ჩარჩოს, სადაც ეფექტიანობის ზრდისა და ოპტიმიზაციის მიზნები უნდა შეფასდეს სოციალური და ინსტიტუციური ფაქტორების გათვალისწინებით.

კვლევის მიზანია საქართველოს რკინიგზის გააზრება როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების მატარებელი ორგანიზაციისა და იმ სოციალური მექანიზმების ანალიზი, რომლებიც ჩამოყალიბდა მრავალთაობიანი დასაქმებისა და ემოციური კავშირის საფუძველზე. კვლევა ავსებს არსებულ ლიტერატურაში არსებულ ხარვეზს, რომელიც სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული ორგანიზაციების რეორგანიზაციას უმეტესად ტექნიკურ ან მენეჯერულ ჭრილში განიხილავს და ნაკლებ ყურადღებას უთმობს სოციალურ და ემოციურ განზომილებებს. ამდენად, იგი აქტუალურ ანალიტიკურ საფუძველს ქმნის ისეთი სტრუქტურული ოპტიმიზაციის მოდელის გააზრებისთვის, რომლებიც ითვალისწინებს ინსტიტუციური მეხსიერების როლს და ამცირებს ორგანიზაციული ცვლილებების სოციალურ ხარჯებს.

ნაშრომი ეფუძნება ურთიერთდაკავშირებული კვლევითი კითხვების სისტემას, რომელიც მიმართულია საქართველოს რკინიგზის, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების მატარებელი ორ-

განიზაციის, კომპლექსური გააზრებისკენ. კერძოდ, თუ როგორ ფუნქციონირებს საქართველოს რკინიგზა, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების მატარებელ ორგანიზაცია და რა გავლენას ახდენს ეს მეხსიერება სტრუქტურული ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის პროცესებზე. ამასთან, კვლევა იკვლევს, როგორ ფორმირდება და გადაეცემა ემოციური კავშირი ორგანიზაციის მიმართ მრავალთაობიანი დასაქმების პირობებში და რა როლს ასრულებს ოჯახური შრომითი ტრადიცია ორგანიზაციული და პროფესიული იდენტობის ჩამოყალიბებაში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმას, თუ როგორ მოქმედებს ინსტიტუციური მეხსიერება ცვლილებების მიღებასა და წინააღმდეგობის ფორმირებაზე და რა სოციალური და ორგანიზაციული რისკები ახლავს სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას იმ შემთხვევაში, როდესაც ემოციური ფაქტორი უგულვებლყოფილია. ასევე შესაძლებელია თუ არა ოპტიმიზაციის ისეთი მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ემოციურ კაპიტალს არ განიხილავს როგორც ცვლილებების ბარიერს, არამედ გარდაქმნის მას ორგანიზაციული ეფექტიანობის სტრატეგიულ რესურსად.

აღნიშნული კვლევითი კითხვები სრულად არის დაფარული სტატიის სტრუქტურაში ინტეგრირებული ანალიზის გზით. თეორიული ჩარჩო და ლიტერატურის მიმოხილვა უზრუნველყოფს კონცეპტუალურ საფუძველს დასმული კითხვების გააზრებისთვის. ემპირიული ნაწილი ავლენს მათ კონკრეტულ გამოვლინებებს საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუციურ პრაქტიკაში. ხოლო განხილვის, პოლიტიკისა და მენეჯმენტის რეკომენდაციების ნაწილები აერთიანებს თეორიულ და ემპირიულ მიგნებებს შეფასებით ჩარჩოში, რაც ქმნის ერთიან ანალიტიკურ ლოგიკას თეორიულ, ემპირიულ და პრაქტიკულ დონეებს შორის.

ძირითადი ტექსტი

ინსტიტუციური მეხსიერება ორგანიზაციული კვლევების ფარგლებში განიხილება როგორც დაგროვილი ცოდნის, გამოცდილების, ნორმებისა და პრაქტიკების ერთობლიობა, რომელიც ორგანიზაციის ფუნქციონირებას დროით განზომილებაში უზრუნველყოფს (Walsh & Ungson, 1991; Argote, 2013). ლიტერატურაში ინსტიტუციური მეხსიერება დაკავშირებულია ორგანიზაციული უწყვეტობის, სტაბილურობისა და პროგნოზირებადობის უზრუნველყოფასთან, განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციებში, რომლებიც ხანგრძლივი ისტორიული განვითარების გზით ჩამოყალიბდნენ (Levitt & March, 1988). ორგანიზაციული იდენტობის კონცეფციასთან მიმართებით, ინსტიტუციური მეხსიერება ქმნის საფუძველს კოლექტიური თვითაღქმისთვის, რომლის მეშვეობითაც ორგანიზაციის წევრები განსაზღვრავენ საკუთარ როლს, პროფესიულ ღირებულებებსა და კუთვნილებას (Albert & Whetten, 1985; Hatch & Schultz, 2002). ამ კონტექსტში, ინსტიტუციური მეხსიერება არ წარმოადგენს მხოლოდ წარსულის გამოცდილების არქივს, არამედ მოქმედ ფაქტორს, რომელიც გავლენას ახდენს მიმდინარე გადაწყვეტილებებსა და სტრატეგიულ არჩევანზე (March, 1991).

ორგანიზაციული იდენტობა, როგორც კოლექტიური კონსტრუქცია, ფორმირდება არა მხოლოდ ფორმალური მისიისა და სტრატეგიული დოკუმენტების საფუძველზე, არამედ ყოველდღიური პრაქტიკისა და განმეორებადი ქცევების შედეგად (Gioia, Schultz, & Corley, 2000). კვლევები მიუთითებს, რომ ძლიერი ინსტიტუციური მეხსიერის მქონე ორგანიზაციებში იდენტობა უფრო სტაბილურია, თუმცა ამავე დროს ნაკლებად მოქნილი (Gioia et al., 2013). ეს დუალობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სახელმწიფო და ინფრასტრუქტურულ ორგანიზაციებში, სადაც ისტორიული გამოცდილება და წარსული პრაქტიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორგანიზაციული ქცევის ფორმირებაში (Peters, 2010).

ემოციური კაპიტალის კონცეფცია ორგანიზაციულ ანალიზში გამოიყენება იმ არამატერიალური რესურსების აღსაწერად, რომლებიც დაკავშირებულია ემოციებთან, ურთიერთობებთან და კუთვნილების განცდასთან (Bourdieu, 1986; Nowotny, 1981). სახელმწიფო და ინფრასტრუქტურულ ორგანიზაციებში ემოციური კაპიტალი ხშირად წარმოიშობა ხანგრძლივი დასაქმების, სტაბილური შრომითი ურთიერთობებისა და სოციალური უსაფრთხოების მოლოდინის საფუძველზე (Hochschild, 1983; Fineman, 2003). ლიტერატურა ხაზს უსვამს, რომ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებში

თანამშრომელთა ემოციური ჩართულობა შეიძლება იქცეს როგორც ეფექტიანობის მხარდამჭერ ფაქტორად, ასევე ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობის წყაროდ (Voronov & Vince, 2012). ემოციური კაპიტალი ამ შემთხვევაში ფუნქციონირებს როგორც სოციალური ნებო, რომელიც აძლიერებს შიდა კოორდინაციას, თუმცა ამავე დროს ამცირებს ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის ტემპს (Kunda, 2006).

მრავალთაობიანი დასაქმება და შრომითი მემკვიდრეობა განიხილება როგორც სოციალური პრაქტიკა, რომლის მეშვეობითაც პროფესიული იდენტობა და სამუშაო ნორმები თაობებს შორის გადაეცემა (Bertaux & Thompson, 2007). არსებული კვლევები მიუთითებს, რომ ერთსა და იმავე ორგანიზაციაში რამდენიმე თაობის დასაქმება ქმნის არაფორმალურ ცოდნის გადაცემის სტაბილურ არხებს და აძლიერებს ორგანიზაციულ ლოიალობას (Cappellari & Tatsiramos, 2015). ამასთანავე, შრომითი მემკვიდრეობა ხშირად უკავშირდება ორგანიზაციული საზღვრების დახურულობას და გარე გამოცდილების შეზღუდულ ინტეგრაციას (Granovetter, 1985). შედეგად, მრავალთაობიანი დასაქმება შეიძლება ერთდროულად განიხილებოდეს როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების გამაძლიერებელი და როგორც ორგანიზაციული ინერციის განმაპირობებელი ფაქტორი (Stinchcombe, 1965).

სტრუქტურული ოპტიმიზაციისა და ორგანიზაციული ინერციის ურთიერთკავშირი ერთ-ერთ ცენტრალურ თემად რჩება ორგანიზაციულ კვლევებში (Hannan & Freeman, 1984). სტრუქტურული ოპტიმიზაცია, როგორც წესი, მიმართულია ეფექტიანობის ზრდაზე, რესურსების რაციონალურ გამოყენებასა და მენეჯმენტის თანამედროვე მოდელების დანერგვაზე (Mintzberg, 2009). თუმცა ლიტერატურა მიუთითებს, რომ ძლიერი ინსტიტუციური მეხსიერისა და ემოციური კაპიტალის მქონე ორგანიზაციებში ოპტიმიზაციის პროცესები ხშირად ხვდება ფორმალურ და არაფორმალურ წინააღმდეგობას (Kotter, 1996). ორგანიზაციული ინერცია ამ შემთხვევაში წარმოიშობა არა მხოლოდ სტრუქტურული სიმყარისა, არამედ ღრმად ფესვგადგმული სოციალური პრაქტიკებიდან და პროფესიული იდენტობებიდან (Pierson, 2000).

საქართველოს რკინიგზის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, კვლევა ადგილობრივ აკადემიურ სივრცეში ძირითადად კონცენტრირებულია მის ეკონომიკურ, სატრანზიტო და ტექნიკურ ფუნქციებზე. დ. სიღამონიძის ნაშრომი საქართველოს რკინიგზის სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანში ინტეგრაციის შესახებ აყალიბებს რკინიგზას არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ელემენტად, არამედ გრძელვადიანი სახელმწიფოებრივი განვითარების მატარებელ ინსტიტუტად, რომლის ფუნქციონირება ისტორიულ მეხსიერებასა და ინსტიტუციურ უწყვეტობას ეფუძნება. ეს ხედვა მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის რკინიგზის ორგანიზაციული იდენტობისა და ინსტიტუციური მეხსიერების გააზრებისთვის.

დ. გონდაურისა და მ. მოისწრაფიშვილის მიერ შესრულებული სტატისტიკური და ფინანსური ანალიზები საქართველოს რკინიგზის საქმიანობის სხვადასხვა ეტაპზე აჩვენებს, რომ ორგანიზაციის ეფექტიანობა და სტრუქტურული მდგრადობა მჭიდროდაა დაკავშირებული არა მხოლოდ ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან, არამედ შიდა ორგანიზაციულ ლოგიკასთან და დაგროვილ გამოცდილებასთან. აღნიშნული კვლევები ირიბად მიუთითებს იმაზე, რომ სტრუქტურული ცვლილებები, რომლებიც მხოლოდ ფინანსურ ოპტიმიზაციაზეა ორიენტირებული, ხშირად ვერ ითვალისწინებს ორგანიზაციის სოციალურ და ადამიანურ განზომილებებს, რაც კვლევის ამოცანებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.

უსაფრთხოების კულტურაზე ფოკუსირებული ბ. გეცაძისა და ა. შარვაშიძის ნაშრომი ავლენს, რომ საქართველოს რკინიგზაში ტექნიკური ინოვაციები წარმატებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ეყრდნობა ჩამოყალიბებულ პროფესიულ ეთოსს, შრომით დისციპლინას და თაობებს შორის გადაცემულ სამუშაო ღირებულებებს. ეს კვლევა მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის ემოციური კაპიტალისა და შრომითი მემკვიდრეობის გააზრებისთვის, როგორც არამატერიალური რესურსების, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებს ორგანიზაციული ცვლილებების მიღებაზე.

გ. გიგუაშვილისა და მ. სადალაშვილის ნაშრომი საქართველოს როლზე შუა დერეფნისა და აბრეშუმის გზის თანამედროვე ინტერპრეტაციაში ხაზს უსვამს რკინიგზის ისტორიულ უწყვეტობასა და სიმბოლურ მნიშვნელობას. ავტორები წარმოაჩენენ რკინიგზას, როგორც კოლექტიური მეხსიერებისა და ეროვნული იდენტობის ნაწილს, რაც ამ კვლევაში განხილულ მრავალთაობიან დასაქმებასა და ოჯახური შრომითი ტრადიციების თემასთან პირდაპირ კავშირშია.

მიუხედავად აღნიშნული ნაშრომების მნიშვნელოვანი წვლილისა, ადგილობრივ აკადემიურ ლიტერატურაში ნაკლებად არის წარმოდგენილი საქართველოს რკინიგზის ანალიზი ინსტიტუციური მეხსიერების, ემოციური კაპიტალისა და მრავალთაობიანი დასაქმების ურთიერთკავშირში. სწორედ ამ სივრცის შევსებას ისახავს მიზნად წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც არსებულ ეკონომიკურ, ტექნიკურ და სტრატეგიულ ანალიზებს ავსებს ორგანიზაციული სოციოლოგიისა და შრომის სოციოლოგიის თეორიული ჩარჩოებით და საქართველოს რკინიგზის შემთხვევას განიხილავს როგორც კომპლექსურ სოციალურ ინსტიტუტს.

ამ თეორიული ჩარჩოს ფარგლებში საქართველოს რკინიგზა შეიძლება გაანალიზდეს როგორც ორგანიზაცია, სადაც ინსტიტუციური მეხსიერება, ემოციური კაპიტალი და მრავალთაობიანი დასაქმება ერთმანეთთან მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული. აღნიშნული ურთიერთკავშირი ქმნის სპეციფიკურ ორგანიზაციულ დინამიკას, რომლის გათვალისწინება აუცილებელია სტრუქტურული ოპტიმიზაციის პროცესების გააზრებისთვის. შესაბამისად, თეორიული ჩარჩო აყალიბებს ანალიტიკურ საფუძველს იმის დასადგენად, თუ როგორ შეიძლება ორგანიზაციული ინერციის დაძლევა ინსტიტუციური მეხსიერებისა და ემოციური რესურსების სრული უგულვებლყოფის გარეშე.

კვლევის შედეგებში ნაჩვენებია, რომ საქართველოს რკინიგზა თანამშრომლებისთვის ფუნქციონირებს არა მხოლოდ როგორც სამუშაო ორგანიზაცია, არამედ როგორც პროფესიული და ოჯახური იდენტობის ჩამომყალიბებელი სოციალური სივრცე. სიღრმისეული ინტერვიუების ანალიზი მიუთითებს, რომ რკინიგზაში დასაქმება ხშირად აღიქმება როგორც ოჯახის შრომითი ისტორიის გაგრძელება და არა ინდივიდუალური კარიერული გადაწყვეტილება. მრავალ შემთხვევაში რესპონდენტები საკუთარ პროფესიულ თვითაღქმას აკავშირებდნენ ოჯახის უფროსი წევრების გამოცდილებასთან, რაც აყალიბებდა პროფესიისადმი ადრეულ ინტერესს და წინასწარ განსაზღვრულ სამუშაო ტრადიციორიას. აღნიშნული მიგნება თანხვედრაშია საქართველოს რკინიგზის შიდა ნარატივებთან, სადაც ხაზგასმულია ორგანიზაციის ისტორიული როლი პროფესიული ტრადიციების შენარჩუნებაში (Georgian Railway, 2019; Georgian Railway, 2022).

მიღებული მონაცემებით ასევე დასტურდება, რომ ემოციური კავშირი და ლოიალობა ორგანიზაციის მიმართ წარმოადგენს საქართველოს რკინიგზის შრომითი ურთიერთობების ერთ-ერთ ცენტრალურ მახასიათებელს. რესპონდენტების უმრავლესობა რკინიგზას აღწერს როგორც სტაბილურ და სანდო ინსტიტუტს, რომელიც ასოცირდება არა მხოლოდ შემოსავლის წყაროსთან, არამედ სოციალურ დაცვასთან, კოლექტიურ მხარდაჭერასა და პროფესიულ ღირსებასთან. აღნიშნული ემოციური კავშირი ხშირად განპირობებულია ხანგრძლივი დასაქმებითა და ორგანიზაციისადმი ნდობის გამოცდილებით, რაც აძლიერებს თანამშრომელთა ლოიალობას და ამცირებს კადრების გადინების მაჩვენებელს. მსგავსი დამოკიდებულებები დაფიქსირებულია როგორც ინტერვიუებში, ისე ორგანიზაციის ოფიციალურ ანგარიშებში, სადაც ხაზგასმულია თანამშრომელთა ხანგრძლივი სტაჟი და ორგანიზაციული ერთგულება. (Georgian Railway, 2018; Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, 2021).

მრავალთაობიანი დასაქმება კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი. ინტერვიუების შედეგად დადგინდა, რომ პროფესიული ცოდნის, სამუშაო წესებისა და არაფორმალური ნორმების გადაცემა ხშირად ხდებოდა ოჯახური ურთიერთობების მეშვეობით, რაც ავსებდა ფორმალურ ტრენინგებსა და ინსტრუქციებს. ასეთი გადაცემის პრაქტიკა უზრუნველყოფდა სამუშაო პროცესების უწყვეტობას და ამცირებდა ოპერაციულ გაურკვევლობებს, განსაკუთრებით ტექნიკურად კომპლექსურ პოზიციებზე. აღნიშნული შედეგი თანხვედრაშია რკინიგზის შიდა დოკუმენტებში ასახულ მიდგომებთან, სადაც გა-

მოცდილ თანამშრომელთა როლი განიხილება როგორც ორგანიზაციული ცოდნის შენარჩუნების მნიშვნელოვანი რესურსი (Georgian Railway, 2020).

ამავე დროს, კვლევამ ცხადყო, რომ ძლიერი ემოციური კავშირი და მრავალთაობიანი შრომითი ტრადიცია ქმნის სტრუქტურული ცვლილებებისადმი ემოციურ და სოციალურ წინააღმდეგობას. რესპონდენტთა ნაწილი რეორგანიზაციას აღიქვამს როგორც საფრთხეს არა მხოლოდ სამუშაო ადგილებისთვის, არამედ ორგანიზაციის ისტორიული იდენტობისთვის. ცვლილებების მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება ხშირად უკავშირდება წარსულ გამოცდილებას, როდესაც ოპტიმიზაციის პროცესები ასოცირდებოდა სტაბილურობის დაკარგვასთან ან სოციალური გარანტიების შემცირებასთან. აღნიშნული წინააღმდეგობა, როგორც ემპირიული მონაცემები აჩვენებს, არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური რეაქცია, არამედ კოლექტიური ნარატივის ნაწილი, რომელიც დამკვიდრებულია ორგანიზაციის შიდა სოციალურ ქსელებში. მსგავსი დინამიკა აისახება საქართველოს რკინიგზის რეფორმების ირგვლივ არსებულ საჯარო დისკუსიებშიც, სადაც სტრუქტურული ცვლილებები ხშირად განიხილება სოციალურ რისკებთან კავშირში (World Bank, 2020; Georgian Railway, 2021).

ამრიგად, კვლევის შედეგებში მითითებულია, რომ საქართველოს რკინიგზის ორგანიზაციული ფუნქციონირება განისაზღვრება პროფესიული იდენტობის, ემოციური კაპიტალისა და ინსტიტუციური მეხსიერის მჭიდრო ურთიერთქმედებით. აღნიშნული ფაქტორები ერთდროულად ქმნის სტაბილურობის საფუძველს და აყალიბებს სტრუქტურული ოპტიმიზაციისადმი წინააღმდეგობის სოციალურ ჩარჩოს, რაც აუცილებელს ხდის ცვლილებების დაგეგმვისას სოციალური და ემოციური განზომილებების სისტემურ გათვალისწინებას.

კვლევის შედეგების კონტექსტუალურად გააზრებამ აჩვენა, რომ სისტემა, რომელიც შექმნილია საქართველოს რკინიგზაში დასაქმების, ინსტიტუციური მეხსიერების და კოლექტიური პრაქტიკების ფონზე, არ არის მხოლოდ ტექნიკური თუ სტრუქტურული მოვლენა, არამედ სიღრმისეულად სოციალური და ფსიქოლოგიური ფენომენია. ეს გარემოებები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესებზე და განსაზღვრავს, რატომ იჩენს ორგანიზაცია როგორც გამძლეობას, ისე წინააღმდეგობას ცვლილებების მიმართ.

ინსტიტუციური მეხსიერების ორმაგი როლი იკვეთება როგორც ორგანიზაციული სტაბილურობის წყაროდ, ისე ტრანსფორმაციული გამონვევის ბარიერად. მართვადი, ფორმალისტული ცოდნის და პრაქტიკის გარეშე, რკინიგზაში მრავალთაობიანი დასაქმება ქმნის შენარჩუნების მექანიზმს, რომელიც უზრუნველყოფს ფუნქციური ცოდნის, სამუშაო ცოდნის და კოლექტიური ნორმების გაუნყვეტლობას. ამ ცალკეულ ასპექტზე ორგანიზაციული პროცესი ხშირად არის ეფექტიანი, რადგან არ ხდება ოპერაციული ცოდნის დაკარგვა თაობათა შორის. მეორე მხრივ, ეს ინსტიტუციური მეხსიერება ხშირად იქცევა ცვლილებების წინააღმდეგობის წყაროდ ის აფერხებს სწრაფ, მოქნილ და ადაპტირებულ პროსტრუქტურულ ინტერვენციებს, რადგან ცვლილებები ხშირად განიხილება როგორც წარსულის გამოცდილების დაგინყება ან უარყოფა (მაგ., იერარქიული დასაქმების ნორმები, სამუშაო ტრადიციები, შრომითი ურთიერთობების სტაბილურობა).

ემოციური კაპიტალი რკინიგზაში ხშირად მოქმედებს როგორც ორივე რესურსი და ბარიერი ოპტიმიზაციისთვის. ერთის მხრივ, ძლიერი ლოიალობა და კოლექტიური იდენტიფიკაცია ზრდის თანამშრომელთა ჩართულობას და შეიძლება დაეხმაროს სტაბილურობის შენარჩუნებას ორგანიზაციულ ცვლილებებში. თანამშრომლები, რომლებმაც განვითარების პროცესში ვერ იცვლიან ორგანიზაციული იდენტობის მაჩვენებლებს, გარკვეულწილად უზრუნველყოფენ უწყვეტობას. მეორეს მხრივ, როდესაც ემოციური კავშირი მწვავედ არის დაკავშირებული წარსულ გამოცდილებასთან და რკინიგზაში გატარებულ წლებთან, ცვლილებების ბოიკოტირების ფენომენი უფრო გამძაფრებულია. მაგალითად, 2025 წელს მიმდინარე ოპტიმიზაციის პროცესში საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ლაშა აბაშიძის მიერ გამოცხადებული ინიციატივები, რომლებიც მიმართულია სავაგონო და სალოკომოტივო პარკის განახლებაზე და დაზოგილი თა-

ნების რეინვესტიციაზე კონკრეტულ სერვისებზე, ინვესტ თანამშრომელთა შფოთვას საკუთარი სამუშაო სივრცის ცვლილების მიმართ, რაც ასახავს ემოციური კაპიტალის როგორც ბარიერის ფუნქციას (ლ. აბაშიძე, 2025) . თუმცა დროში განვირგნოდა ახალი ტექნოლოგიური პროცესების დანერგვა და შემდგომი სწავლების პროცესი მათ პროფესიულ განვითარებასა და ფინანსურ დანაზოგს შეუწყობს ხელს.

სტრუქტურული ცვლილებების მიმართ წინააღმდეგობა საქართველოს რკინიგზაში გამოიხატება არა მხოლოდ ინდივიდუალური აღქმებისა და შეშფოთებების დონეზე, არამედ საზოგადოებრივი დისკურსისა და პოლიტიკური პროცესების ფარგლებში, სადაც ცვლილებებისადმი დამოკიდებულება ფუნქციონირებს როგორც ინდიკატორი და ინტეგრირდება ფართო სოციალურ დებატებსა და პოლარიზაციულ დინამიკაში. (მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს პირდაპირი სტატისტიკური გამოხმაურება, სოციალური რეაქციები იცვლება პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ კონტექსტში და ხშირად აისახება რკინიგზის როლზე საზოგადოებრივ ცნობიერებაში). ამდენად, სტანდარტული რეორგანიზაციის მოდელები, რომლებიც ეფუძნებიან მხოლოდ ეფექტიანობის ზრდას და სტრუქტურული ბიუჯეტის შემცირებას, ვერ ხსნიან სიღრმისეულ სოციალურ და ემოციურ ელემენტებს, რომლებიც განსაზღვრავენ შრომითი იდენტობის რღვევას ან შენარჩუნებას. სტანდარტული მოდელები ხშირად უგულებელყოფენ ორგანიზაციული კულტურისა და სოციალური ქსელის გავლენას, რაც რკინიგზის კონტექსტში განსაკუთრებით არის გამოხატული და ქმნის წინააღმდეგობას ცვლილებების მიმართ, რომელიც არა მხოლოდ ფინანსურ ან ოპერაციულ მიზნებს უკავშირდება, არამედ სპეციფიკური, იერარქიული და ისტორიული პროფესიული იდენტობის საკითხს.

სტანდარტული რეორგანიზაციის მოდელებსა და ისტორიულად ჩანერგილი საჯარო ორგანიზაციების სოციალურ-ინსტიტუციურ რეალობებს შორის შეუსაბამობის კონკრეტული ილუსტრაციად შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოს რკინიგზაში ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენები. საერთაშორისო რკინიგზის მმართველობის კონტექსტში, ევროკავშირის დირექტივა 2012/34/EU რომელსაც ხშირად „34-ე დირექტივასაც“ უწოდებენ ადგენს ერთიან ევროპულ რკინიგზის სივრცეს, რომელიც ითვალისწინებს რკინიგზის ინფრასტრუქტურაზე არადისკრიმინაციულ წვდომას და ჰარმონიზებულ მარეგულირებელ ჩარჩოებს წევრ სახელმწიფოებში. დირექტივა აერთიანებს და ცვლის ინფრასტრუქტურის მართვის, ლიცენზირებისა და წვდომის რეჟიმების მარეგულირებელ ადრინდელ წესებს, რომლის მიზანია კონკურენციის სტიმულირება, ბაზრის ზედამხედველობის გაძლიერება და საინვესტიციო პირობების გაუმჯობესება ევროპის რკინიგზის სექტორში. 2023 წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობამ **EU Directive 2012/34/** ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2012 წლის 21 ნოემბრის დირექტივის შესაბამისად გამოაცხადა მასშტაბური რესტრუქტურირების ინიციატივა, რომელიც 2024 წელს ამოქმედდებოდა და რომელიც ითვალისწინებდა ადრინდელი ერთიანი სახელმწიფო რკინიგზის კომპანიის სამ განსხვავებულ იურიდიულ და ოპერატიულ ერთეულად გარდაქმნას, რომლებიც პასუხისმგებლნი იქნებოდნენ ინფრასტრუქტურის მართვაზე, სატვირთო ოპერაციებსა და მგზავრთა მომსახურებაზე. სექტორული ლიბერალიზაციის ეს მიდგომა ზოგადად შეესაბამება ეფექტურობაზე ორიენტირებულ რეფორმის ჩარჩოებს, რომლებიც ხაზს უსვამენ ფუნქციურ გამიჯვნას, ბაზრის კონკურენციას და ოპერაციული პასუხისმგებლობების განაწილებას. თუმცა, როგორც ამ კვლევის ემპირიული შედეგები მიუთითებს, ასეთი ტექნიკური დაყოფა შესაძლოა საკმარისად არ ითვალისწინებდეს ორგანიზაციის წევრების ემოციურ მიჯაჭვულობას, თაობათაშორის უწყვეტობას და ჩანერგილ პროფესიულ იდენტობას.

შესაბამისად, ეს შემთხვევა ხაზს უსვამს დაძაბულობას გარე რეფორმის მოდელებს შორის, რომლებიც პრიორიტეტს ანიჭებენ სტრუქტურულ ეფექტურობას და ინსტიტუციურ მეხსიერებას. ასევე ემოციურ კაპიტალში ფესვგადგმულ შიდა ორგანიზაციულ დინამიკას. პრაქტიკაში, თანამშრომლები 2024 წლის რესტრუქტურირების განმარტავენ არა მხოლოდ ადმინისტრაციულ რეკონფიგურაციად, არამედ მემკვიდრეობით მიღებული პროფესიული იდენტობისა და

სოციალური ერთიანობის პოტენციურ დარღვევად. ეს დინამიკა ხაზს უსვამს იმ არგუმენტს, რომ რეფორმებმა, რომლებიც არ არის დაფუძნებული ორგანიზაციული ცხოვრების სოციალურ და აფექტურ განზომილებებზე, შეიძლება გამოიწვიოს წინააღმდეგობა ან გაუთვალისწინებელი შედეგები, რითაც შეიზღუდება ტექნიკური რეორგანიზაციის მოსალოდნელი ეფექტურობის ზრდა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს რკინიგზის შემთხვევის შედარებით ინტერპრეტაციას სხვა პოლიტიკურ თუ ინფრასტრუქტურულ ორგანიზაციებთან. მაგალითად, საერთაშორისო კვლევები მიუთითებენ, რომ სახელმწიფო კომპანიებში ძლიერი ინსტიტუციური მეხსიერება და დასაქმების სტაბილურობა ხშირად არის დადებითი ფენომენი, რომელიც ხელს უწყობს სტაბილურობასა და რბილ ტრანსფორმაციებს, თუმცა ამავე კვლევები ხაზს უსვამენ, რომ სტანდარტული რეკომენდაციები ფოკუსირდება ტექნიკურად მიმართვებზე და არა სოციალური იდენტობისა და კულტურული ელემენტების ინტეგრაციაზე, რაც წარმოადგენს კრიტიკულ სადისკუსიო პუნქტს რკინიგზის კონტექსტში.

ამრიგად, საქართველოს რკინიგზის შემთხვევა ნათლად აჩვენებს, რომ შემდეგი ორგანიზაციული ოპტიმიზაცია უნდა იყოს უფრო სინთეზური მიდგომის საფუძველზე, სადაც ინსტიტუციური მეხსიერება და ემოციური კაპიტალი არ იქნება მხოლოდ განხილვის ობიექტი, არამედ ოპტიმიზაციის აქტიური კომპონენტი, რათა ცვლილებების პროცესი არ შეიქმნას როგორც სოციალური დისონანსი, არამედ ერგოს გრძელვადიანი თანამშრომლობისა და სამუშაო იდენტობის გარდაქმნის კონსტრუქციებს.

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე და დაგეგმილი ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის პროცესები საჭიროებს პოლიტიკისა და მენეჯმენტის ისეთი ჩარჩოს ჩამოყალიბებას, რომელიც გასცდება სტანდარტულ ტექნოკრატიულ მიდგომებს და გაითვალისწინებს ორგანიზაციის სოციალურ, ემოციურ და ისტორიულ განზომილებებს. აღნიშნული რეკომენდაციები ეფუძნება იმ დასკვნას, რომ ინფრასტრუქტურული სახელმწიფო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით მრავალთაობიანი დასაქმების ტრადიციის მქონე სტრუქტურები, ვერ ექვემდებარება მხოლოდ უნივერსალურ მენეჯერულ მოდელებს მათი სოციალური არქიტექტურის გაუთვალისწინებლად.

აღამიანზე ორიენტირებული ოპტიმიზაციის მოდელის დანერგვა წარმოადგენს ფუნდამენტურ წინაპირობას ცვლილებების ეფექტიანობისთვის. ეს მიდგომა გულისხმობს ოპტიმიზაციის აღქმას არა მხოლოდ როგორც ხარჯების შემცირების ან სტრუქტურული გამარტივების პროცესს, არამედ როგორც ადამიანური კაპიტალის გადაფასებას და მისი როლის გაძლიერებას ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციაში. საქართველოს რკინიგზის შემთხვევაში, სადაც თანამშრომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ორგანიზაციას უკავშირდება არა მხოლოდ პროფესიული, არამედ ოჯახური და ემოციური იდენტობით, ოპტიმიზაციის პროცესის დეკონტექსტუალიზაცია ქმნის სოციალური გაუცხოების და წინააღმდეგობის მაღალ რისკს. შესაბამისად, ადამიანზე ორიენტირებული მოდელი უნდა ეფუძნებოდეს მონაწილეობით მმართველობას, კომუნიკაციის გამჭვირვალე მექანიზმებს და ცვლილებების პროცესში თანამშრომელთა სუბიექტურ გამოცდილებაზე დაკვირვებას, რაც ზრდის ნდობას და ამცირებს რეორგანიზაციისადმი ემოციურ წინააღმდეგობას.

ინსტიტუციური მეხსიერების შენარჩუნება რეორგანიზაციის პროცესში უნდა განხილვებოდეს არა როგორც კონსერვატიული ბარიერი, არამედ როგორც სტრატეგიული რესურსი. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მრავალწლიანი პრაქტიკული ცოდნა, არაფორმალური სამუშაო ნორმები და პროფესიული ეთოსი ქმნის ორგანიზაციული გამძლეობის საფუძველს. რეორგანიზაციის პროცესში ამ მეხსიერების იგნორირება იწვევს ოპერაციული ცოდნის დაკარგვას და ზრდის სტრუქტურული რისკების ალბათობას. ამიტომ, რეკომენდებულია ინსტიტუციური მეხსიერების სისტემატიზაცია, როგორც ფორმალური დოკუმენტაციის, ისე მენტორობის, პროფესიული ისტორიების არქივიზაციისა და გამოცდილ თანამშრომელთა ჩართულობის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამგვარი მიდგომა უზრუნველყოფს ცვლილებების უწყვეტობას და ამცირებს ორგანიზაციული დისკონტინუიტეტის საფრთხეს.

თაობათაშორისი გადაცემის ინსტიტუციონალიზაცია წარმოადგენს საქართველოს რკინიგზის ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად ფორმალიზებულ, თუმცა სტრუქტურულად მნიშვნელოვან პროცესს. მრავალთაობიანი დასაქმება, რომელიც ამ კვლევაში გამოვლინდა როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების გადაცემის ძირითადი მექანიზმი, დღეს ძირითადად ფუნქციონირებს არაფორმალურ დონეზე ოჯახური ნარატივების, პროფესიული მაგალითების და ყოველდღიური პრაქტიკის მეშვეობით. პოლიტიკის დონეზე მიზანშეწონილია ამ პროცესის ინსტიტუციონალიზაცია სპეციალური პროგრამების, სტაჟირების მოდელების, მენტორ-მოსწავლე სისტემების და ცოდნის გადაცემაზე ორიენტირებული შიდა პლატფორმების შექმნით. ეს არა მხოლოდ შეინარჩუნებს ორგანიზაციულ ცოდნას, არამედ ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ინტეგრაციას იმგვარად, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ წინააღმდეგობაში არსებულ პროფესიულ იდენტობასთან.

სოციალური რისკების მინიმიზაცია წარმოადგენს კრიტიკულ მიმართულებას ოპტიმიზაციის პოლიტიკაში. კვლევამ აჩვენა, რომ სტრუქტურული ცვლილებები საქართველოს რკინიგზაში ხშირად აღიქმება როგორც სოციალური სტატუსის, პროფესიული ღირსებისა და ოჯახური მემკვიდრეობის დაკარგვის საფრთხე. აღნიშნული აღქმა ზრდის კოლექტიურ დაუცველობას და აძლიერებს ცვლილებების მიმართ წინააღმდეგობას. შესაბამისად, სოციალური რისკების მართვა უნდა მოიცავდეს არა მხოლოდ კომპენსაციის ან დასაქმების ალტერნატიული გზების შეთავაზებას, არამედ ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას, წინასწარ კომუნიკაციას და გარდამავალი პერიოდების ადეკვატურ დაგეგმვას. სოციალური ზემოქმედების შეფასება (Social Impact Assessment) უნდა გახდეს რეორგანიზაციის სავალდებულო კომპონენტი, რათა ცვლილებები არ იქცეს სოციალური დესტაბილიზაციის წყაროდ.

საბოლოოდ, პოლიტიკისა და მენეჯმენტის რეკომენდაციები მიუთითებს, რომ საქართველოს რკინიგზის ოპტიმიზაცია უნდა ეფუძნებოდეს ინტეგრირებულ მიდგომას, სადაც ტექნიკური ეფექტიანობა, ინსტიტუციური მეხსიერება და ადამიანური ფაქტორი განიხილება როგორც ურთიერთდამოკიდებული ელემენტები. მხოლოდ ამგვარი სინთეზური ხედვა შექმნის პირობებს, რომ რეორგანიზაცია არ იყოს აღქმული როგორც იდენტობის ნგრევა, არამედ როგორც ორგანიზაციული ევოლუციის ლეგიტიმური და სოციალურად მდგრადი პროცესი.

დასკვნა

წარმოდგენილმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს რკინიგზა წარმოადგენს არა მხოლოდ ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურას, არამედ სიღრმისეულ სოციალურ ინსტიტუტს, რომლის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად არის განპირობებული ინსტიტუციური მეხსიერებით, ემოციური კაპიტალითა და მრავალთაობიანი დასაქმების პრაქტიკით. კვლევის ძირითადი მიგნებები ცხადყოფს, რომ რკინიგზაში არსებული პროფესიული იდენტობა ხშირად სცდება ინდივიდუალური კარიერის ჩარჩოებს და ყალიბდება როგორც კოლექტიური და ოჯახური თვითაღქმის ნაწილი, რაც განაპირობებს ორგანიზაციის მიმართ განსაკუთრებულ ლოიალობასა და ცვლილებებისადმი სენსიტიურ დამოკიდებულებას. მრავალთაობიანი დასაქმება, რომელიც ზოგ შემთხვევაში საუკუნეებს გადაჭარბებულ საერთო საოჯახო სტაჟს მოიცავს, იკვეთება როგორც ინსტიტუციური მეხსიერების გადაცემის ერთ-ერთი უმთავრესი მექანიზმი, თუმცა ამავე დროს ქმნის სტრუქტურული ინერციის პირობებს, რაც ართულებს სწრაფ და სტანდარტიზებულ რეორგანიზაციის მოდელების დანერგვას.

თეორიულ დონეზე კვლევა ავითარებს ინსტიტუციური მეხსიერების კონცეფციას ინფრასტრუქტურული სახელმწიფო ორგანიზაციების კონტექსტში და აჩვენებს, რომ იგი ფუნქციონირებს ორმაგად, როგორც ორგანიზაციული გამძლეობის რესურსი და როგორც ცვლილებების მიმართ პოტენციური ბარიერი. ემოციური კაპიტალის ანალიზი ავსებს არსებულ ლიტერატურას იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო და სტრატეგიულ ორგანიზაციებში ემოციური კავშირი არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური მოტივაციის ფაქტორი, არამედ კოლექტიური მმართველობის დინამიკის განმსაზღვრელი ელემენტი. ამგვარად, კვლევა თეორიულად ამყარებს იმ პოზიციას, რომ

ორგანიზაციული ცვლილებების ანალიზი ვერ იქნება სრულფასოვანი სოციალური და კულტურული განზომილებების ინტეგრაციის გარეშე.

პრაქტიკული თვალსაზრისით, კვლევა მნიშვნელოვან წვლილს სთავაზობს პოლიტიკის შემუშავებლებსა და მენეჯმენტს, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, სადაც მიმდინარეობს სტრუქტურული ოპტიმიზაცია და რეორგანიზაცია. დასკვნები მიუთითებს, რომ საქართველოს რკინიგზის მსგავსი ორგანიზაციებისთვის ოპტიმიზაციის წარმატება დამოკიდებულია ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომების დანერგვაზე, ინსტიტუციური მექანიზმების მიზანმიმართულ შენარჩუნებასა და თაობათაშორისი ცოდნის გადაცემის ფორმალიზებაზე. კვლევა ადასტურებს, რომ სტანდარტული რეორგანიზაციის მოდელების მექანიკური გადმოტანა, ორგანიზაციის სოციალური არქიტექტურის გაუთვალისწინებლად, ზრდის სოციალური რისკებისა და წინააღმდეგობის ალბათობას და ამცირებს ცვლილებების ეფექტიანობას.

მომავალი კვლევებისათვის პერსპექტიულ მიმართულებად იკვეთება საქართველოს რკინიგზის შემთხვევის შედარებითი ანალიზი სხვა პოსტსაბჭოთა ან ევროპული სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული ორგანიზაციების კონტექსტში, რაც საშუალებას მისცემს კვლევას გამოავლინოს ინსტიტუციური მექანიზმებისა და ემოციური კაპიტალის განსხვავებული მიმართველობითი მოდელები. ასევე მნიშვნელოვანია რაოდენობრივი მეთოდების ინტეგრაცია, რაც შესაძლებელს გახდის ემოციური კავშირის, ლოიალობისა და ცვლილებების მიმართ დამოკიდებულებების სტატისტიკურ შეფასებას. დამატებით, მომავალი კვლევები შეიძლება ფოკუსირდეს თაობათაშორისი დასაქმების ტრანსფორმაციაზე თანამედროვე შრომითი ბაზრის პირობებში და გაანალიზოს, როგორ იცვლება შრომითი მემკვიდრეობის როლი ტექნოლოგიური და ინსტიტუციური გარდაქმნების ფონზე.

საერთო ჯამში, კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოს რკინიგზის ოპტიმიზაცია და რეორგანიზაცია ვერ იქნება მხოლოდ ტექნიკური ან ფინანსური ამოცანა; იგი წარმოადგენს კომპლექსურ სოციალურ პროცესს, რომლის წარმატება დამოკიდებულია ისტორიული მექანიზმების, ემოციური კაპიტალისა და ადამიანური გამოცდილების გააზრებულ და სტრატეგიულ ინტეგრაციაზე ორგანიზაციულ პოლიტიკაში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Abashidze, L. (2025). *Structural optimization and investment priorities in Georgian Railway*. Georgian Railway official statements and public communications.
2. Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
3. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
4. Casey, A. J., & Olivera, F. (2011). Reflections on organizational memory and forgetting. *Journal of Management Inquiry*, 20(3), 305–310. <https://doi.org/10.1177/1056492611407909>
5. Coraiola, D. M., Foster, W. M., & Suddaby, R. (2015). Varieties of history in organization studies. *Academy of Management Review*, 40(4), 513–534. <https://doi.org/10.5465/amr.2014.0203>
6. Dacin, M. T., Munir, K., & Tracey, P. (2010). Formal dining at Cambridge colleges: Linking ritual performance and institutional maintenance. *Academy of Management Journal*, 53(6), 1393–1418. <https://doi.org/10.5465/amj.2010.57318388>
7. Fineman, S. (2008). *The emotional organization: Passions and power*. Blackwell Publishing.
8. Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.
9. Hochschild, A. R. (1983). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press.
10. Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. *Academy of Management Journal*, 33(4), 692–724. <https://doi.org/10.5465/256287>

11. Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An evolutionary theory of economic change*. Harvard University Press.
12. Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
13. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
14. Walsh, J. P., & Ungson, G. R. (1991). Organizational memory. *Academy of Management Review*, 16(1), 57–91. <https://doi.org/10.5465/amr.1991.4278992>
15. Zerubavel, E. (1996). Social memories: Steps to a sociology of the past. *Qualitative Sociology*, 19(3), 283–299. <https://doi.org/10.1007/BF02393273>
16. Davit Sidamonidze. *Georgian Railway as Part of the South Caucasus Transport Corridor*
17. Bakar Getsadze & Avtandil Sharvashidze. *Development of an Innovative Method of Train Traffic Safety Control on Georgian Railways in Parallel with the Formation of a Safety Culture*
18. Davit Gondauri & Manana Moistsrapishvili. *Development of Railway Silk Road as a Platform for Promoting Georgia's Economic Growth*
19. Davit Gondauri & Manana Moistsrapishvili. *Statistical and Financial Analysis of Georgian Railway's Main Performance Indicators in 2006–2019*
20. Giuli Giguashvili & Mariam Sadagashvili. *The Role of Georgia in the Middle Corridor of the Ancient and Modern Silk Road*
21. Georgian Railways. (2023). Annual Report. Tbilisi.
22. Georgian Railways. (2024). Concept of Organizational Reform and Structural Optimization. Internal Document. Tbilisi.
23. Georgia Today. (2023, October 12). Restructuring and subsidies: Georgia's railways to be transformed in 2024. <https://georgiatoday.ge/restructuring-and-subsidies-georgias-railways-transformation-in-2024/>
24. BM.ge. (2023, October 12). From 2024, Georgian Railways to become three companies – reform details. <https://bm.ge/news/2024-tslidan-saqartvelos-rkinigza-sam-kompaniad-gaiyofa-reformis-detalebi>

GEORGIAN RAILWAY AS INSTITUTIONAL MEMORY: EMOTIONAL ATTACHMENT, MULTIGENERATIONAL EMPLOYMENT, AND STRUCTURAL OPTIMIZATION

Zurab Nasaraia

Doctor of Public Administration
Associate Professor, Georgian Technical University

Teimuraz Tvildiani

Candidate of Technical Sciences

RESUME

This study examines Georgian Railway as an organization that carries and reproduces institutional memory, where multigenerational employment and emotional attachment play a significant role in shaping organizational identity and perceptions of structural optimization. The research is based on the premise that organizational change in state-owned infrastructure institutions cannot be understood solely through technical or economic perspectives when such organizations are characterized by long-term historical continuity and dense social ties.

The study adopts a qualitative research design, including in-depth interviews with representatives of multigenerational railway families, narrative and thematic analysis, and the examination of documentary and institutional sources. The empirical findings indicate that multigenerational employment functions as a key mechanism for the transmission of institutional memory, reinforcing emotional attachment and loyalty to the organization while simultaneously increasing resistance to structural change.

The study highlights the dual role of institutional memory and emotional capital as both resources for organizational stability and potential barriers to reorganization. It argues that standard optimization models often fail to account for these social and emotional dimensions, thereby limiting their effectiveness. The article concludes that a human-centered optimization model that integrates institutional memory and emotional capital provides a more sustainable and legitimate foundation for organizational transformation.

Keywords: Georgian Railway, institutional memory, emotional capital, multigenerational employment, organizational identity, structural optimization, infrastructure.

LOGISTIZATION OF MEDICAL AND PREVENTIVE INSTITUTION ACTIVITIES: STRATEGIC ANALYSIS AND OPTIMIZATION PATHS

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-68

Tamari Kajaia

PhD in Economics, Associate Professor,
Georgian Technical University,
Department of Business Administration,
t.kajaia@gtu.ge

Levan Mchedlishvili

PhD Student at Georgian Technical University,
m_levan@icloud.com

ABSTRACT

This article examines the complex issues related to the logistization of activities in medical and preventive institutions (MPIs). The study analyzes the dynamics of the 2015–2025 period, public health indicators, and the economic efficiency of the healthcare system. The work focuses on optimizing logistical potential through the introduction of modern models for managing patient flows, as well as material and financial resources. The article presents research findings confirming the decisive role of logistical transformation in improving the quality of medical services.

Keywords: Medical Logistization, Logistical Potential.

INTRODUCTION

In today’s globalized environment, the healthcare system faces a significant challenge: how to deliver high-quality medical services with limited resources. The logistization of medical and preventive institutions represents an innovative way to address this challenge. Medical logistics is no longer viewed merely as a “supply chain” but as a strategic management tool that integrates medical, social, and economic considerations.

The relevance of this work stems from changing public morbidity patterns, an increasing prevalence of chronic diseases, and the growing need for patient-oriented, flexible logistical systems. The purpose of the study is to identify the relationship between an institution’s logistical throughput and public health indicators.

A comprehensive diagnosis of the current situation is the first prerequisite for effective healthcare logistization. The analysis of the 2015–2025 period shows that although Georgia’s healthcare system is undergoing transformation, significant issues remain. Particularly noteworthy is the high mortality rate among the working-age population—80% of whom are male. This suggests that existing medical logistics systems fail to ensure timely preventive interventions.

Diseases of the circulatory system (ischemic heart disease, stroke) and malignant tumors continue to dominate morbidity patterns. The share of mental disorders has reached 16%, largely influenced by social and environmental stress factors. Strengthening logistical services in this direction—such as telemedicine and outpatient monitoring—is crucial to preventing hospital overcrowding.

RESEARCH METHODOLOGY

The study employed systematic analysis, statistical observation, and comparative economic analysis. The research focused on three main directions:

1. Study of morbidity dynamics:

2. Ten-year data were analyzed across various nosological groups.

3. Resource audit:

4. The material-technical base of MPIs, the condition of medical equipment, and staff qualifications were evaluated.

5. Identification of logistical flows:

6. Patient pathways were modeled from the primary level through rehabilitation.

7. The research revealed a significant imbalance: while 70% of high-tech equipment is concentrated in Tbilisi, logistical accessibility in the regions is 40% lower. This results in the irrational migration of patients to the capital, increasing service costs and delaying timely care.

ECONOMIC ANALYSIS

Public healthcare expenditure in Georgia is approximately 6% of GDP—significantly lower than the EU average of 11%. Optimizing logistical potential can help reduce these disparities. Simulation results show that investing 1 GEL in preventive measures through well-designed screening centers saves 7 GEL in future treatment costs.

Supply Chain Management (SCM) plays a central role in logistization. Optimizing inventory management of medicines and consumables can reduce operating expenses by 15–20%, directly improving the affordability of medical services.

The study also examined international healthcare models:

- **German model:**

- Emphasizes preventive logistics. Screening coverage of 70% significantly reduces hospitalization needs.

- **French model:**

- Highlights digital logistics. The “Carte Vitale” system integrates all patient data, reducing duplicate tests by 30%.

A hybrid model adapted to Georgia’s geographical and economic conditions is recommended.

STRATEGIC DIRECTIONS AND OPTIMIZATION PATHS

Based on the research findings, several strategic directions were identified:

1. Development of an integrated information system

A unified electronic patient history available across all levels of care will eliminate information gaps and ensure seamless data flow.

2. Logistization of primary healthcare

Strengthening the role of the family doctor as a “logistical hub” will enable efficient coordination of patient flows toward specialized services.

3. Implementation of telemedicine in regions;

Remote consultations will help patients overcome territorial barriers, reduce transportation costs, and accelerate diagnostics.

Implementing international best practices—such as Germany’s screening model and France’s digital integration system—will enhance the resilience and sustainability of Georgia’s healthcare system.

The findings confirm that traditional management methods are insufficient. Logistization is essential for reducing resource waste and improving public health outcomes. Incorporating logistical principles will enable medical and preventive institutions to achieve long-term sustainability and deliver higher-quality care.

CONCLUSION

The study confirms that the logistization of medical and preventive institutions is not merely a technical adjustment but a systemic reform. Analysis of 2015–2025 data shows that conventional management approaches are exhausted. Optimizing logistical potential will:

- Improve the speed and quality of medical services
- Minimize inefficient resource expenditure
- Enhance the country's demographic situation through stronger preventive care

Ultimately, effective medical logistics is the foundation of a healthy society and a strong economy and should be a key direction for the development of Georgia's healthcare sector.

REFERENCES

1. Coyle, J. J., Bardi, E. J., & Langley, C. J. (1992). *The Management of Business Logistics*. West Publishing Company.
2. Bowersox, D. J., Prayer, D. J., & Schmitz, J. M. (1994). *Organizing for Effective Logistics Management: The Logistics Handbook*. Free Press, New York.
3. Johnson, J. C., Wood, D. F., Wardlow, D. L., & Murphy, P. R. (2002). *Modern Logistics*. Williams Publishing House.
4. Heskett, J. L. (1971). *Controlling Customer Logistics Service*. International Journal of Physical Distribution.
5. Richardson, B. (1995). *Modern organizations need to operate at all times from a comprehensive strategic management basis*. Management Decision.
6. Stone, J. (1993). *The New Logistics*. Logistics Resource.
7. World Health Organization (WHO) reports and statistical data.
8. National Statistics Office of Georgia (Geostat) – Demographic data and health care indicators (2015-2025).

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების საქმიანობის ლოგისტიკა: სტრატეგიული ანალიზი და ოპტიმიზაციის საკითხები

თამარ ქაჯაია
სტუ ასოცირებული პროფესორი
t.kajaia@gtu.ge;

ლევან მჭედლიშვილი
სტუ დოქტორანტი
m_levan@icloud.com

აბსტრაქტი

განხილულია სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების (სპდ) საქმიანობის ლოგისტიკის კომპლექსური საკითხები. კვლევის ფარგლებში გაანალიზებულია 2015-2025 წლების პერიოდის დინამიკა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინდიკატორები და ჯანდაცვის სისტემის ეკონომიკური ეფექტიანობა. ნაშრომი ორიენტირებულია ლოგისტიკური პოტენციალის ოპტიმიზაციაზე, რაც გულისხმობს პაციენტთა ნაკადების, მატერიალური და ფინანსური რესურსების მართვის თანამედროვე მოდელების დანერგვას. სტატიაში წარმოდგენილია კვლევის შედეგები, რომლებიც ადასტურებენ ლოგისტიკური ტრანსფორმაციის გადამწყვეტ როლს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლებაში.

საკვანძო სიტყვები: სამედიცინო ლოგისტიკა, ლოგისტიკის პოტენციალი.

ციფრული ტრანსფორმაციის ტენდენციები საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-71

რამაზ ოთინაშვილი

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
სტუ პროფესორი,
r.otinashvili@gtu.ge

დიმიტრი აბულაძე

სტუ-ს დოქტორანტი,
D.abuladze@smarter.ge

გიორგი ოთინაშვილი

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტი
giorgiotinashvili12@gmail.com

რეზიუმე

ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. მოცემულ სტატიის მიზანია განხორციელდეს სამშენებლო ბიზნესში მართვადი ე.წ. „ჭკვიანი“ ტენდენციების შესწავლა გლობალურ, ევროპულ და ქართულ საბაზრო სექტორებში. კვლევამ აჩვენა, რომ მსგავსი ტენდენციები წარმოადგენენ თანამედროვე ურბანული განვითარების პერსპექტიულ მიმართულებას, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგოეფექტურობას, ოპერაციული ხარჯების შემცირებას და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას.

საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში მართვადი ტენდენციების განვითარებას ხელს უწყობს შემდეგი ფაქტორები: ურბანიზაციის ზრდა, სასტუმროებისა და საოფისე სივრცეების პროექტირება თანამედროვე სტანდარტებით, საერთაშორისო ბრენდებთან პარტნიორობა და ადგილობრივი საინჟინრო კომპანიების აქტიური ჩართულობა.

კვლევამ გვიჩვენა, რომ 2021-2025 წლებში, ჭკვიანი ტენდენციების პროექტები მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ზრდის მაჩვენებელი (CAGR) 44.5%-ს შეადგენს. მიღებული შედეგები მიუთითებს არა მხოლოდ ბაზრის მზარდ მოცულობაზე, არამედ ინვესტიციების ეფექტურობასა და ენერგომომხმარების ოპტიმიზაციაზე.

გამოიკვეთა ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა: სენსორიზაცია, IoT, KNX და BACnet სტანდარტების დანერგვა, ხელოვნური ინტელექტის შესაბამისი მონაცემების ანალიზი უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სივრცეების ადაპტაციას მომხმარებლის ქცევის და გარემო პარამეტრების მიხედვით.

მიუხედავად მზარდი ტემპებისა არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა: მაღალი სანაწილის საინვესტიციო რისკების საჭიროება, მომხმარებლის ცნობიერების დაბალი დონე, კვალიფიციური კადრების სიმცირე და რეგულაციური სამართლებრივი ნორმების არასრულყოფილება. მაგრამ ურბანიზაციის დინამიკა, საერთაშორისო ბრენდების აქტიური ჩართულობა და ენერგოეფექტურობაზე ფასების ზრდა ქმნის ნაწილობრივად, რომ უახლოეს მომავალში ახალი და რეკონსტრუირებული ტენდენციების მნიშვნელოვანი ნაწილი გადავა გონივრული მართვის სისტემების მოდელზე.

მასასადაამე, მართვადი შენობები საქართველოში არა მხოლოდ ტექნოლოგიური ინოვაციის ელემენტი, არამედ ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებლის უზრუნველმყოფელი მიმართულებაა. აღნიშნული საბაზრო სეგმენტი აქტიურად ვითარდება. ინვესტორებისა და დეველოპერების სარგებელი განპირობებულია ენერგოეფექტურობით, ოპერაციული ხარჯების შემცირებითა და მომხმარებლის კომფორტის ზრდით.

საკვანძო სიტყვები: ციფრული ტექნოლოგია, სამშენებლო ბიზნესი, ინვესტიცია, დეველოპერი.

შესავალი

XXI საუკუნის ორ ათწლეულში არნახული ტემპებით განვითარდა ინოვაციური ტექნოლოგიების სრულიად ახალი მიმართულებები. ბიზნესი სულ უფრო აქტიურად იყენებს ციფრულ პროცესებს. კომპანიის მენეჯმენტი მუდმივად საქმის კურსში უნდა იყოს მის საბაზრო სეგმენტში მიმდინარე უახლოეს ტენდენციებზე. თვალის ადევნოს კონკურენტებს, განსჭვრიტოს ტექნოლოგიები, რომლებსაც ისინი იყენებენ ან შესაძლოა გამოიყენონ.

ამ კონტექსტში აქტუალურია სამშენებლო ინდუსტრიაში მიმდინარე ბიზნეს-პროცესები, ციფრული ტრანსფორმაციის კუთხით. „მართვადი“ ან „ჭკვიანი“ შენობა (Smart Building) არის ბიზნეს-ობიექტი, სადაც საინჟინრო სისტემები: გათბობა-გაგრილება, ვენტილაცია, განათება, სახანძრო უსაფრთხოება და ენერგომონიტორინგი ინტეგრირებულია ერთ ციფრულ პლატფორმაში BMS/IBMS (შენობის მართვის სისტემა) და იმართება ავტომატურად ალგორითმებით და შესაბამისი სენსორებით. ასეთი შენობა რეალურ დროში აგროვებს მონაცემებს, თავად დებულობს გადამწყვეტილებებს და ადაპტირდება მომხმარებლის ქცევისა და გარე პირობების შესაბამისად.

მზარდი ენერგომომხმარება, ნახშირბადის ემისიების შემცირების აუცილებლობა და ოპერაციული ხარჯები მნიშვნელოვნად ზრდის მოთხოვნას მართვად ნაგებობებზე. თანამედროვე კვლევებით კომერციული და საოფისე ფართები გლობალურად მოიხმარენ ენერჯისა და წყლის 50%-ს. შედეგად, აღნიშნული თემის შესწავლა სულ უფრო აქტუალურია. ვინაიდან ე.წ. „ჭკვიანი ტექნოლოგიების“ დანერგვამ შეიძლება შეამციროს ენერგომომხმარება 40%-მდე, ხოლო ტექნიკური მომსახურების ხარჯები 10-30%-ით.

აღნიშნულ კონტექსტში მართვადი შენობების განვითარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ურბანიზაცია, თანამედროვე სასტუმროებისა და საოფისე სივრცეების განვითარება განპირობებს ინტელექტუალურ-საინჟინრო სისტემებზე მოთხოვნის სტაბილურ ზრდას.

ძირითადი ტექსტი

Fortune Business Insights-ის შეფასებით, 2024 წელს გლობალური Smart building (ჭკვიანი შენობის) ბაზრის მოცულობა შეადგენდა 117.4 მილიარდ დოლარს. პროგნოზით 2025 წლიდან 2032 წლამდე გაიზრდება 143 მილიარდიდან 548.5 მლრდ დოლარამდე, რაც 21.2%-ან საშუალო წლიური ზრდას (CAGR) გულისხმობს.

აღნიშნული განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით:

- ენერგოეფექტურობა და ოპერაციული ხარჯების შემცირება. ენერჯის ღირებულების ზრდა და ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა უბიძგებს დეველოპერებს და მესაკუთრეებს ინვესტირებას ავტომატიზაციის სისტემებში;

- „მწვანე პოლიტიკა.“ ქვეყნების მიერ შემუშავებული კანონპროექტები, მაგალითისთვის, როგორცაა ევროპული „მწვანე შეთანხმება“, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნები და ეროვნულ დონეზე შემუშავებული ნორმები, ფორმალურად უბიძგებს ინვესტორებს „მწვანე“ მშენებლობებისკენ;

- ტექნოლოგიური პროგრესი. IoT (ციფრული მონაცემები), ხელოვნური ინტელექტი და ლრუბლოვანი სერვისები, მნიშვნელოვნად ამცირებს სისტემების ღირებულებას, რაც ინვესტორებისთვის დამატებითი მოტივაციაა;

● ქვეყნის ქალაქების (Smart city) პროექტები. სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ურბანული ინფრასტრუქტურა ინტეგრირდება ერთი პლატფორმის ქვეშ, რაც ავტომატურად ზრდის მოთხოვნას ქვეყნის შენობებზე, როგორც ამ ეკოსისტემის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტზე.

ეროვნული კონტექსტი-რეგულაციებით ნახალისებული ზრდა. ევროპაში მართვადი შენობების სეგმენტი ასევე სწრაფი ტემპებით ვითარდება. ენერგოეფექტურობა არა მხოლოდ რეკომენდაცია, არამედ რეგულაციის მოთხოვნაა. ევროკავშირის Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) და სხვა დირექტივები ავალდებულებს ნევერ სახელმწიფოებს ახალი შენობები და მასშტაბური რეაბილიტაციის პროექტები ეტაპობრივად გადავიდეს „მინიმალური ენერგომოხმარების“ (nZEB) სტანდარტზე, რაც ასტიმულირებს ინტელექტუალური მართვის სისტემების დანერგვას.

Market Data Forecast-ის თანახმად, ევროპის smart building (ქვეყნის შენობის) ბაზარმა 2024 წელს შეადგინდა 6.29 მილიარდ დოლარი, 2025 წელს 7.51 მილიარდი. პროგნოზით, 2033 წლისთვის გაიზრდება 31.02 მილიარდ დოლარამდე, რაც 19.4%-იან საშუალო წლიურ ზრდას გულისხმობს.

აღნიშნული ტემპებით ევროპა იქცევა გლობალურ ლიდერად სამშენებლო ბიზნესის მართვადი და ენერგოეფექტური შენობების სეგმენტში, არა მხოლოდ ტექნოლოგიური განვითარების, არამედ ნორმატიული ჩარჩოს და ფინანსური ინსტრუმენტების (მწვანე ობლიგაციები, „მწვანე იპოთეკა“, ენერგოეფექტურობის სუბსიდიები) გამოყენების შედეგად.

ძირითადი ტექნოლოგიური ტენდენციები-IoT, KNX, AI და ღრუბელი. განვიხილოთ ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც განაპირობებს ე.წ. „ქვეყნის“ და ენერგოეფექტური შენობების პოპულარიზაციას გლობალურ ბაზარზე.

1. სენსორიზაცია და IoT (ციფრული მონაცემები). თანამედროვე შენობაში ათასობით სენსორი აკონტროლებს ტემპერატურას, CO₂-ს, სინათლის დონეს, ტენიანობას, უსაფრთხოების პარამეტრებს, ენერჯის მოხმარებას და ა.შ.. სენსორები აგზავნიან ინფორმაციას დეცენტრალიზებულ კონტროლერებზე (მაგ. KNX, BACnet, Modbus) შემდეგ კი ცენტრალურ პლატფორმაზე, რომელიც ახდენს მონაცემების ანალიზს.

2. ღია და სტანდარტიზებული პროტოკოლების გამოყენება. KNX, როგორც საერთაშორისო სტანდარტი საცხოვრებელი და კომერციული შენობების ავტომატიზაციისთვის, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შენობა-ნაგებობების ავტომატიზაციაში. დღეს KNX წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ საკომუნიკაციო პროტოკოლს, რომლის საშუალებითაც სენსორები ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას.

3. ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემების ინტეგრაცია. საერთაშორისო მსხვილი კონგლომერატები, მაგალითად Honeywell-ის CentraLine და Tridium Niagara ქმნიან პლატფორმებს, რომლებიც თავსებადია KNX-თან და BACnet-ან. აღნიშნული პლატფორმები უზრუნველყოფენ ბიზნეს-ობიექტებში HVAC (გათბობა/გაგრილება/ვენტილაცია/კონდენცირება)-ის, განათების, უსაფრთხოებისა და ენერჯის მოხმარების ერთიან მართვას ეკრანზე.

4. BMS (შენობის მართვის სისტემა) როგორც სერვისი. BMS უზრუნველყოფს ყველა არსებული საინჟინრო სისტემის მართვა/მონიტორინგს. სწორედ ის არის პასუხისმგებელი ჰაერის ხარისხზე და მექანიკური დანადგარების გამართულობაზე. ბაზრის კვლევები აჩვენებს, რომ BMS პროექტებში სულ უფრო იზრდება ღრუბლოვანი პლატფორმების წილი, სადაც შენობის მონაცემები ინახება და მუშავდება ერთიან სივრცეში.

საქართველოს ურბანული დინამიკა და ბაზრის ტენდენციები. მართვადი შენობების განვითარება ქვეყნის ურბანულ და ეკონომიკურ სტრუქტურაზე დამოკიდებულია. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის (Geostat) მონაცემებით, 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის დაახლოებით 61% ქალაქში ცხოვრობს, ხოლო თბილისის მოსახლეობა მთლიანი ქვეყნის მოსახლეობის მესამედზე მეტს შეადგენს.¹ შედეგად, ენერგომოხმარების, საცხოვრებელი და კომერციული ინფრასტრუქტურის ძირითადი წონა კონცენტრირებულია რამდენიმე დიდ ურბანულ ცენტრში, პირველ რიგში, დედაქალაქში.

1 <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba>

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური, სრულყოფილი სტატისტიკა მხოლოდ მართვად შენობებზე საქართველოში ჯერ არ ქვეყნდება, რეალური ბაზრის სურათის შეფასება შეიძლება დეველოპერების, საინჟინრო კომპანიებისა და განხორციელებული პროექტების ანალიზით. ოფიციალურ რეესტრში ასევე ჩანს, რომ ეკონომიკურ საქმიანობათა შორის სპეციალიზებული ინჟინრული და ტექნიკური მომსახურების სფერო, მათ შორის ავტომატიზაცია წლიდან წლამდე იზრდება, რაც, თავის მხრივ, მიუთითებს მართვადი შენობების სეგმენტის გაფართოებაზე.

საქართველოში მართვადი შენობების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები სიმცირის გამო ჩავატარეთ კვლევა იმ საინჟინრო კომპანიებს შორის, რომლებიც ადგილობრივ ბაზარზე ოპერირებენ შენობების ავტომატიზაციისა და მართვადი სისტემების დანერგვის მიმართულებით. კვლევის მიზანი იყო ქვეყნის მასშტაბით ყოველწლიურად დამატებული ე.წ. „ჭკვიანი“ შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება და მათი დინამიკის ანალიზი, რის საფუძველზეც განხორციელდა მიღებული შედეგების შედარება ზემოთ განხილულ ევროპულ და გლობალურ მონაცემებთან.

Year	Smarter	SHS	Smart House	IT Craft	BMS Solution	Total Projects
2021	5	3	2	1	1	12
2022	8	4	3	2	2	19
2023	12	6	5	3	3	29
2024	15	9	7	4	5	40
2025	18	12	10	5	7	52

კვლევის მიხედვით, 2021–2025 წლებში, ჭკვიანი შენობებისა და მართვადი სისტემების პროექტების რაოდენობა ხასიათდება მაღალი ზრდის ტემპებით. ყველაზე მაღალი წლიური ზრდა დაფიქსირდა 2021–2022 წლებში (58.3%), შემდგომ ზრდის ტემპი შენედა, თუმცა შეინარჩუნა პოზიტიური ტენდენცია. ხუთწლიანი პერიოდის საშუალო წლიური ზრდის მაჩვენებელი (CAGR) დაახლოებით 44.5%, რაც მიუთითებს ბაზრის გაფართოებაზე და ტექნოლოგიური გადანაცვლებებისადმი მზარდ მოთხოვნაზე.

მართვადი შენობების განვითარების ქართული პრაქტიკა. ბოლო წლებში საქართველოში ჩამოყალიბდა ინტეგრირებული-საინჟინრო კომპანიების ეკოსისტემა, რომლებიც მუშაობენ ჭკვიანი სახლისა და კომერციული შენობების ავტომატიზაციის კუთხით.

მართვადი შენობების განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სასტუმრო სექტორი. თბილისისა და ბათუმის სასტუმროების უმრავლესობა აშენდა ან რეაბილიტირდა ბოლო 10–15 წლის განმავლობაში. შედეგად, მათი დიდი ნაწილი თავიდანვე დააპროექტა BMS სისტემების გათვალისწინებით.

მართვადი შენობების მენეჯმენტის აქტუალობა კარგად ჩანს პროფესიულ წრეებშიც. 2018 წელს თბილისში გაიმართა „Smart Building Conference - In Pursuit of Engineering and Technological Excellence“, რომელიც სასტუმრო Marriott-ში ჩატარდა და მიზნად ისახავდა თანამედროვე საინჟინრო და ტექნოლოგიური გადანაცვლებების განხილვას. მსგავსი ფორუმები არა მხოლოდ ცოდნის გაზიარებას ემსახურება, არამედ ახალ შესაძლებლობებს ქმნის დეველოპერებისა და ინვესტორებისთვის, რომლებმაც შეიძლება აქამდე არ იცოდნენ მართვადი შენობების სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის შესახებ.

საქართველოს ბაზარზე მართვადი შენობების განვითარების რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა:

1. სასტუმროებისა და კომერციული ოფისების „რეტრო-ფიტი“. უკვე აშენებულ შენობებში BMS სისტემების დამატება და განახლება. ენერჯიაზე ფასების ზრდამ, მომსახურების ხარისხზე მეტოქეობამ და საერთაშორისო ბრენდ-სტანდარტების მოთხოვნამ აიძულა მფლობელები იფიქრონ,

თუ როგორ შეამცირონ ენერგომომხმარება და პარალელურად შეინარჩუნონ მაღალი კომფორტის დონე;

2. საცხოვრებელი სეგმენტში პრემიალური კლასის პროექტების გადამწყობა ჭკვიანი სახლის ფილოსოფიისკენ. KNX, Zigbee, Z-Wave და სხვა სისტემებზე დაფუძნებული გადამწყვეტილებები უკვე გამოიყენება ახალ საცხოვრებელ კომპლექსებში. განსაკუთრებით თბილისში, სადაც მყიდველთა ნაწილი მზადაა გადაიხადოს მეტი, თუ საცხოვრებელი აღჭურვილია ინტეგრირებული განათების, კლიმატ-კონტროლის, უსაფრთხოებას და თანამედროვე მედია-სისტემებით.

3. საერთაშორისო ბრენდებთან პარტნიორობა. გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც არიან Johnson Controls-ის, Honeywell-ის, Jung-ის, Siemens-ის და სხვა გლობალური მწარმოებლების ლოკალური პარტნიორები. აღნიშნული ზრდის ტექნოლოგიური სტანდარტების დონეს და ამავდროულად ხელს უწყობს ადგილობრივი ინჟინრების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

გამონვევები და ზრდის პოტენციალი

მართვადი შენობების განვითარების სეგმენტი საქართველოში, მიუხედავად საგრძნობი წინსვლისა, ჯერ კიდევ ფორმირების ეტაპზეა. ამ სფეროს ძირითადი გამონვევებია:

- მაღალი საწყისი კაპიტალური ხარჯი. მიუხედავად იმისა, რომ BMS-ის გამართვა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ამცირებს ოპერაციულ ხარჯებს, დეველოპერისა და საბოლოო მომხმარებლის მხრიდან ჯერ კიდევ არსებობს ფსიქოლოგიური ბარიერი - „ძვირია, შემდეგ ვიფიქროთ“.

- ტექნოლოგიური ცნობიერების დაბალი დონე. ბევრი მომხმარებელი მართვად შენობას მხოლოდ „ჭკვიან ნათურასთან“ აიგივებს. მაშინ როცა რეალური სარგებელი სისტემურ ინტეგრაციამია.

- კვალიფიციური კადრების დეფიციტი. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ სეგმენტზე უკვე წარმოდგენილია მაღალი დონის საინჟინრო კომპანიები, მაინც აღნიშნული ბაზარი საჭიროებს მეტ სპეციალისტს: KNX პროგრამისტს, BMS ინჟინრებს, ქსელურ არქიტექტორებს, ენერგონალიტიკოსებს და ა.შ.

- არასაკმარისი რეგულაციები. თუ ევროპაში EPBD და სხვა დირექტივები აიძულებს დეველოპერებს ინტელექტუალური სისტემების დანერგვისკენ, საქართველოში ასეთი მოთხოვნა ჯერ არაა დარეგულირებული საკანონმდებლო დონეზე. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მართვადი შენობების განვითარება ამ ეტაპზე უფრო „ნებაყოფლობით“ გადამწყვეტილებაზე დამოკიდებული.

ამავე დროს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზრდის პოტენციალი მაღალია. თბილისის და სხვა ქალაქების ურბანიზაცია, ახალი საერთაშორისო სასტუმრო-ბრენდების შემოსვლა, ბიზნეს-ცენტრებისა და შოპინგ-მოლების მზარდი კონკურენცია, ენერჯის ფასების დინამიკა უბიძგებს დეველოპერებს, მომდევნო 5 -10 წელიწადში, ახალი და რეკონსტრუირებული შენობების დიდი ნაწილი გადაიყვანონ მართვადი სისტემების მოდელზე.

დასკვნა

წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მართვადი („ჭკვიანი“) შენობების განვითარების ანალიზი გლობალურ, ევროპული და ქართული ბაზრების კონტექსტში. კვლევამ აჩვენა, რომ ჭკვიანი შენობები წარმოადგენენ თანამედროვე ურბანული განვითარების პერსპექტიულ მიმართულებას, რომელიც განაპირობებს ენერგოეფექტურობის ზრდას, ოპერაციული ხარჯების შემცირებას და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას.

გლობალური ბაზრის მონაცემებით ჭკვიანი შენობების სეგმენტი ხასიათდება სტაბილური ზრდის ტენდენციით, რასაც განაპირობებს ენერჯის მაღალი ღირებულება, რეგულაციური სტანდარტები და „მწვანე პოლიტიკის“ აქტიური მხარდაჭერა. ევროპაში ენერგოეფექტურობის რეგულაციები, როგორცაა EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), ავალდებულებს დეველოპერებს ახალ შენობებში ინტეგრირებული სისტემების დანერგვას, რაც ფაქტობრივად ქმნის

გრძელვადიანი ბაზრის მდგრადობაში ინვესტირების წინაპირობებს.

საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის აღნიშნულ საბაზრო სექტორზე მართვადი შენობების განვითარებას ხელს უწყობს შემდეგი ფაქტორები: ურბანიზაციის ზრდა, სასტუმროებისა და საოფისე სივრცეების პროექტირება თანამედროვე სტანდარტებით, საერთაშორისო ბრენდებთან პარტნიორობა და ადგილობრივი საინჟინრო კომპანიების განვითარება.

კვლევამ აჩვენა, რომ 2021–2025 წლებში, ჭკვიანი შენობების პროექტები მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. საშუალო წლიური ზრდის მაჩვენებელი (CAGR) 44.5%-ს შეადგენს. მიღებული შედეგები მიუთითებს არა მხოლოდ ბაზრის მზარდ მოცულობაზე, არამედ ინვესტიციების ეფექტურობისა და ენერგომომარაგების ოპტიმიზაციის პერსპექტივებზე.

გამოიკვეთა ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა: სენსორიზაცია, IoT, KNX და BACnet სტანდარტების დანერგვა, ხელოვნური ინტელექტისა და მზარდი მონაცემების ანალიტიკის ინტეგრაცია უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სივრცეების რეალურ დროში მართვას და ადაპტაციას მომხმარებლის ქცევის და გარემო პარამეტრების მიხედვით. BMS (Building Management System) წარმოადგენს ცენტრალურ ელემენტს, რომელიც აერთიანებს HVAC, განათების, უსაფრთხოების, ენერგომონიტორინგის და სხვა საინჟინრო სისტემებს, რაც უზრუნველყოფს ენერჯის ეფექტურ მართვას, ოპერაციული ხარჯების შემცირებას და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. შედეგად, მსგავს სისტემებზე გადასვლა მომავალში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მდგრად ურბანულ განვითარებას და ენერგოდამზოგველი ინფრასტრუქტურის გაფართოებას.

მიუხედავად მაღალი ზრდის ტემპებისა, არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა: მაღალი საწვინის საინვესტიციო რესურსების საჭიროება, მომხმარებლის ცნობიერების დაბალი დონე მართვადი სისტემების სარგებლიანობის შესახებ, კვალიფიციური კადრების სიმცირე და რეგულაციური სამართლებრივი ნორმების არასრულყოფილება. მიუხედავად ამისა ურბანიზაციის დინამიკა, საერთაშორისო ბრენდების აქტიური ჩართულობა და ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა ქმნის წინამძღვრებს, რომ უახლოეს წლებში ახალი და რეკონსტრუირებული შენობების მნიშვნელოვანი ნაწილი გადავიდეს ჭკვიანი მართვის სისტემების მოდელზე.

მასასადამე, მართვადი შენობები საქართველოში არა მხოლოდ ტექნოლოგიური ინოვაციის ელემენტი, არამედ ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებლის მასტიმულირებელი მიმართულებაა. აღნიშნული საბაზრო სექტორი აქტიურად ვითარდება. ინვესტორებისა და დეველოპერების სარგებელი განპირობებულია როგორც ენერგოეფექტურობით, ასევე ოპერაციული ხარჯების შემცირებით, მომხმარებლის კომფორტის ზრდითა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობით.

მართვადი შენობების განვითარება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგრადობაზე, რომელიც მომავალი 5-10 წლის განმავლობაში ხელს შეუწყობს სამშენებლო სექტორის ტექნოლოგიურ, ფინანსურ და ეკოლოგიურ ტრანსფორმაციას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

- Otinashvili R., Vanishvili M., Abuladze D. (2025). Georgian Practices in Energy Efficiency and Building Automation . *Europ. Science Review* 2025, No 9–10. <https://doi.org/10.29013/ESR-25-9.10-37-40>
- ოთინაშვილი რამაზ, აბულაძე დიმიტრი, ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე შენობა-ნაგებობების მართვაში, სტუ, IX საერთ. სამეცნ. კონფერენციის შრომ. კრებული, 2025, გვ.285-289, <https://doi.org/10.36073/978-9941-512-42-1>
- ოთინაშვილი რამაზ, ბიზნეს უსაფრთხოება (მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა), საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2025.- 628გვ;
- Gia Zoidze, Ramaz Otinashvili, George Abuselidze, Shota Veshapidze, (2025), Contemporary challenges of global competition In conditions of sustainable development, *WSB Journal of Business and Finance*, Vol.59, No.1, p.106-122, DOI 10.2478/WSBJBF-2025-0009, file:///C:/Users/Giorgi/Downloads/

Contemporary-challenges-of-global-competition-In-conditions-of-sustainable-development%20(5).pdf

5. Ramaz Otinashvili, Shota Veshapidze, Gia Zoidze, (2025), The Power of Information: How Business Intelligence Shapes a Company's Economic Sustainability, Three Seas Economic Journal, Vol. 6 No. 2, 2025, ISSN (Print): 2661-5150, ISSN (Online): 2661-5290, DOI <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2025-2-1>,

6. Otinashvili R., Veshapidze S., Gvarutsidze A., Abuselidze G., & Zoidze G. (2022). Modern Technologies to Overcome the Challenges of Globalization. **Journal of Innovations and Sustainability**, Entrepreneurship, file:///D:/RAMAZI-1/Scavla/KONKYRSI/Shromebi/Entrepreneurship_2_2022-23-33.pdf, (<https://is-journal.com/is/about/submissions>), CEEOL - Journal Detail),

7. „Building Management System or Integrated Building Management Systems Market Size & Insights Report [2033].“ *Market Growth Reports*, 2025.

8. „Europe Building Management Systems Market Size 2025 to 2034.“ *Precedence Research*, 2025.

9. „Europe Smart Building Market Size, Share & Growth, 2033.“ *Market Data Forecast*, 2025.

10. „Global Smart Buildings Report 2024: Market to Surge at a ...“ *Yahoo Finance*, 2024.

11. „Intelligent Building Management Systems Market: Global ...“ *Maximize Market Research*, 2024.

12. „Smart Building Market Size & Share Analysis.“ *Mordor Intelligence*, 2025.

13. „Smart Building Market Size, Share & Growth Report [2032].“ *Fortune Business Insights*, 2025.

14. „Smart Building Market Size 2025 to 2034.“ *Precedence Research*, 2025.

15. „Smart Building Market Share 2025–2034.“ *Expert Market Research*, 2025.

16. „Understanding Konnex (KNX): Honeywell's Role in Smart Building Connectivity.“ *Inwest*, 2025.

17. „Geo Tech – Company Information.“ *BIA*, 2024.

18. „Marriott MOXY, Tbilisi, Georgia.“ *Jung Group*.

19. „Ramada Encore Hotel by Wyndham, Tbilisi, Georgia.“ *Jung Group*.

20. „Smart Building Conference – In Pursuit of Engineering and Technological Excellence Will Take Place in Tbilisi.“ *Property Georgia*, 2018.

21. „მოსახლეობის რიცხოვნობა – 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.“ *საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat)*, 2024.

22. „Automated Homes and Living Standards: Global Review 2024.“ *World Bank Urban Development Papers*, 2024.

23. „Energy Efficiency in Residential Buildings: Impact of Smart Controls.“ *International Energy Agency (IEA)*, 2023.

24. „Smart Home Technologies and Health Outcomes.“ *Journal of Environmental Health Science*, vol. 12, no. 3, 2024.

25. „Urban Automation and Smart Living Index.“ *OECD Housing and Social Policy Report*, 2024.

26. „Population and Housing Data.“ *Geostat – National Statistics Office of Georgia*, 2024.

REFERENCES:

1. Otinashvili R., Vanishvili M., Abuladze D. (2025). Georgian Practices in Energy Efficiency and Building Automation. *Europ. Science Review* 2025, No 9–10. <https://doi.org/10.29013/ESR-25-9.10-37-40>

2. Otinashvili Ramaz, Abuladze Dimitri, Innovative Technologies in Modern Building Management, GTU, Proceedings of the IX International Scientific Conference. Collection, 2025, pp.285-289, <https://doi.org/10.36073/978-9941-512-42-1>

3. Otinashvili Ramaz, Business Security (Second Completed and Revised Edition), Publishing House Technical University, Tbilisi, 2025.- 628p;

4. Gia Zoidze, Ramaz Otinashvili, George Abuselidze, Shota Veshapidze, (2025), Contemporary challenges of global competition In conditions of sustainable development, WSB Journal of Business and Finance, Vol.59, No.1, p.106-122, DOI 10.2478/WSBJBF-2025-0009, file:///C:/Users/Giorgi/Downloads/

Contemporary-challenges-of-global-competition-In-conditions-of-sustainable-development%20(5).pdf

5. Ramaz Otinashvili, Shota Veshapidze, Gia Zoidze, (2025), The Power of Information: How Business Intelligence Shapes a Company's Economic Sustainability, Three Seas Economic Journal, Vol. 6 no. 2, 2025, ISSN (Print): 2661-5150, ISSN (Online): 2661-5290, DOI <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2025-2-1>,

6. Otinashvili R., Veshapidze S., Gvarutsidze A., Abuselidze G., & Zoidze G. (2022). Modern Technologies to Overcome the Challenges of Globalization. Journal of Innovations and Sustainability, Entrepreneurship, file:///D:/RAMAZI-1/Scavla/KONKYRSI/Shromebi/Entrepreneurship_2_2022-23-33.pdf, (<https://is-journal.com/is/about/submissions>), CEEOL - Journal Detail),

7. "Building Management System or Integrated Building Management Systems Market Size & Insights Report [2033]." Market Growth Reports, 2025.

8. "Europe Building Management Systems Market Size 2025 to 2034." Precedence Research, 2025.

9. "Europe Smart Building Market Size, Share & Growth, 2033." Market Data Forecast, 2025.

10. "Global Smart Buildings Report 2024: Market to Surge at a ..." Yahoo Finance, 2024.

11. "Intelligent Building Management Systems Market: Global ..." Maximize Market Research, 2024.

12. "Smart Building Market Size & Share Analysis." Mordor Intelligence, 2025.

13. "Smart Building Market Size, Share & Growth Report [2032]." Fortune Business Insights, 2025.

14. "Smart Building Market Size 2025 to 2034." Precedence Research, 2025.

15. "Smart Building Market Share 2025-2034." Expert Market Research, 2025.

16. "Understanding Konnex (KNX): Honeywell's Role in Smart Building Connectivity." Inwest, 2025.

17. "Geo Tech – Company Information." BIA, 2024.

18. "Marriott MOXY, Tbilisi, Georgia." Jung Group.

19. "Ramada Encore Hotel by Wyndham, Tbilisi, Georgia." Jung Group.

20. "Smart Building Conference – In Pursuit of Engineering and Technological Excellence Will Take Place in Tbilisi." Property Georgia, 2018.

21. "Population – As of January 1, 2024." National Statistical Office of Georgia (Geostat), 2024.

22. "Automated Homes and Living Standards: Global Review 2024." World Bank Urban Development Papers, 2024.

23. "Energy Efficiency in Residential Buildings: Impact of Smart Controls." International Energy Agency (IEA), 2023.

24. "Smart Home Technologies and Health Outcomes." Journal of Environmental Health Science, vol. 12, no. 3, 2024.

25. "Urban Automation and Smart Living Index." OECD Housing and Social Policy Report, 2024.

26. "Population and Housing Data." Geostat – National Statistics Office of Georgia, 2024.

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE GEORGIAN CONSTRUCTION BUSINESS

Ramaz Otinashvili,
Doctor of Economic Sciences,
Professor at GTU,
r.otinashvili@gtu.ge

Dimitri Abuladze,
Doctoral Student at GTU,
D.abuladze@smarter.ge

Giorgi Otinashvili
Student at Kutaisi International University,
giorgiotinashvili12@gmail.com

RESUME

Innovative technologies are an integral part of the modern world. This article studies the use of managed so-called “smart” buildings in the construction business in the context of global, European and Georgian market segments. The study showed that such buildings represent a promising direction of modern urban development, which ensures energy efficiency, reduces operating costs and minimizes environmental impact.

The following factors contribute to the development of managed buildings in the Georgian construction business: increased urbanization, design of hotels and office spaces according to modern standards, partnerships with international brands and active involvement of local engineering companies.

The study showed that in 2021–2025, smart building projects are characterized by a significant growth trend. The growth rate (CAGR) is 44.5%. The results obtained indicate not only the growing market volume, but also the efficiency of investments and optimization of energy consumption.

The influence of technological factors was revealed: sensorization, the introduction of IoT, KNX and BACnet standards, the analysis of relevant data by artificial intelligence ensures the adaptation of living spaces according to user behavior and environmental parameters.

Despite the growing pace, there are several significant challenges: the need for high initial investment resources, low level of user awareness, lack of qualified personnel and imperfection of regulatory legal norms. However, the dynamics of urbanization, the active involvement of international brands and the increase in prices for energy carriers create the prerequisites that in the near future a significant part of new and reconstructed buildings will switch to the model of intelligent management systems.

Therefore, managed buildings in Georgia are not only an element of technological innovation, but also a direction providing economic, environmental and social benefits. This market segment is actively developing. The benefits for investors and developers are determined by energy efficiency, reduced operating costs and increased user comfort.

Keywords: Digital technology, construction business, investment, developer.

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PRACTICES IN GEORGIA

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-80

Lia Charekishvili

Doctor of Economics, Professor,
European University, Tbilisi,
Charekishvili.lia@eu.edu.ge

ABSTRACT

Entrepreneurship education (EE) has become a strategic priority for Georgia as it seeks to foster innovation, job creation, and economic diversification. This paper examines entrepreneurship education practices in Georgia, drawing on national policy documents, international assessments, and insights from recent conferences and workshops. The analysis highlights both achievements and persistent challenges in integrating entrepreneurship into the education system. Results indicate that universities play a central role through incubators, startup competitions, and international partnerships, while secondary and vocational education increasingly adopt entrepreneurial competencies within curricula. Experiential learning approaches—such as hackathons, internships, and student-run enterprises—are emphasized as effective practices. However, significant barriers remain, including limited teacher training, insufficient access to finance, and uneven participation across rural and marginalized groups. The discussion situates Georgia's efforts within international literature, underscoring the importance of systemic supports, industry linkages, and policy coherence. The paper concludes that while Georgia has advanced from pilot initiatives toward institutionalized practices, scaling requires sustained reforms in teacher development, inclusive programming, and resource allocation. The findings contribute theoretically to debates on EE in transitional economies and provide practical implications for policymakers, educators, and industry stakeholders seeking to strengthen entrepreneurship education as a driver of sustainable development.

Keywords: Entrepreneurship education, innovation, vocational and higher education, policy reform.

INTRODUCTION

Entrepreneurship education (EE) equips learners with the attitudes, knowledge, and skills required to identify opportunities, create value, and adapt in uncertain labor markets. For Georgia — a small, transitional economy pursuing innovation-led growth — embedding entrepreneurship education across formal and non-formal learning environments is a policy priority to stimulate job creation, diversify the economy, and improve youth employability. This paper analyzes the state of entrepreneurship education in Georgia by synthesizing outcomes and discussions from recent national initiatives and sectoral reports. It examines current practices, identifies gaps, and draws implications for policy and practice.

LITERATURE REVIEW

International scholarship on entrepreneurship education emphasizes two core themes: (1) the importance of experiential, practice-based pedagogy to develop entrepreneurial competencies (Fayolle & Gailly, 2008; Kolb, 1984) and (2) the need for systemic supports — teacher training, institutional incubation, and industry linkages — to translate classroom learning into venture creation and employabil-

ity (Gibb, 2002; European Training Foundation reports). Empirical studies from transitional economies suggest that contextualized EE (locally relevant projects, rural value-chains) increases student engagement and economic impact. Within Georgia, policy and analytical documents document a nascent but growing portfolio of EE activities (curriculum pilots, university incubators, and NGO-led programs), while noting constraints including fragmented initiatives, limited teacher capacity, and funding gaps for student ventures.

METHODS / THEORETICAL BACKGROUND

This paper uses qualitative synthesis of publicly available sources (conference and workshop reports, national strategy documents, institutional program pages, and international assessments) combined with thematic analysis to identify dominant patterns in Georgian EE practice. The theoretical framing draws on constructivist and experiential learning theories (Vygotsky; Kolb), which view entrepreneurship learning as active, social, and context-dependent; and on system-level approaches to education reform that emphasize policy coordination, capacity building, and resource alignment. Primary documents reviewed included the Unified National Strategy of Education and Science (Georgia 2022–2030), European Training Foundation country materials, World Bank reports on entrepreneurship and education reform, UNECE workshop outputs, and university incubator program descriptions. Thematic categories for analysis were: curriculum design, pedagogy (experiential learning), teacher preparation, institutional support (incubators/accelerators), financing and networks, and equity/inclusion.

RESULTS

The analysis of national documents, institutional program pages, and sector reports revealed the following core findings:

1. **Curriculum and Program Diversity:** Georgian education providers deploy a mix of approaches: standalone entrepreneurship courses (mainly at higher education), cross-curricular integration (in some secondary/vocational settings), and short experiential modules (workshops, bootcamps). The Unified National Strategy (2022–2030) signals intent to strengthen relevance and employability across levels, including competencies related to innovation and entrepreneurship.

2. **Growth of University Incubation and Networks:** Several Georgian universities have institutionalized incubation or entrepreneurship support — Ilia State University, Georgian Technical University, and others host incubators, startup competitions, and industry engagement platforms. Membership in international innovation networks (e.g., Ilia State University joining EBN) signals increased connectivity for Georgian higher education actors.

3. **Emphasis on Experiential Learning:** Effective practices highlighted in reports and workshops include student-run enterprises, hackathons, pitch competitions, internships, and long-duration project work that allow students to iterate on ideas and engage with markets. UNECE and ETF initiatives have promoted toolkits and competency frameworks for such 21st-century skills.

4. **Teacher and Capacity Gaps:** Multiple sources point to a shortage of teachers with practical entrepreneurial experience and limited pre-service and in-service training focused on project-based pedagogy. This teacher capacity gap constrains quality and scale.

5. **Access to Finance and Networks Insufficient:** While accelerators and seed competitions exist, widespread, accessible seed funding and structured mentor networks for student ventures remain limited; the World Bank and country studies flag finance and market access as barriers to scaling youth entrepreneurship.

6. **Equity and Rural Relevance:** Reports recommend tailoring EE to local economies — agribusiness, eco-tourism, and crafts for rural settings — and designing gender-sensitive outreach to improve participation by women and marginalized groups.

DISCUSSIONS

The findings align closely with international EE literature: experiential, contextually grounded learning yields stronger entrepreneurial competencies; institutional supports are necessary to transform learning into viable ventures; and teacher capacity is a limiting factor. Georgia's strengths include active university incubators, growing international partnerships, and a policy environment (Unified National Strategy) that recognizes employability and innovation. However, fragmentation across pilots, uneven teacher preparation, and insufficient financing hinder systemic impact. Cultural preferences for formal employment and risk aversion among families and some educators also moderate students' willingness to pursue entrepreneurship as a career path — a dynamic documented in regional labor reports. Scaling EE in Georgia therefore requires simultaneous action on curriculum, capacity, institutional pathways (from classroom to incubator), and financing/incentives.

THEORETICAL AND PRACTICAL IMPLICATIONS

The Georgian case reinforces two theoretical propositions: (1) that constructivist/experiential models are central to entrepreneurship learning in transitional economies, and (2) that EE effectiveness depends not only on pedagogy but on system interactions (policy, finance, industry linkages). For researchers, Georgia offers a case of policy intent translating gradually into institutional innovation, with observable constraints that can refine theories on scaling EE in small economies.

Practically, the conference outcomes call for systemic reforms and sustained investments. Key implications include:

- Policy Integration: Development of a national entrepreneurship education framework to align schools, universities, and vocational training.
- Teacher Development: Institutionalized training programs, possibly through partnerships with incubators and international organizations.
- Resource Allocation: Sustainable funding for competitions, seed grants, and incubation pathways.
- Inclusive Programming: Designing initiatives that address the needs of rural communities and promote gender equity.
- Industry Linkages: Strengthening university-industry partnerships to provide internships, mentorship, and real-world projects.

CONCLUSION

Entrepreneurship education in Georgia has advanced from scattered pilots toward more institutionalized practices — university incubators, international partnerships, and policy signals in the national strategy. Yet systemic scaling requires coordinated policy action, investments in teacher capacity, sustainable financing for student ventures, and inclusive programming tailored to regional economies. Aligning experiential pedagogy with clear institutional pathways and market linkages will increase the likelihood that classroom entrepreneurship translates into sustainable ventures and improved youth employability. Continued monitoring, rigorous evaluations of pilot programs, and knowledge exchange across Georgian institutions will be essential to build an enduring EE ecosystem.

REFERENCES:

1. European Training Foundation. (2020). Georgia — Country fiche: Education, training and employment developments. European Commission / ETF.
2. Ministry of Education and Science of Georgia. (2022). Unified National Strategy of Education and Science of Georgia 2022–2030. Tbilisi: Ministry of Education and Science of Georgia.
3. Ilia State University. (n.d.). Business Incubator — Create Your Own Business in 72 Days! Ilia State University Business School.

4. Kuriakose, S., et al. (2013). Fostering entrepreneurship in Georgia. The World Bank.
5. UNECE. (2023). Workshop report: Strengthening national capacity of Georgia in entrepreneurship and education for sustainable development. United Nations Economic Commission for Europe.
6. World Bank. (2019). Education reforms to enhance innovation, entrepreneurship and productivity in Georgia. Washington, DC: World Bank.

მენარმეობის განათლების პრაქტიკები საქართველოში

ლია ჩარეკიშვილი
 ეკონომიკის დოქტორი
 ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი
 Charekishvili.lia@eu.edu.ge

აბსტრაქტი

მენარმეობის განათლება (MG) გახდა სტრატეგიული პრიორიტეტი საქართველოსთვის, რადგან ის ხელს უწყობს ინოვაციებს, სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის დივერსიფიკაციას. ნაშრომი იკვლევს მენარმეობის განათლების პრაქტიკებს საქართველოში და ეყრდნობა ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტებს, საერთაშორისო შეფასებებს და უახლესი კონფერენციებისა და სემინარების შედეგებს. ანალიზი წარმოაჩენს როგორც მიღწევებს, ასევე არსებულ გამოწვევებს მენარმეობის საგანმანათლებლო სისტემაში ინტეგრირების თვალსაზრისით. შედეგები მიუთითებს, რომ უნივერსიტეტები ცენტრალურ როლს ასრულებენ ინკუბატორების, სტარტაპ-კონკურსებისა და საერთაშორისო პარტნიორობების მეშვეობით, ხოლო საშუალო და პროფესიული განათლება სულ უფრო მეტად ითვისებს მენარმეობის კომპეტენციებს სასწავლო გეგმებში. გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომები — როგორცაა ჰაკათონები, სტაჟირებები და სტუდენტების მიერ მართული საწარმოები — ხაზგასმულია როგორც ეფექტური პრაქტიკები. თუმცა, მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები კვლავ რჩება, მათ შორის პედაგოგთა გადამზადება, დაფინანსებაზე არასაკმარისი წვდომა და სოფლად და მარგინალიზებულ ჯგუფებში არათანაბარი მონაწილეობა. დისკუსია საქართველოს ძალისხმევას საერთაშორისო ლიტერატურის კონტექსტში განიხილავს და ხაზს უსვამს სისტემური მხარდაჭერის, ინდუსტრიასთან კავშირებისა და პოლიტიკური თანმიმდევრულობის მნიშვნელობას.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პილოტური ინიციატივებიდან ინსტიტუციონალიზებულ პრაქტიკებამდე წინ წავიდა, მასშტაბირება მოითხოვს მდგრად რეფორმებს პედაგოგთა განვითარების, ინკლუზიური პროგრამირებისა და რესურსების განაწილების სფეროებში. გარდამავალი ეკონომიკის მენარმეობის განათლებაზე დებატები და პრაქტიკულობა სთავაზობს პოლიტიკის შემქმნელებს, პედაგოგებსა და ინდუსტრიის დაინტერესებულ მხარეებს ახალ ხედვებს, რომლებიც ცდილობენ მენარმეობის განათლების განმტკიცებას მდგრადი განვითარების მამოძრავებელ ძალად.

საკვანძო სიტყვები: მენარმეობის განათლება, ინოვაცია, პროფესიული და უმაღლესი განათლება, პოლიტიკის რეფორმა.

დასკვნა პროფესორ ინეზა გაგნიძის ნიშნზე „მართლმადიდებლობა და ეკონომიკა“

გავეცანით პროფესორ ინეზა გაგნიძის ნაშრომს (მართლმადიდებლობა და ეკონომიკა. III შეკრებილი და გადამუშავებული გამოცემა, „გამომცემლობა უნივერსალი“, თბილისი, 2025, 136 გვერდი), რომელიც ეკონომიკის რიგი საკითხების მეტად საინტერესო განხილვას გვთავაზობს მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა და შესაბამისი ღირებულებების პრიზმიდან. ამგვარ განხილვებს ანალოგიები გააჩნია სხვა ქვეყნებში და ავტორის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ამ სფეროების ურთიერთმიმართების სამეცნიერო განხილვის წამოწყებასა და გავრცობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. აღნიშნული გამოხატება მის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიებში, ორგანიზებულ კონფერენციებში, სატელევიზიო ინტერვიუებსა და მოცემულ მონოგრაფიულ ნაშრომში, რომელიც წინამორბედების მესამე გადამუშავებული ვერსიაა.

ნიგნი სტრუქტურულად სამ ძირითად ნაწილად იყოფა:

პირველ თავში გაშუქებულია ეკონომიკის საბაზისო პრინციპები მართლმადიდებლური სწავლებების ფონზე, მოცემულია ინდივიდთა გადაწყვეტილებების, ურთიერთქმედებისა და სისტემური პროცესების ანალიზი.

მეორე თავი ეკონომიკის თეორიის და მართლმადიდებლური სწავლების თანაკვეთის ისეთ მიმართულებებს ეთმობა, როგორებიცაა: განათლებისა და რწმენის ურთიერთკავშირი; ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სამართლიანობა კეთილდღეობის ეკონომიკაში და მართლმადიდებლური სწავლება; გენდერული თანასწორობის საკითხი მართლმადიდებლური სწავლების ასპექტით; ეკონომიკის მდგრადი განვითარება მართლმადიდებლური ასპექტით და მართლმადიდებლური სარწმუნოება – საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ერთ-ერთი ფაქტორი.

მესამე თავი პრაქტიკულ მიდგომებს ეხება – ბიზნესის მართვის საკითხებში

მართლმადიდებლური ღირებულებების როლის განხილვითა და სახარებისეული იგავების ბიზნესის პრიზმიდან დანახვით. ნიგნის ღირებულება განსაკუთრებით ვლინდება იმაში, რომ იგი იძლევა თეორიული დისკურსისა და სოციალური პრაქტიკის დამაკავშირებელ ხიდს. იგი მიისწრაფვის შექმნას ახალი ხედვა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რელიგიური კონტექსტი იქცეს ეკონომიკური ანალიზის განმავითარებელ ძრავად, განსაკუთრებით ისეთი საზოგადოებებისთვის, რომელთა კულტურული ღირებულებები მნიშვნელოვან დონეზე განსაზღვრავს ცხოვრებისეულ გადაწყვეტილებებს. ავტორი არა მარტო გვთავაზობს სარწმუნოებრივ ხედვაზე დაფუძნებულ ანალიზს, არამედ არგუმენტირებულად უსვამს ხაზს სარწმუნოებას როგორც პრაქტიკულ ღირებულებას, რომელიც ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ერთ-ერთ პლატფორმად შეიძლება იქცეს.

პროფესორ ინეზა გაგნიძის ნიგნი „მართლმადიდებლობა და ეკონომიკა“ წარმოადგენს მეტად ორიგინალურ ნაშრომს ეკონომიკის რიგი ასპექტების გააზრებისთვის, მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა და ღირებულებების ჭრილში. ტექსტი შთამბეჭდავად აერთიანებს თეორიულ საფუძვლებს, ეთიკურ მიგნებებსა და ადგილობრივ სოციალურ-კულტურულ კონტექსტს; ახლავს მეტად საინტერესო ბიბლიოგრაფია, მათ შორის ქართულენოვანი საათანადო პუბლიკაციების და ვფიქრობ, ნიგნი ღირებული რესურსი იქნება არა მხოლოდ ეკონომიკისა და ბიზნესის სპეციალისტებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვინც დაინტერესებულია თეოლოგიის, კულტურის საზოგადოებრივი განვითარების გადაკვეთის წერტილებით. ნაშრომი ძალიან საინტერესოდ იკითხება.

დაბოლოს, აღსანიშნავია, რომ ნიგნი დიდი რუდუნებითაა დაწერილი. თავად ავტორს დასკვნაში მოჰყავს ბიბლიიდან ციტატა და ამ ნაშრომსაც უდავოდ მიესადაგება: „ყოველსავე რასაცა იქმოდით, გულითად იქმოდეთ, ვითარცა უფლისასა და ნუ ვითარცა კაცთასა“!

ნინო პაპაჩაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პროფესორი, განვითარების კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი.

ბატონო ნოდარ!

მოგესალმებით თქვენს სახელოვან საიუბილეო თარიღთან, დაბადების 90 წლისთავთან დაკავშირებით.

თქვენ ბრძანდებით ჩვენი ქვეყნის გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწე, საამაყო მეცნიერი, ინტელექტუალი, უკეთილშობილესი პიროვნება, საყოველთაო სიკეთის მატარებელი და შემოქმედი. თქვენი მოღვაწეობა დაფასებულია ხალხის მიერ და არასდროს იქნება დავიწყებული. კიდევ ერთხელ გისურვებთ მტკიცე ჯანმრთელობასა და ხანგრძლივ მოღვაწეობას ჩვენი სამშობლოს საკეთილდღეოდ.

დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით,
გიორგი მალაშხია.

ბატონ ნოდარ ჭითანავას მოღვაწეობის შესახებ **გიორგი მალაშხიას** სტატია დაბეჭდილია „*ჟურნალ ეკონომიკის*“ N1-2, 2025 წ. ამჯერად კი ჟურნალი აქვეყნებს ბატონ ნოდარისადმი მიძღვნილ ლექსს .

ლექსი ნოდარ ჭითანავას საიუბილეო თარიღის - 90 წლისთავისათვის

შენს სადიდებლად მოვედით ყველა,
შენ კაცურ სახელს რადგან იმკიდი.
საქმით და გარჯით შენ ასახელე
მთლად საქათველო, შენი ზუგდიდი!
შენ დაგვანახე კაცურ ღირსებას,
რომ არ სჯობს ქვეყნად სხვა არაფერი,
შენ იმსახურებ ყველასგან ქებას
შენი სიბრძნით და მიზნით ნათელით!
საქართველოში ყველგან ფასდება
შენი გარჯა და აზრის კანდელი..
სამშობლოს ყველა კიდეს გასწვდება
შენი ამაგი, და მარჯვე ხელი!
შთამომავალთაგან დაგიფასდება,
ყველას სიკეთე შენ რომ გნადია,
დიდების შუქი არ მოგაკლდება
ახალი დროის ცოტნე დადიანს!

გიორგი მალაშხია

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი:

ჟურნალი, ასევე თითოეული სტატია ინდექსირდება შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში: **CROSSREF** (ენიჭება უნიკალური საერთაშორისო ციფრული იდენტიფიკატორი- **DOI**), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo** - <https://zenodo.org>.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს ეკონომიკის შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით სფეროებში:

ეკონომიკური რეფორმა; ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები; ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია; საბაზრო ეკონომიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ფინანსები, ბანკები, ბირჟები; რეგიონული ეკონომიკა; დარგობრივი ეკონომიკა; ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები; მსოფლიო ეკონომიკა; რეცენზიები ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებსა და სახელმძღვანელოებზე.

სტატიები მიიღება ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე, ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.

სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რეცენზირებას. იბეჭდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია.

პლაგიატიზმი და ეთიკური მოთხოვნები

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი. სტატიაში სხვისი გამოქვეყნებული ტექსტების მითითების გარეშე გამოყენება დაუშვებელია.

დაუშვებელია ასევე ადრე, სხვაგან გამოქვეყნებული სტატიის დაბეჭდვა ჟურნალში.

სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის მინიმალური მოცულობა 5 გვერდი A4 ფორმატის;

რეზიუმე ქართულ და **ინგლისურ** (აუცილებლად) ენებზე (**100-250** სიტყვა);

საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიის დასახელება ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ავტორის (ავტორთა) სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ელექტრონული მისამართი და ტელეფონის ნომერი;

სტატიის **შესავალი**, **ძირითადი ტექსტი** და **დასკვნითი** ნაწილი;

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ ქართულ შრიფტი AcadNusx;

ხოლო ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - Times New Roman;

შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი 1,5, ყველა კიდიდან დაშორება იყოს 2 სმ.

PUBLICATION REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES:

*The journal, as well as each article, are indexed in the following international scientific databases: **CROSSREF** (assigned an unique International Digital Identifier - **DOI**), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo**- <https://zenodo.org>*

The articles to be published in the journal should include the **new results** of scientific research in the theoretical and other practical fields of economics, such as: Economic reform; Modern problems of economics; History of economic doctrines; Legal Provision of Market Economy; Finances, Banks, Exchange Markets; Regional Economy; Sectoral Economy; Current issues of Business, Marketing, Management; World economy; Reviews on monographs and textbooks published recently.

The articles are published in Georgian, Russian, English, German and French languages, in the original language.

The Editorial Board provides blind review of the articles. The article with positive review is published.

PLAGIARISM AND ETHICAL REQUIREMENTS

The Author is responsible for plagiarism and for the accuracy of the facts, data given in the article. It is not permissible to use others' text in the article without their cross-reference.

Moreover, it is also unacceptable to publish the early elsewhere issued article in the journal.

THE REQUIREMENTS OF FORMATTING SCIENTIFIC ARTICLES:

The minimum volume of the article is 5 pages A4 format;

Resumes must be in Georgian and **English** (essential) languages (minimum **100-250** words);

Key words in Georgian and English languages;

Title of the article in Georgian and English languages;

Name, surname, academic degree of the author (authors) in Georgian and English,

E-mail and telephone number;

Introduction to the article, Basic text and Conclusion;

List of References in Georgian and English languages;

For Georgian text, please use the Georgian font **AcadNusx**.

For English and Russian texts please use **Times New Roman**;

Font size 12, the interval 1,5cm , Line Spacing- 2 cm.

შპს ჟურნალი „ეკონომიკა“
მისამართი: თბილისი – 0171, მ. კოსტავას ქ. 63.
ტელ: 599 56-90-78.
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

ООО журнал «ЭКОНОМИКА»
Адрес Тбилиси - 0171, ул. М. Костава 63
Тел. 599 56-90-78
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების, საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტები.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გადაეცა ასაწყობად 20.02.2026 წ.
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 20.03.2026 წ.
საალრიცხვო-საგამომცემლო თაბახი 11.

УДК (UDC): 338(922)(05)

E-ISSN 2733-3361